

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich HfH

Departement 2

Studiengang Gebärdensprachdolmetschen

Bachelorarbeit

Der Gebrauch des Fingeralphabets bei Früh- und Spätlernern der Deutschschweizerischen Gebärdensprache

Eine Untersuchung anhand der gebärdensprachlichen Umsetzung von nicht-lexikalisierten Ortsnamen

Eingereicht von: Balázs Gloetzer
Mentor: Prof. Dr. phil. Tobias Haug
Abgabe: 15. Februar 2013

Abstract

Das Fingeralphabet stellt in der Fachliteratur ein bisher nur wenig dokumentiertes Element der Gebärdensprache dar, weshalb es in der hier vorliegenden Arbeit als Forschungsgegenstand dient. Das Ziel ist herauszufinden, ob sich Früh- und Spätlerner der Gebärdensprache im Gebrauch des Fingeralphabets unterscheiden. Hierzu wird in einer linguistischen Studie anhand von in der DSGS nicht-lexikalisierten Ortsnamen untersucht, wie häufig beide Untersuchungsgruppen auf das Fingeralphabet als Umsetzungsmedium zurückgreifen, und in welcher Form sie es anwenden.

Die Studie liefert Hinweise darauf, dass beide Gruppen das Fingeralphabet favorisieren, auch wenn die Möglichkeit bestünde einen Eigennamen mittels Gebärden darzustellen. Umsetzungen nur mittels Anfangsbuchstaben und einem deutlichen Mundbild scheinen – ebenfalls bei beiden Gruppen – wiederum nur sehr wenig aufzutreten.

Schlagwörter

Eigennamen in der Gebärdensprache – Fingeralphabet – Frühlerner – Ortsnamen in der Gebärdensprache – Spätlerner

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei allen Personen bedanken, die mich unterstützt und zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben:

- Tobias Haug, Penny Boyes Braem, Mireille Audeoud und Waltraud Sempert für die fachliche und methodische Beratung.
- Den vier Informanten, die sich freundlicherweise für die Studienaufnahmen zur Verfügung gestellt haben. Ohne ihr Mitwirken wäre diese Arbeit nicht zustande gekommen.
- Sarah Ebling vom Institut für Computerlinguistik für die freundliche Mithilfe.
- Mona Nüssli und Lilian Fritz für das Gegenlesen der Arbeit und die wertvollen Verbesserungsvorschläge.
- Georg Spindler für die stetige, herzliche Unterstützung in allen Bereichen.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	6
1. Einleitung	7
1.1. Hintergrund / Begründung der Themenwahl	7
1.2. Eingrenzung des Forschungsthemas	7
1.3. Vorgehensweise und Zielsetzung	8
2. Theorie	9
2.1. Das Fingeralphabet	9
2.1.1. Definition	9
2.1.2. Geschichtlicher Hintergrund	9
2.1.3. Formen des Fingeralphabets	10
2.1.4. Grammatikalische Einordnung und Funktion	11
2.2. Gebärdensfrüh- und Gebärdenspätlerner	15
2.3. Studien aus der Literatur zum Forschungsthema	16
2.3.1. Die Gebärdensprache der Früh- und Spätlerner im Vergleich	16
2.3.1.1. Der Einfluss des Erwerbsalters auf die DSGS	17
2.3.1.2. Das Mundbild bei Früh- und Spätlernern	18
2.3.2. Geographische Eigennamen in der Gebärdensprache	20
2.4. Fragestellung	22
2.5. Hypothesen	22
3. Methodik	25
3.1. Forschungsmethode	25
3.2. Informanten	26
3.3. Darstellung des Datenerhebungsverfahrens	26
3.3.1. Durchführung	26
3.3.2. Inhalt der Aufnahmen	26
3.3.2.1. Stimulussätze	26
3.3.2.2. Die Beschränkung auf Ortsnamen	27
3.3.2.3. Die Wahl der Ortsnamen	28
3.3.3. Videoaufnahmen	30
3.5. Analyse	30
3.5.1. Transkription	30
3.5.2. Analysemethode	31
3.5.2.1. Analyse zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage	31
3.5.2.2. Analyse zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage	32
4. Ergebnisse	33
4.1. Darstellung der Daten und Ergebnisse	33
4.1.1. Umsetzungsform der Ortsnamen	33
4.1.2. Umsetzungsform der Ortsnamen nach Komposita-Kategorien	36
4.1.3. Wiederholte Ortsnamen	40
4.1.4. Ausführungsform der Fingeralphabet-Produktionen	41
4.2. Überprüfung der Hypothesen	42
5. Diskussion	43
5.1. Beantwortung der Fragestellung	43
5.2. Interpretation und Reflexion der Ergebnisse	45
5.3. Kritische Reflexion der Methodik	48
5.4. Ausblick	49
6. Literatur	51
6.1. Literaturverzeichnis	51
6.2. Internetverzeichnis	52

7. Abbildungen und Tabellen	53
7.1. Abbildungsverzeichnis.....	53
7.2. Tabellenverzeichnis.....	53
Anhang I	54
Anhang II	66

Abkürzungsverzeichnis

ASL	American Sign Language
AUSLAN	Australian Sign Language
BSL	British Sign Language
DGS	Deutsche Gebärdensprache
DSGS	Deutschschweizer Gebärdensprache
FA	Fingeralphabet
FL	Frühlerner
Geb	Gebärde
SL	Spätlerner
GSD	Gebärdensprachdolmetschen

1. Einleitung

1.1. Hintergrund / Begründung der Themenwahl

Das Fingeralphabet ist häufig das Erste, was hörenden Teilnehmern¹ eines Gebärdensprachkurses beigebracht wird. Mit den Fingern buchstabieren wie man heisst, wo man wohnt oder in welcher Firma man arbeitet – dies stellt für viele Hörende einen der ersten aktiven Kontakte mit der Gebärdensprache dar. Auch bei der Öffentlichkeitsarbeit kommen Gehörlose oft auf das Fingeralphabet zurück, in dem sie hörenden Interessenten dieses näherbringen. Es stellt somit meist einen ersten kommunikativen Brückenschlag zwischen Gehörlosen und Hörenden dar. Um jedoch klarzustellen, dass die Gebärdensprache nicht lediglich aus mit Fingern buchstabierten deutschen Wörtern besteht, wird es dann sogleich als Hilfsmittel zur Überbrückung von lexikalischen Lücken, also Begriffen, die in der Gebärdensprache in Form von Gebärden noch nicht existieren, deklariert. Nach einer Weile rückt das Fingeralphabet immer mehr in den Hintergrund, und es entsteht der Eindruck, es habe kein Gewicht und keine hohe Relevanz im Gebärdensprachsystem. Wahrscheinlich ist vielen Gebärdensprachbenutzenden jedoch oft nicht bewusst, wie häufig es einige im Lexikon verankerte Gebärden gibt, die mit dem Fingeralphabet in Verbindung stehen oder in Teilen darauf zurückgreifen.

In der Literatur wird das Fingeralphabet meist nur beiläufig erwähnt, und scheint bisher noch nicht allzu oft als Forschungsgegenstand gedient zu haben. Offenbar trifft dies nicht nur auf den deutschsprachigen Raum zu: „In studies of ASL, fingerspelling is often overlooked. Few researchers have studied this component of the language.“² (Mulrooney, 2002, S. 3). In der deutschsprachigen Literatur ist häufig zu lesen, dass das Fingeralphabet im alltäglichen Sprachgebrauch nur wenig Beachtung finde. Doch ist diese Aussage heute noch aktuell?

Diese Frage hat mich unter anderem dazu bewegt, das Fingeralphabet als Thema für meine Bachelorarbeit zu wählen und mich intensiver mit dieser Komponente der Gebärdensprache zu beschäftigen. Dabei war ich geleitet vom Wunsch mehr über dessen Hintergründe und Gebrauch herauszufinden, und dieses Thema zu vertiefen. Was ist das Fingeralphabet? Wo kommt es her? Wann und wie genau wird es benutzt? Diese Fragen bilden den Leitgedanken und den „Antriebsmotor“ für diese Arbeit.

1.2. Eingrenzung des Forschungsthemas

Es ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich auf alle diese Fragen einzugehen. Das Fingeralphabet als Forschungsgebiet ist immer noch ein weites Feld und kann aus verschiedensten Perspektiven betrachtet und untersucht werden, sei es dessen Status, Gebrauch, Rezeption, um nur ein paar mögliche Punkte zu nennen.

¹ In dieser Arbeit wird zu Gunsten der Leserlichkeit stets die männliche Formulierung verwendet. Selbstverständlich sind damit auch die weiblichen gemeint.

² „In ASL-Studien wird das Fingeralphabet oft übersehen. Wenige Forscher haben diese Komponente der Sprache untersucht.“ [Übersetzung durch Verf.]

Für diese Arbeit wurde in einem ersten Schritt der Fokus auf den linguistischen Aspekt gelegt, genauer, auf den Gebrauch des Fingeralphabets.

In einem zweiten Schritt wurde die Verbindung mit der Früh- und Spätlerner-Thematik hergestellt. Diese wurde bereits im GSD-Unterricht im Rahmen des Linguistik-Moduls aufgenommen, wofür Penny Boyes Braems Studien und Literatur herangezogen wurden. Eine Untersuchung des Fingeralphabets unter Einbeziehung dieser Thematik bot sich an, da neben dem linguistischen Aspekt des Fingeralphabets auch implizit der spannenden Frage nachgegangen wird, inwiefern sich die unterschiedlichen sprachlichen Lebensläufe von Früh- und Spätlernern auf ihre sprachlichen Produktionen auswirken.

1.3. Vorgehensweise und Zielsetzung

Neben einem Einblick in die Hintergründe rund um das Fingeralphabet, soll diese Arbeit in erster Linie der Frage nachgehen, wie Früh- und Spätlerner das Fingeralphabet verwenden. Dazu wird mittels einer explorativen Studie untersucht, wie häufig und in welcher Form in einem gegebenen Rahmen die beiden Gruppen auf dieses Medium zurückkommen und ob sich auffällige Unterschiede oder Regelmässigkeiten im Gebrauch zeigen lassen.

Nicht zuletzt soll diese Arbeit auch Ansporn geben, diesen Bereich der Gebärdensprache weiter zu untersuchen.

2. Theorie

2.1. Das Fingeralphabet

2.1.1. Definition

Boyes Braem (1995b) definiert das Fingeralphabet wie folgt:

„Das Fingeralphabet ist eine Kommunikationsform, bei der einzelne Handformen den einzelnen Buchstaben des Alphabets entsprechen. Mit dem Fingeralphabet können Wörter der Lautsprache statt auf Papier in der Luft buchstabiert werden“ (S. 146). Es wird mancherorts auch Handalphabet, manuelles Alphabet, oder, per Fachterminus, Daktylogie (Dudenredaktion, 2001) genannt.

Abbildung 1: Raum zur Benutzung des Fingeralphabets (schraffiert)

Die manuellen Gesten des Fingeralphabets sind teilweise ikonisch. Der Buchstabe C beispielsweise, wird mit einer hohlen Hand dargestellt, analog zu seiner geschriebenen Form, oder der Buchstabe Z, dessen Zickzack-Form nachgezeichnet wird. Die meisten Buchstaben des Fingeralphabets wiederum sind arbiträr in ihrer Erscheinung, wie das F, R oder S³. Um nun ein ganzes Wort mittels Fingeralphabet zu konstruieren, werden die einzelnen Handgesten nacheinander in Folge ausgeführt (vgl. Padden & Gunsauls, 2003, S. 11). Dies geschieht üblicherweise im in Abb. 1 bezeichneten Gebärdenraum⁴.

So wie sich die Gebärdensprachen der verschiedenen Länder unterscheiden, sind auch Unterschiede in den jeweiligen Fingeralphabet-Systemen zu erkennen. Während sich europäische Fingeralphabete auf die Orthographie der jeweiligen Lautsprache beziehen, zeigen andere, wie beispielsweise das chinesische, die Ideogramme der gesprochenen Sprache an (vgl. Boyes Braem, 1995b).

2.1.2. Geschichtlicher Hintergrund

Die Wurzeln des Fingeralphabets reichen bis in die Anfänge des 17. Jahrhunderts zurück. Die frühesten Schriften mit Darstellungen von Lettern mittels der Hand zur Kommunikation mit Gehörlosen datieren auf 1620, verfasst vom Spanischen Juan Pablo Bonet, einem Sekretär des Burgvogtes zu Castile, im ersten Buch über Gehörlosenpädagogik (vgl. Padden & Gunsauls, 2003, S. 12). In jener Zeit entwickelten aber auch Mönche manuelle Zeichensysteme um während den Schweigeritualen stimmlos miteinander kommunizieren zu können. Dabei wurden auch erste Formen des Fingeralphabets entwickelt. Da es unter anderem Mönche waren, die sich der Bildung und Erziehung Gehörloser widmeten, wie z.B. Abbé de l'Épée in Paris in den

³ Siehe Anhang A1 für eine Darstellung des kompletten Fingeralphabets der DSGS.

⁴ Quelle (Abb. 1): Valli & Lucas, 2005, S. 203

Anfängen des 18. Jahrhunderts, wurde nebst Gebärdenzeichen das Fundament des Fingeralphabets als Kommunikationsmittel für Gehörlose geschaffen (ebd.).

In den Vereinigten Staaten bekam Ende des 19. Jahrhunderts die Darstellung von geschriebenen Lettern mittels Handzeichen eine wesentliche Bedeutung bei der Erziehung und Schulung Gehörloser. Beim Mailänder Kongress 1880 wurde der Entscheid gefällt, die Gebärdensprache zu Gunsten der Entwicklung der „höhergestellten“ Lautsprache zu verbieten, was weitgehende Folgen für die Gehörlosen und ihre Bildung mit sich brachte (vgl. Johnston & Schembri, 2007, S. 59). Die meisten europäischen Gehörlosenschulen schlugen den „oralen Weg“, mit Fokus auf artikulatorische Methoden ein, und verboten die Benutzung der Hände für die Kommunikation gänzlich. Andere Ausbildungsstätten kamen auf das Fingeralphabet als Darstellungsmittel der Lautsprache zurück – sie schulten Gehörlose fast ausschliesslich mittels den manuell produzierten Lettern. So z.B. in den USA, wo Ende des 19. Jahrhunderts, neben der „oralen Lehre“, die sogenannte Rochester-Methode eingeführt wurde. Die hauptsächlich durch den Gehörlosenlehrer Zenas Westervelt begründete Edukationsmethode, die ihren Namen durch die Anwendung in der „Rochester School of Deaf“ erhielt, basierte auf der ausschliesslichen Verwendung des Fingeralphabets – mit dem Ziel dieses als komplettes und einziges Kommunikationssystem für Gehörlose zu etablieren (vgl. Padden & Gussaks, 2003, S. 12-16). Bis etwa 1940 wurde diese Methode in den USA, wenn auch nicht ganz unumstritten, weitgehend praktiziert. In den darauffolgenden Jahren mit dem langsamen Erwachen der Gebärdensprache als vollwertige, natürliche Sprache Gehörloser in Gehörlosengemeinschaften und auch der Gehörlosenbildung, verlor diese Methode an Bedeutung, bis sie gänzlich verschwand. Versuche gegen 1960 auf diese Variante der Gehörlosenbildung zurückzukehren wurde energisch von Gehörlosen wie auch von Lehrkräften abgelehnt. Damit hatte die Rochester-Methode ihr endgültiges Ende gefunden und die Gebärdensprache sich durchgesetzt (ebd.). Sie hat jedoch Spuren hinterlassen und wird unter anderem als Grund gesehen, warum das Fingeralphabet in der heutigen Amerikanischen Gebärdensprache in der Auftretenshäufigkeit im täglichen Gebärdensprachdiskurs die meisten anderen Gebärdensprachen übertrumpft.

2.1.3. Formen des Fingeralphabets

Das einhändige Fingeralphabet

Die Fingeralphabet-Variante, die im 18. Jahrhundert in den Höfen und Klöstern ihren Ursprung fand und in die Bildung der Gehörlosen einwanderte, basierte auf einer Hand –wie auch die heutige Form in der DSGS. Aber auch die einhändigen Fingeralphabete weisen von Land zu Land wieder Unterschiede auf und passen sich der lokalen Lautsprachenorthographie an (vgl. Carmel, 1982). Das Fingeralphabet der Gebärdensprachen im deutschen Sprachraum beinhalten, im Unterschied zu anderen einhändigen Fingeralphabeten, z.B. die Vokale Ä, Ö, Ü, sowie das CH und SCH.

Die heute meist verbreitete Form des Fingeralphabets ist die einhändige der ASL und wird weltweit an internationalen Gehörlosenanlässen benutzt. Johnston & Schembri (2007) beschreiben, dass in der australischen Gehörlosen-Community vor allem junge Gehörlose mit Überseekontakten zu anderen Gehörlosen das ASL-Fingeralphabet rege in der alltäglichen internationalen Kommunikation benutzen (vgl. S. 59). Ähnlich verhält es sich auch bei jungen deutschschweizer Gehörlosen.

Das zweihändige Fingeralphabet⁵

Eine zweihändige Version des Fingeralphabets entwickelte sich etwa zeitgleich zur einhändigen in Grossbritannien, wo sie heute die im Gebärdensprachalltag gebräuchlich ist. In den Zeiten der Kolonialisierung verbreitete sich das zweihändige Fingeralphabet bis zu den entfernten englischsprachigen Commonwealth-Ländern, wie Australien und Neuseeland. Heute noch ist die gängige Fingeralphabet-Form in der Australischen Gebärdensprache AUSLAN die zweihändige. Unter gewissen australischen Gehörlosen ist jedoch auch die einhändige Variante, welche durch die Erziehungsmethoden irischer katholischer Einwanderer geprägt wurde, bekannt und in Gebrauch (vgl. Johnston & Schembri, 2007, S. 34-39; Sutton-Spence & Woll, 1993, S. 186).

Weitere Formen

Jussen und Krüger (1975) beschreiben neben dem graphemorientierten⁶ Fingeralphabet auch Fingerzeichensysteme der Gehörlosenpädagogik, die kinem⁷- oder phonembestimmt⁸ sind (vgl. S. 15). Diese „Mundhand-Formen“ oder „Lautgebärden“ haben zum Ziel, durch die Visualisierung der Mechanik des Sprechens beim Formulieren der einzelnen Laute das Lautsprachlernen zu unterstützen. Sie sind aber vom gängigen Graphem-Fingeralphabet, das in den Gebärdensprachen Verwendung findet, zu unterscheiden, da sie pädagogische Mittel darstellen und im Alltag der DSGS-Kommunikation nicht zum Tragen kommen – wenn auch einzelne Ausnahmen vorhanden sind (wie z.B. die Gebärden für JUNI oder WANN, die auf das N der Lautgebärden zurückgreifen)⁹ und auf die stark oral geprägte Erziehung der schweizer Gehörlosen hinweisen.

2.1.4. Grammatikalische Einordnung und Funktion

Es herrscht Uneinigkeit unter Gebärdensprachforschern, wenn es um die linguistische Einordnung des Fingeralphabetes im Sprachsystem geht. Während es von manchen als von

⁵ Siehe Anhang A2 für eine komplette Darstellung des zweihändigen Fingeralphabets.

⁶ Ein Graphem ist das kleinste bedeutungsunterscheidende *grafische* Symbol, das ein oder mehrere Phoneme wiedergibt (vgl. Dudenredaktion, 2001, S. 363).

⁷ Bei einem Kinem handelt es sich, in der Kommunikationswissenschaft, um die kleinste Einheit der non-verbalen Kommunikation (z.B. Kopfnicken) (vgl. Dudenredaktion, 2001, S. 504).

⁸ Ein Phonem ist die kleinste bedeutungsunterscheidende sprachliche Einheit (*B* in Bein) (vgl. Boyes Braem, 1995b, S. 231).

⁹ Quelle: Online-Lexikon der Gebärdensprache des Schweizerischen Gehörlosenbundes SGB-FSS, <http://signsuisse.sgb-fss.ch/#> [12.08.2012]

der geschriebenen Lautsprache nicht trennbares Element gesehen wird, deuten es andere als festen Gebärdenbestandteil des Gebärdensprachsystems.

Fingeralphabet als Brückenelement zur geschriebenen Lautsprache

Die meisten Gebärdensprachforscher trennen das Fingeralphabet linguistisch gesehen grundsätzlich von Gebärden ab. Johnston & Schembri (2007) erläutern, dass das Fingeralphabet allein keine Gebärden darstellt, sondern als ein manueller Code eines künstlichen Zeichensystems für die Darstellung des Alphabets gesehen werden kann (vgl. S. 34-39).

Padden & Gunsauls (2003) kategorisieren die Benutzung des Fingeralphabetes als „Cross-modal Borrowing“, also eine Art „eingebettete Entlehnung“ aus der Lautsprache:

„... cross-modal borrowing, (is) a way to import spoken language vocabulary into the signed language.... It imposes a segmentation of English words into units, which are then reconstituted as borrowed vocabulary¹⁰“ (S. 14).

Ähnlich ordnen auch Sutton-Spence & Woll (1993) das Fingeralphabet in Verbindung zur Lautsprache ein, wobei sie dessen Benutzung als Code-Switching/-Mixing deklarieren. Beim Code-Switching wechselt der Redner komplett in eine andere Sprache, sei das für ein Wort, eine Phrase oder einen Satz, und kehrt dann zur Basissprache zurück (vgl. Grosjean, 2010, S. 51-52).

Reine Fingeralphabet-Produktionen werden beim Entleihen oder „Code-Switchen“ in verschiedenen Situationen und Formen angewendet. Beispielsweise dann, wenn für ein Wort kein äquivalentes Gebärdenpendant besteht, was vor allem bei Fachwörtern, Personen- oder Ortsnamen der Fall ist. Wenn dieses Wort mehrmals im Diskurs vorkommt, wird es oft nur noch mit dem ersten Buchstaben dargestellt (vgl. Johnston & Schembri, 2007, S. 34-39; Sutton-Spence & Woll, 1993, S. 192-198). Es kann aber auch vorkommen, dass eine Gebärde benutzt wird, die dem Zuschauer unbekannt ist (oder sein könnte) – hier wird das Wort zuerst mittels Fingeralphabet dargestellt und gleich danach mit der entsprechenden Gebärde ergänzt. Diese Form wird auch oft beim Dolmetschen benutzt, z.B. beim Einführen eines Wortes im Diskurs, da sie wesentlich weniger Zeit in Anspruch nimmt, als die Paraphrasierung. Existiert kein oder kein genaues Gebärdenäquivalent, kann auch eine sinngemäss ähnliche Gebärde oder ein Überbegriff verwendet werden, der dann durch das Mundbild spezifiziert wird (vgl. Sutton-Spence & Woll, 1993, S. 192-198).

Fingeralphabet und Lexikon

Johnston & Schembri (2007) beleuchten das Fingeralphabet im Zusammenhang mit Lexikon und dem Vorgang der Lexikalisierung. Sie beschreiben es als ein künstliches Zeichensystem,

¹⁰ „... „Cross-modal Borrowing“ (ist) eine Möglichkeit um Vokabular der gesprochenen Sprache in die gebärdete Sprache zu übernehmen.... Es erzwingt eine Segmentierung von englischen Wörtern in Einheiten, die dann als entlehntes Vokabular wieder eingesetzt werden.“ [Übersetzung durch Verf.]

welches aber Teil des natürlichen Gebärdensprachsystems werden kann (vgl. S. 34 & S. 176). Im Modell (Abb. 2) ist ersichtlich, wo das Fingeralphabet im Lexikon eingeordnet werden kann und welche Rolle es bei der Gebärdenneubildung einnimmt.

Abbildung 2: Gebärdensprachlexikon¹¹

Das Gebärdensprachlexikon wird in drei Hauptteile unterschieden: das nicht-muttersprachliche, das konventionalisierte und das produktive Lexikon. Eine Fingeralphabet-Produktion stellt zu Beginn ein Element des nicht-muttersprachlichen Lexikons dar, wobei es quasi direkt der Lautsprache entlehnt wird. Bei häufigem Gebrauch kann es ins konventionalisierte Lexikon übergehen (Lexikalisierungsprozess).

Bei der Lexikalisierung eines Fingeralphabetelementes erfährt es meist eine oder mehrere Veränderungen. So können einzelne Fingeralphabetzeichen wegfallen, eine Bewegung kann dazukommen, oder die Position/Handform geändert werden (vgl. Valli & Lucas, 2005, S. 62-65). Diese Veränderungsprozesse betten die Fingeralphabet-Produktionen ins Gebärdensprachsystem ein und passen sie den vorherrschenden phonologischen Regeln an.

Lexikalisiertes Fingeralphabet

Ein vorübergehender Wechsel in eine andere Sprache, wie beim Code-Switching, ist nicht gleichzusetzen mit einer Produktion, die im Lexikon der jeweiligen Sprache verankert ist. Deshalb unterscheiden Gebärdensprachforscher lexikalisierte Formen des Fingeralphabets von der spontan auftretenden Entlehnung aus der Lautsprache.

Lexikalisierte Fingeralphabet-Produktionen kommen in verschiedenen Formen vor. Beispielsweise bei Gebärden, welche lediglich aus dem ersten Buchstaben des entsprechenden Wortes bestehen (z.B. in der BSL: KITCHEN = K-K) (vgl. Sutton-Spence & Woll, 1993, S. 194).

¹¹ aus Haug, T. (2010), 2A04CG2 Vertiefung in die Sprachwissenschaften. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich. Nach dem Modell von Johnston & Schembri (2007).

Eine weitere Form ist die initialisierte Gebärde, die aus einem Gebärdenstamm mit einer Buchstabenhandform besteht, wie z.B. die BSL-Gebärde CLASS: Beide Hände formen ein C, die Bewegung formt einen Kreis und stellt damit sinngemäss „Gruppe“ dar. Wird statt der C eine T-Handform verwendet, erhält man die Gebärde TEAM (ebd.)¹².

Eine weitere Gruppe bilden Akronyme. Wie auch in der Lautsprache bestimmte Kurzwörter aus Anfangsbuchstaben in dieser Form lexikalisiert sind (z.B. *SBB*, *CS*, *AHV*), so werden in der Gebärdensprache die entsprechenden Gebärden aus einzelnen Buchstaben mit dem Fingeralphabet dargestellt. Diese sind ebenfalls Teil des Gebärdensprachlexikons.

In der DSGS seltener anzutreffen, aber in AUSLAN üblich, sind Wörter, die in ganz ursprünglicher ausbuchstabierter Form ins Lexikon übergegangen sind. Meistens handelt es sich um kurze Wörter, wie z.B. *MAY* oder *SON* in der BSL (vgl. Sutton-Spence & Woll, 1993, S. 197). Laut Johnston & Schembri (2007) können aber effektiv auch längere Wörter als vollständig „gefingerte“ Produktionen im Lexikon vorliegen, wie z.B. *APRIL* oder *CREAM* in AUSLAN (vgl. S. 179).

Weitere Ansätze

Die oben erläuterten Theorien betrachten das Fingeralphabet und die Gebärdensprache als getrennte Systeme, die mehr oder weniger aufeinander bezogen sind.

Valli & Lucas (2005) nehmen eine andere Haltung ein, die den Status des Fingeralphabets aus einer anderen Perspektive betrachtet. In Bezug auf die Theorie, die Benutzung des Fingeralphabets sei eine Borrowing-Methode, kontern sie:

„... borrowing is a relationship between two *phonologies*, be they signed or spoken.... But fingerspelling is a relationship between the *phonology* of a sign language and the *orthography* of a spoken language, and the forms are always part of the sign language¹³“ (S. 181).

Insgesamt betonen die beiden Forscher, dass es sich bei den Zeichen des Fingeralphabets nicht um Buchstaben, sondern um Gebärden handle. Begründet wird diese Theorie unter anderem damit, dass jedes Fingeralphabet-Zeichen eine Handform, Verortung, und Positionierung (Richtung) aufweist, analog zu Gebärden. Die beiden ASL-Forscher gehen noch einen Schritt weiter und beschreiben grammatisch gesehen die einzelnen Fingeralphabets-Gebärden als freie Morpheme (vgl. S. 62).

Angesichts der Präsenz von lexikalisierten Gebärden hat auch diese Theorie ihre Legitimität, da in diesen Fällen die Grenze zwischen künstlichen Zeichen und natürlicher Gebärde miteinander verschmilzt. Hier muss jedoch erwähnt werden, dass Valli & Lucas sich auf ASL beziehen, wo

¹² Die DSGS-Lexeme *KLASSE* und *TEAM* folgen dem gleichen Prinzip.

¹³ „... Die Entlehnung stellt eine Beziehung zwischen zwei Phonologien dar, egal ob gebärdet oder gesprochen.... Die Benutzung des Fingeralphabets hingegen ist eine Beziehung zwischen der Phonologie einer Gebärdensprache und der Orthographie einer gesprochenen Sprache, wobei die Formen immer Teil der Gebärdensprache sind.“
[Übersetzung durch Verf.]

sehr häufig auf das Fingeralphabet zurückgegriffen wird. Im Vergleich dazu, hat in der DSGS eher das Mundbild Vorrang (vgl. Boyes Braem, 1995b, S. 118).

Johnston & Schembri (2007) haben in AUSLAN ebenfalls morphemisches Verhalten bei der Verwendung des Fingeralphabets beobachtet. So kann z.B. das Suffix -s zur Kennzeichnung des Genitivs in AUSLAN durch das S des Fingeralphabets am Ende des Begriffs gekennzeichnet werden (vgl. S. 129). Diese Form des Fingeralphabet-Gebrauchs ist in AUSLAN jedoch nicht obligatorisch (ebd. S. 140). In der DSGS ist sie ungebräuchlich¹⁴.

2.2. Gebärdentrüh- und Gebärdenspätlerner

Die Gebärdensprachgemeinschaft stellt, zumindest in Europa und Nordamerika, eine bilinguale Gruppe dar (vgl. Boyes Braem, 2006, S.49, S.53). Folgt man der Definition Grosjeans (2010), so bezeichnet der Begriff „Bilinguals“ Menschen, die zwei oder mehr Sprachen bzw. Dialekte in ihrem Alltag verwenden (vgl. S. 4). Bilingualität bedeutet in diesem Sinne jedoch nicht zwingend, dass beide Sprachen zum gleichen Zeitpunkt erlernt und auf gleichem Niveau gesprochen werden müssen (ebd., S. 20). Sowie manch Hörender sich als bilingual bezeichnet und dabei eine der beiden Sprachen wesentlich später erlernt hat, entsteht auch bei Gehörlosen (welche seit Geburt gehörlos sind) diese ungleiche Sprachsituation häufig: selten werden die Laut- und die Gebärdensprache gleichzeitig und gleich intensiv erlernt. Faktoren, wie der Hörstatus der Eltern, und/oder ob das gehörlose Kind in einer Schule mit oder ohne Gebärdensprache unterrichtet wird, legen fest, ob die deutsche, respektive deutschschweizerische Lautsprache die Erstsprache darstellt oder ob bereits im Elternhaus hauptsächlich gebärdet wurde, und somit die DSGS als Erstsprache bezeichnet werden kann. Betrachtet man die Art und Weise der gebärdensprachlichen Ausführungen der Gehörlosen, welche die Gebärdensprache als Erstsprache angeben, und diejenigen der Gehörlosen, welche die Gebärdensprache erst im Jugendlichenalter oder später erlernt haben, so können verschiedene sprachliche Unterschiede festgestellt werden, welche Boyes Braem in ihren Forschungen untersucht und dokumentiert hat¹⁵.

Die Bezeichnung „Gebärdentrüherlerner und Gebärdenspätlerner der Gebärdensprache“ (fortan Früh-/Spätlerner) wird in der Literatur von Fachleuten nicht einheitlich definiert und kann verschieden interpretiert werden. Bei Hänel-Faulhaber & Morford (2011), begegnet man dem Terminus „late learner“, der eine gehörlose Person bezeichnet, welche die Gebärdensprache zwar als Erstsprache erworben hat, jedoch erst nach der frühen Kindheit: „The term late learners was coined to refer to deaf individuals who acquire a sign language as their primary form of communication, but not until after early childhood, and without prior mastery of a spoken

¹⁴ Lexeme der DSGS werden mehrheitlich unflektiert dargestellt (Zahl, Zeit und Fall). Ausnahmen sind jedoch z.B. Partizip-Perfekt-Formen häufig auftretender Verben, deren Flexionsmorpheme wenn, dann mundbildlich umgesetzt werden (GEHEN mit Mundbild *gegangen*) (vgl. Boyes Braem, 2006, S. 28).

¹⁵ Siehe dazu folgendes Unterkapitel 2.2.1.

language¹⁶“ (S. 526). Diese Gehörlosen erleben eine Deprivation von Laut- und Gebärdensprache, indem sie sprachlich stark isoliert aufwachsen und zu Hause kein richtiges Sprachmodell haben. Sie entwickeln dabei jedoch, vor dem eigentlichen späten Erwerb der Gebärdensprache, eine eigene Kommunikationsform, welche „Homesign“ genannt wird (vgl. Hänel-Faulhaber & Morford, 2011, S. 525).

Die „late learner“, wie durch Morford definiert, lassen sich mit Boyes Braems' Begriff der „monolingualen Spätlerner“ vergleichen. Letztere bezeichnet Boyes Braem (1995a) als „Personen, die gehörlos geboren waren, „Oralschulen“ besucht haben – aber die orale Sprache niemals richtig meisterten – und Gebärdensprache erst nach ihrer Kindheit erlernt hatten.“ (S. 38). Boyes Braem unterstreicht die Wichtigkeit ein- und zweisprachige Spätlerner in Zukunft im Fachkontext deutlicher zu unterscheiden (ebd.).

Die in dieser Arbeit verwendete Definition von gehörlosen Früh- und Spätlernern geht auf jene von Boyes Braem (1995a & 2005) zurück. Die Kriterien, nach welchen die beiden Gruppen eingeteilt werden, sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1: Kriterien der Früh- und Spätlerner

	Früherlerner	Spätlerner
(Hochgradig) gehörlos seit	Geburt	0-7 Jahre
Besuchte Schule	Gehörlosenschule oder -internat	oral ausgerichtete Schule
Erstsprache	DSGS	(Schweizer-) Deutsch
Gebärdenspracherwerb Ort/durch wen	zu Hause oder in den ersten Primarschuljahren	durch andere Gehörlose
Zeitraum	vor dem 8. Lebensjahr	Nach der elementaren Schulbildung (>16 Jahre)

Nebst diesen Kriterien müssen beide Gruppen seit mindestens 10 Jahren die Gebärdensprache im Alltag verwenden und in der heutigen Gehörlosengemeinschaft integriert sein.

2.3. Studien aus der Literatur zum Forschungsthema

2.3.1. Die Gebärdensprache der Früh- und Spätlerner im Vergleich

Boyes Braem (1995a; 2006) hat in mehreren Studien das Gebärdensprachverhalten von Früh- und Spätlernern untersucht. Das Konzept und die Ergebnisse ihrer Forschungsvorhaben sollen als Grundlage für diese Arbeit gelten und fliessen in die Hypothesenbildung und die Methodologie der Studie ein.

¹⁶ „Der Begriff „Late Learners“ (Spätlerner) bezeichnet gehörlose Personen, welche eine Gebärdensprache als erste Kommunikationsform erwerben, jedoch erst nach der frühen Kindheit, und ohne vorher einer gesprochenen Sprache mächtig gewesen zu sein.“ [Übersetzung durch Verf.]

2.3.1.1. Der Einfluss des Erwerbsalters auf die DSGS¹⁷

In einer Untersuchung aus dem Jahre 1995 erforschte Boyes Braem den „Einfluss des Erwerbsalters auf die in der deutschsprachigen Schweiz verwendeten Formen von Gebärdensprache“ anhand von auf Video aufgezeichneten Spontangesprächen von Früh- und Spätlernern. Dabei liessen sich, im direkten Vergleich der beiden Untersuchungsgruppen, Unterschiede in verschiedenen sprachlichen Bereichen festmachen, die an dieser Stelle dokumentiert werden.

Unterschiede der linguistischen Struktur (vgl. S. 28-33)

Nebst Unterschieden im Gesprächsverhalten (Blickkontakt, Rückmeldungen, usw.) wurden mehrere Differenzen auf der linguistischen Ebene festgestellt. Diese legen dar, dass die Gebärdenfrüherler:

- über einen grösseren Wortschatz manueller Gebärden verfügen als die Spätlerner.
- die Technik des konstruierten Dialoges (Rollenverhalten) häufiger anwenden als Spätlerner.
- ebenso viele Mundbilder benutzen, wie die Spätlernergruppe, diese aber andere Funktionen und Formen aufweisen.
- linguistische Referenzen, sowie örtliche Beziehungen mit Techniken der DSGS erstellen (Benutzen von polymorphemischen Verben oder deiktischen Verweisen (Indizes)), wobei die Spätlerner dies oft nur durch ein Mundbild tun.

Unterschiede bei der Gebärdenerzeugung (S. 34 ff.)

Im Bereich der Gebärdenerzeugung verhielten sich die Früh- und Spätlernerprobanden ebenfalls unterschiedlich. Die Früherler wiesen im Vergleich zu den Spätlernern ein schnelleres Gebärdentempo, sowie vermehrte Schwenkung des Körpers nach links und rechts während des Erzählens auf. Letzteres ist ein prosodisches Element in der Gebärdensprache und kann mit dem Pausieren während des Sprechens, um Luft zu holen, verglichen werden. Die Spätlerner bedienten sich eher dieses Musters, um eine Pause zu markieren – obwohl beim Gebärden die Atmung für den „Sprechakt“ keine Rolle spielt. Ausserdem fiel bei den Spätlernern ein häufigeres Benutzen der nicht-dominanten Hand und stärker individuell-variiender Gebrauch vom zweihändigen Gebärden auf.

Mögliche Erklärungen für die Gebärdenspracheunterschiede (S. 37 ff.)

Folgende Faktoren könnten die oben aufgeführten Unterschiede in der Gebärdensprache der beiden Untersuchungsgruppen begünstigt haben:

- Die heterogenen Lebensläufe der Spätlerner.
- Unterschiede in der Beherrschung der Erstsprache bei den Spätlernern.

¹⁷ Dieses Kapitel beruht auf Boyes Braem (1995a). Die angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf diese Quelle.

- Unterschiedliche Zeitpunkte des Gebärdenspracherwerbs bei den Spätlernern.
Ein kurzer Kontakt mit der Gebärdensprache in der Kindheit kann bereits einen Einfluss auf die spätere Sprachperformanz mit sich bringen.

Zusammenfassend erklärt Boyes Braem:

„Manche dieser Differenzen konnten dem späten Erlernen dieser Sprache nach dem Jugendalter zugeschrieben werden; andere Unterschiede waren die Folge des Kodewechsels oder der Kodevermischung mit ihrer Erstsprache Deutsch.“ (Seite I (Übersicht))

2.3.1.2. Das Mundbild bei Früh- und Spätlernern¹⁸

In einer weiteren Studie untersuchte Boyes Braem eines der Elemente, das schon in der Forschungsarbeit von 1995 Erwähnung fand. Diesmal sollte das Mundbildverhalten der Früh- und Spätlerner genauer analysiert werden.

Bei den Mundbildern handelt es sich um Lippenbewegungen, die der Artikulation von Wörtern der Lautsprache ähneln (vgl. Boyes Braem, 1995b, S. 114). Sie haben bestimmte linguistische Funktionen, die von Früh- und Spätlernern, wie Boyes Braem herausgefunden hat, unterschiedlich genutzt werden. Differenzen liessen sich aber, nebst der linguistischen, auch auf weiteren Ebenen eruieren, die hier kurz dargestellt werden sollen:

Auftretenshäufigkeit (vgl. S. 24-26)

Entgegen der Hypothese, dass die Spätlerner – aufgrund des Einflusses und des „Durchdringens“ der Erstsprache Deutsch – mehr Mundbilder verwenden würden, liessen sich bei beiden Gruppen ungefähr gleich häufig Mundbilder beobachten. Es wurde jedoch festgehalten, dass sich die beiden Probandengruppen verschiedener Mundbildformen zu unterschiedlichen Zwecken bedienten.

Mundbildformen und -flectierung (vgl. S. 28-29)

Phonologisch reduzierte Mundbildformen wurden bei Früh- wie Spätlernern gleich selten im Diskurs beobachtet. Die Hypothese, dass sich Frühlerner dieser Form eher bedienen würden, wurde somit ebenfalls widerlegt. Bei der Flectierung der Mundbilder fiel auf, dass die Frühlerner oft unflectierte Lexeme produzierten (*er vergessen*). Eine Ausnahme stellten Partizip-Perfekt-Formen für einzelne Verben, wie *sagen* dar (*er gesagt*). Bei den Spätlernern wurden wiederum wesentlich mehr Verbpartizipalformen entdeckt. Zudem tauchten bei ihnen konjugierte Formen von Hilfsverben auf (*habe Unfall*).

¹⁸ Dieses Kapitel beruht auf Boyes Braem (2006). Die angegebenen Seitenzahlen beziehen sich, sofern nicht anders gekennzeichnet, auf diese Quelle.

Koordination von Mundbild und manueller Gebärde (vgl. S. 29-33)

Es gibt verschiedene Arten wie Früh- und Spätlerner Mundbild und manuelle Gebärde miteinander kombinieren. Während Mundbilder ohne manuelle Gebärde bei beiden Gruppen gleich selten (Frühlerner: 3%, Spätlerner: 2%) und die Begleitung von einer manuellen Gebärde mit einem Mundbild gleich häufig (Frühlerner: 42%, Spätlerner: 47%) auftraten, verhielten sich die beiden Probandengruppen bei anderen Kombinationsformen unterschiedlich.

Das Auftreten von mehreren Mundbildern mit einer Gebärde wurde beispielsweise weit häufiger bei den Spätlernern beobachtet. Die umgekehrte Kombination, also mehrere Gebärden begleitet von einem Mundbild, wurde wiederum von den Frühlernern wesentlich mehr verwendet. Dies kann als ein Hinweis für das bessere Beherrschen der Gebärdensprach-techniken bei den Frühlernern gesehen werden, da die Streckung des Mundbildes über mehrere Gebärden zum Hauptrepertoire der prosodischen Markierungstechnik in der Gebärdensprache gezählt werden kann.

Funktion der Mundbilder – Code-Switching & Borrowing (Lehnwörter) (vgl. S. 34-48)

In Boyes Braems Studie konnte eruiert werden, dass Mundbilder Funktionen auf verschiedenen Ebenen einnehmen: Lexik, Grammatik, Diskurs, Prosodie und Stilistik. In diesem Abschnitt finden nur die ersten beiden, also die lexikalisch-grammatischen Ebenen Berücksichtigung, da diese mit Code-Switching und Borrowing in Verbindung gebracht werden. Diese Thematik ist auch im Zusammenhang mit dem Fingeralphabet relevant, handelt es sich doch beim Mundbild, wie auch beim Fingeralphabet um Elemente der Gebärdensprache, die in enger Relation zur Lautsprache stehen.

In den Sprachwissenschaften wird unter mehreren Formen von Sprach-, respektive Codevermischungen unterschieden. Boyes Braem hat die Kriterien wie folgt auf die DSGS übertragen (vgl. S. 51-61):

- Beim *Code-Switching* findet ein eigentlicher Wechsel zwischen den Sprachen statt. In der DSGS ist dies der Fall, wenn das Mundbild als eigenständiger Bedeutungsträger auftritt (ohne manuelle Gebärde), oder wenn ein Konstrukt aus manueller Gebärde und Mundbild einmalig in einem Diskurs vorkommt und keine gebärdensprachlichen Konstruktionsmuster aufweist.
- Von einem *Fremdwort* ist dann die Rede, wenn die aus der Fremdsprache stammende lexikalische Einheit auch in ihrer Gestalt, den Regeln der Empfängersprache folgend, in diese integriert wird. Bei der DSGS passiert dies, wenn eine manuelle Gebärde flektiert und mit einem Mundbild begleitet wird. Ist das drei oder mehr Mal in einem grossen Korpus spontaner Gespräche der Fall, gilt das Fremdwort konventionsgemäss als etabliert.

- Das *Lehnwort* bezeichnet ein Lexem, welches ursprünglich aus einer Fremdsprache stammt, aber bereits fest im Lexikon der Empfängersprache verankert ist und somit ebenso von monolingualen Sprechern verwendet wird. Diese Form ist in der Gebärdensprache schwer vom etablierten Fremdwort trennbar, da man bei der Gehörlosengemeinschaft in der Schweiz grundsätzlich von einer bilingualen Gemeinschaft ausgehen muss. Daher wird das etablierte Fremdwort als fester Bestandteil des DSGS-Lexikons gewertet.

Die Ergebnisse der Studie ergaben, dass das Mundbild als eigenständiger Bedeutungsträger (Code-Switching) und somit in lexikaler Funktion, mehr als doppelt so häufig bei den Spätlernern auftrat als bei den Frühlernern. Dies könnte ein Hinweis auf die favorisierte Erstsprache Deutsch bei den Spätlernern sein (vgl. S. 35). Das eingeschränktere Vokabular der Spätlerner kann als ein weiterer Grund für dieses Verhalten gesehen werden.

In Form von Lehnwörtern, und somit in lexikalisch-grammatischer Funktion, tauchten die Mundbilder in unterschiedlichen Situationen auf und wurden von den Früh- und Spätlernern verschieden favorisiert. Manche Funktionen, wurden nur bei den Frühlernern gesichtet, so z.B. das Produzieren eines Mundbildes zur Modifizierung der Bedeutung (GUT_ sehr), zur Kennzeichnung der Nominalisierung von Satzgliedern (GEHEN_leute; im Sinne von "Trottoir"), oder zur Kennzeichnung des Possessivreferenten (MEIN_vater).

Dies kann als Indiz zur Versiertheit der Frühlerner in ihrer Erstsprache gesehen werden, da sie insgesamt auf eine breitere Palette an Mundbildfunktionen zurückgriffen als die Spätlerner.

2.3.2. Geographische Eigennamen in der Gebärdensprache¹⁹

Hessmann untersuchte in einer Studie die Produktion von Eigennamen in DGS-Diskursen anhand von Videoaufnahmen aus dem Jahre 1993. Er analysierte 10 zusammenhängende Ausschnitte längerer spontaner Gespräche zwischen jeweils zwei Gehörlosen, die in der Videoaufnahme über persönliche Erfahrungen oder Erlebnisse berichteten. Die Altersspanne der Probandengruppe war breit angelegt und reichte von 20 bis 70 Jahren. 5 der 10 Probanden hatten gehörlose Eltern, alle bezeichneten sich jedoch als erfahrene Benutzer der DGS. Um das Analysespektrum einzugrenzen, wurde der Fokus auf geographische Eigennamen gelegt (Städte, Ortschaften, Berge und Flüsse). Insgesamt traten 71 Namensvorkommnisse, darunter 34 verschiedene geographische Namen, in den Erzählungen auf und wurden auf die Art und Weise der Umsetzung in der Gebärdensprache untersucht.

Es zeigte sich, dass das Mundbild eine vorherrschende Rolle einnahm – alle Eigennamen wurden lautlos artikuliert. Da das reine Ablesen von Wörtern oft Missverständnisse mit sich

¹⁹ Dieses Kapitel beruht im Wesentlichen auf Hessmann (1996). Die angegebenen Seitenzahlen und Zitate stammen alle aus dieser Quelle.

bringen kann, traten oft Formen auf, die aus einer manuellen Komponente oder Gebärde in Begleitung des Mundbildes bestanden. Ein Beispiel dafür sind Gebärdenproduktionen, die sich direkt auf den lautsprachlichen Namen selbst bezogen, sich also wortassoziativ verhielten wie beispielsweise beim Berg namens *Rotwand*, dargestellt mittels den Gebärden ROT und WAND. Eine andere Variante waren ikonische Gebärdenzeichen, die auf ein typisches Attribut für die geographische Gegebenheit zurückgriffen (wie die Gebärde ITALIEN, welche die Form des Stiefels bezeichnet). Viele solcher Gebärden sind inzwischen konventionell etabliert und stellen somit einen Bestandteil des Gebärdensprachlexikons dar.

Hessmann kommt über den Faktor des Bekanntheitsgrades eines Namens auf das Fingeralphabet zu sprechen: „Man erkennt nur, was man kennt. Je vertrauter und erwartbarer ein Ausdruck ist, desto eher dürfte ein Rezipient in der Lage sein, etwaige Vagheiten und Ambiguitäten spontan aufzulösen. Vagheiten und Ambiguitäten kann man vermeiden, indem man sich schriftsprachlicher Mittel bedient“ (S. 223). Im gebärdensprachlichen Kontext kann hier die Relation zum Fingeralphabet hergestellt werden.

Eine Umsetzung des geographischen Eigennamens per Fingeralphabet trat in den untersuchten Diskursen nur selten auf. Lediglich bei vier der 71 Namensvorkommnissen wurde auf das Fingeralphabet zurückgegriffen, und dies nur durch Darstellung des Anfangsbuchstabens. Darunter waren aber auch Kreuzungen mit anderen Umsetzungsformen zu finden, so z.B. die Kombination vom Anfangsbuchstaben des Eigennamens mit einer lexikalisierten Gebärde (P und DORF für *Paunsdorf*).

Den Grund für das geringe Auftreten des Fingeralphabets kann implizit in Hessmanns allgemeineren Erläuterungen in Bezug auf die Frage des Bezugs zwischen Mundbild und manueller Gebärde herausgelesen werden. Diese besagen, dass das Mundbild die tragende Information mit sich bringt und die manuellen Komponenten lediglich als unterstützendes Medium und als Verweismittel zum lautlos artikulierten Namen dienen. Diese Ansicht würde belegen, warum jeder Eigenname mit einem Mundbild begleitet wurde, jedoch unterschiedlich häufig und auf verschiedene Art kombiniert mit einer manuellen Gebärden auftrat (mit Ausnahme der konventionellen Gebärden wie ITALIEN).

Hessmann erwähnt zwar in der Erläuterung seiner Methodik, dass die Hälfte seiner Probanden Frühlerner sind, verknüpft diese Bedingung jedoch nicht weiter mit seinen Ergebnissen. Er macht wiederum einen Bezug zwischen dem Alter der Probanden und der Benutzung des Fingeralphabets. Er erwähnt, dass junge Gebärdende viel eher auf das Fingeralphabet zurückgreifen. Beispielsweise das Verfahren der gänzlichen Ausbuchstabierung eines Ortsnamens, gefolgt von einer Erläuterung (z.B. Z-W-I-C-K-A-U, „Stadt in Sachsen“) sei bei der jüngeren Generation, die mit dem Fingeralphabet aufgewachsen ist, in dieser Art wesentlich häufiger im Gebrauch.

Abschliessend, mit einem Ausblick auf die Zukunft der Eigennamen in der Gebärdensprache, meint Hessmann: „Der Gebrauch des Fingeralphabets wird sich weiter durchsetzen. Insbeson-

dere in Einführungssituationen lassen sich damit aufwendige Aushandlungsprozesse ... vermeiden. Dass Gehörlose in Deutschland dazu übergehen würden, Eigennamen grundsätzlich vollständig zu buchstabieren, ist dagegen nicht abzusehen“ (S. 229).

2.4. Fragestellung

Die Hauptfrage der vorliegenden Arbeit beschäftigt sich mit dem Gebrauch des Fingeralphabets bei den Früh- und Spätlernern der DSGS.

In einem ersten Schritt soll folgende Frage geklärt werden:

„Welche Form der gebärdensprachlichen Umsetzung (Fingeralphabet, spontane Gebärde, deutliches Mundbild) favorisieren Früh- und Spätlerner, wenn sie einen Eigennamen in der Gebärdensprache ausdrücken möchten, der in lexikalisierter Form in der Gebärdensprache nicht existiert?“

Zur Beantwortung dieser Frage wird untersucht, ob die Frühlerner andere gebärdensprachliche Mittel bevorzugen, als die Spätlerner. In Bezug zum Fingeralphabet soll hierbei dessen linguistischer Stellenwert ergründet werden, indem erörtert wird, wie oft die Wahl der Umsetzungsform bei beiden Untersuchungsgruppen auf das Fingeralphabet fällt.

In einem zweiten Schritt wird der Fokus auf die Fingeralphabet-Produktionen der Früh- und Spätlerner gelegt. Wie aus der Literatur hervorgeht kann eine Umsetzung mittels Fingeralphabet verschiedene Formen haben. Nebst der kompletten Ausführung eines Wortes mit dem Fingeralphabet, können auch nur Wortfragmente „gefingert“, oder gar nur der Anfangsbuchstabe des Wortes angezeigt werden. Ob sich die Diskurse der Frühlerner von jenen der Spätlerner in dieser Hinsicht unterscheiden, wird bei der Auswertung der Studie untersucht. Die zweite Fragestellung liegt diesen Überlegungen zu Grunde:

„Unterscheiden sich die Fingeralphabet-Produktionen der Früh- und Spätlerner in ihrer Ausführungsform?“

2.5. Hypothesen

Das Mundbild kann, wie aus den Ausführungen von Boyes Braem hervorgeht, auch als eigenständiger Bedeutungsträger auftreten. Hessmann hat diese Form der Mundbildverwendung bei seinen Untersuchungen beobachten können, als Informanten bei der Wiedergabe der geographischen Eigennamen diese tonlos aussprachen. Hierbei wird der enge Bezug des Mundbildes zur Lautsprache deutlich, der ebenso beim Fingeralphabet (in Hinsicht auf die schriftliche Form der Lautsprache) vorliegt. Auch die Diskussion unter Fachleuten, ob das

Mundbild als Code-Switching taxiert werden soll, gilt ebenso für das Fingeralphabet, was die Verwandtheit der beiden Elemente der Gebärdensprache noch einmal verdeutlicht.

Zieht man diese Verbindung in Hinblick auf die Forschungsfragen in Betracht, so resultiert daraus die Vermutung, dass Parallelen zwischen den Ergebnissen aus der Forschung Boyes Braems und dem in dieser Arbeit beschriebenen Forschungsprojekt bestehen könnten.

In Bezug auf die Häufigkeit des Auftretens der Mundbilder hat Boyes Braem festgestellt, dass Früh- und Spätlerner das Mundbild ungefähr gleich häufig beim Gebärden verwenden. Wendet man diese Erkenntnis auf das Fingeralphabet an, würde die erste Hypothese, mit Berücksichtigung des methodischen Untersuchungsgegenstandes der nicht-lexikalisierten geographischen Eigennamen wie folgt lauten:

„Begegnen gehörlose Früh- und Spätlerner der DSGS einem nicht lexikalisierten Eigennamen, benutzen beide Gruppen das Fingeralphabet in gleicher Häufigkeit.“

Diese Hypothese beantwortet jedoch noch nicht die Forschungsfrage, die sich nach der Favorisierung der möglichen Umsetzungsformen erkundigt und somit einer konkreten Aussage zur Auftretenshäufigkeit des Fingeralphabetes im Vergleich zu Mundbild und Gebärde bedarf. Lässt man an dieser Stelle die Erkenntnisse von Hessmanns Untersuchung einfließen, müsste man davon ausgehen, dass beide Untersuchungsgruppen das Fingeralphabet gleichermaßen selten nutzen, da Hessmann schreibt, in seinen Aufnahmen äusserst wenigen Fingeralphabet-Ausführungen begegnet zu sein. Hier gilt es jedoch zu bedenken, dass zwischen seiner Studie und der hier vorliegenden Arbeit rund 20 Jahre vergangen sind, in denen Veränderungsprozesse in der Sprache und ihrer Anwendung möglich sind. Boyes Braem, wie auch Hessmann erwähnen, dass speziell die jüngere Generation Gehörloser für Namen und Begriffe, für die sie keine Gebärden hat, eher Gebrauch vom Fingeralphabet macht und in Zukunft noch vermehrt machen wird (vgl. Boyes Braem, 1995b, S.147; Hessmann, 1996, S. 228). Diese Annahme festigt sich, wenn man bei der Beobachtung von Diskussionen jüngerer Gehörloser den vermehrten Gebrauch von Fingeralphabet-Elementen feststellt. Lässt man diese Überlegungen einfließen, lautet die finale **erste Hypothese** wie folgt:

„Geben gehörlose Früh- und Spätlerner der DSGS einen nicht lexikalisierten Eigennamen in der DSGS wieder, benutzen beide Gruppen vorzugsweise das Fingeralphabet.“

Die zweite Hypothese resultiert ebenfalls aus Boyes Braems Beobachtungen zu den Mundbildern der beiden Untersuchungsgruppen. Die Mundbilder der Früh- und Spätlerner unterschieden sich nicht oder nur wenig in ihrer Auftretenshäufigkeit, wurden jedoch zu verschiedenen Zwecken eingesetzt und zeigten sich dadurch auch in ihrer Form unterschiedlich (gestreckte Mundbilder oder mundbildliche Darstellung vom Flektierungen).

Dies könnte sich in dieser Studie bei den Fingeralphabet-Produktionen ebenfalls, beispielsweise auf der prosodischen Ebene niederschlagen. Das Tempo oder die Akkuratheit

der Fingeralphabet-Produktionen könnten ebenfalls Differenzen aufweisen. So könnten beispielsweise Informanten der Frühlernergruppe andere Eigenheiten oder Muster bei der Verwendung des Fingeralphabetes an den Tag legen als die Spätlerner.

Durch die rahmentliche Einschränkung dieser Arbeit ist es nicht möglich die Fingeralphabet-Produktionen hinsichtlich aller Unterschiede zu untersuchen. Deshalb wird eine Einschränkung auf einen Aspekt vorgenommen: Es wird die Struktur der Fingeralphabet-Produktionen auf Unterschiede untersucht, wobei unter Struktur die drei möglichen Ausführungsformen (Ausbuchstabieren, Umsetzung mit einem Fingeralphabet-Fragment, Umsetzung mit Anfangsbuchstaben) verstanden wird.

Die **zweite Hypothese** lautet folglich:

„Die Fingeralphabet-Produktionen der beiden Probandengruppen weisen Unterschiede in ihrer Ausführungsform auf.“

3. Methodik

3.1. Forschungsmethode

Die Fragestellungen dieser Arbeit werden in einer explorativen linguistischen Studie untersucht. Die Grundidee und grobe Struktur der Vorgehensweise zur Datenerhebung geht auf Boyes Braems Studien, wie sie im Theorieteil dieser Arbeit vorgestellt wurden, zurück:

- Es wird eine kleine Anzahl Informanten für die Studie gewählt, im gleichen Verhältnis von Früh- zu Spätlernern (bei Boyes Braem 3:3).
- Die Sprachproduktionen werden per Filmmaterial festgehalten.
- Der linguistische Untersuchungsgegenstand wird in Form einer Transkription aufbereitet.
- Die Ergebnisse werden kategorisiert und auf Regelmässigkeiten, die auf ein kategorisches Verhalten der Früh- oder Spätlerner hinweisen, dokumentiert.

Die Wahl fiel auf diese Vorgehensweise, da sie am besten für eine linguistische Untersuchung von Gebärdensprachproduktionen geeignet ist (z.B. für das Untersuchen der Mundbilder, wie auch des Fingeralphabets) und auch von den Rahmenbedingungen her auf eine Arbeit wie diese anwendbar ist.

Die Forschungsmethode beruht auf einer **qualitativen** Vorgehensweise. Es wird die Sprachproduktion einer **kleinen Anzahl** Informanten auf kategorisierte linguistische Merkmale hin untersucht. Im eingegrenzten Rahmen des Forschungsmaterials werden Regelmässigkeiten gesucht, die nur **unter Berücksichtigung von kontextuellen, situativen und persönlichen Bedingungen** generalisiert werden – in diesem Fall auf die Gruppen der Früh- und Spätlerner der DSGS im Vergleich. Wie Mayring (2002) beschreibt, „geht das qualitative Denken davon aus, dass Menschen nicht nach Gesetzen quasi automatisch funktionieren, sondern sich höchstens Regelmässigkeiten in ihrem Denken, Fühlen und Handeln feststellen lassen.... Regeln sind immer auch an situative soziohistorische Kontexte gebunden“ (S. 37) – dies soll in Hinblick auf die Verallgemeinerung der Ergebnisse berücksichtigt werden.

Die Erhebung und Auswertung der Daten folgt ebenfalls der **qualitativen** Methodologie. Die Daten werden in Form einer **strukturierten** aber **nicht teilnehmenden Beobachtung** erhoben – das genaue Ziel der Studie ist den Informanten im Moment der Aufnahme nicht bekannt. Beobachtet wird der spontane Umgang mit den auftretenden nicht-lexikalisierten Ortsnamen. Hierauf erfolgt die Aufbereitung des aufgenommenen Materials in Form einer Transkription. Diese entspricht auf der theoretischen Ebene im Weitesten der durch Mayring (2002) definierten „**kommentierten Transkription**“ (vgl. S. 91-94), da in einer gesonderten Spalte im Transkriptionsdokument Notizen zu jedem aufgenommen Transkriptionsobjekt erstellt werden, die linguistische Hinweise liefern könnten.

3.2. Informanten

An der Studie für die hier vorliegende Arbeit nahmen vier gehörlose Informanten teil, zwei davon Früh-, zwei Spätlerner der DSGS. Ihr Alter liegt zwischen 20 und 35 Jahren, mit einem Durchschnittsalter von 28 Jahren. Alle sind seit Geburt gehörlos, in der Gehörlosengemeinschaft integriert und benutzen die Gebärdensprache seit mindestens 10 Jahren im Alltag.

Die beiden Frühlerner haben gemein, dass sie in einer gehörlosen Familie (gehörlose Eltern) aufgewachsen sind und dadurch als Erstsprache die DSGS erlernten. Beide geben an, die Gehörlosenschule Wollishofen (Zentrum für Gehör und Sprache, Wollishofen) besucht zu haben, wobei eine der Informanten zusätzlich noch die BSFH (Berufsschule für Hörgeschädigte Zürich) nennt.

Die beiden Spätlerner²⁰ haben keine nahen gehörlosen Familienmitglieder und haben Deutsch, respektive Schweizerdeutsch als Erstsprache erworben. Eine Person gibt an in Hohenrain zur Schule gegangen zu sein und die DSGS in einer Sportgruppe erlernt zu haben. Die zweite Person nennt die SfG (Sekundarschule für Gehörlose) als Ausbildungsort, wo sie die DSGS in erster Linie im Kontakt mit den Mitschülern lernte. Beide geben für den Zeitraum des Gebärdenspracherwerbs ein Alter zwischen 10 und 18 Jahren an.

3.3. Darstellung des Datenerhebungsverfahrens

3.3.1. Durchführung

Für die Untersuchung der Forschungsfragen wurden zwischen Juli und Oktober 2012 Videoaufnahmen von den Früh- und Spätlernern erstellt. Die Informanten wurden, jeweils einzeln, an die Hochschule für Heilpädagogik eingeladen, wo in einem der Schulungsräume die Aufnahmen durchgeführt wurden. Sie wurden vorgängig darüber informiert, dass Ihre Sprachproduktion aufgenommen und auf der linguistischen Ebene untersucht werden würde, jedoch nicht über den Fokus der Untersuchung auf die Umsetzungsform der Eigennamen und das Fingeralphabet. Eine schriftliche Einverständniserklärung, die Aufnahmen für Forschungszwecke zu verwenden, wurde von allen Teilnehmenden gelesen und unterzeichnet.²¹

3.3.2. Inhalt der Aufnahmen

3.3.2.1. Stimulussätze

Um die Forschungsfragen zu untersuchen, musste der Inhalt der Aufnahmen vorgängig geplant werden. Wie im Theorieteil der Arbeit erläutert, sollte die gebärdensprachliche Umsetzung von geographischen Eigennamen Hauptbestandteil der Analyse sein. Um einen Korpus aus genügend vorhandenen, nicht-lexikalisierten Ortsnamen zu erhalten, war es unerlässlich eine schriftliche deutsche Vorlage zu erstellen. Man hätte die Teilnehmenden beispielsweise auch

²⁰ Um den Diskussionspunkt in Kapitel 2.1.3. aufzugreifen, soll an dieser Stelle präzisiert werden, dass es sich um bilinguale Spätlerner handelt.

²¹ Siehe Vorlage im Anhang D2.

zum Bericht über ein persönliches Reiseerlebnis auffordern können, was zu Gunsten der Spontaneität der Sprachproduktion gegangen wäre. Andererseits wäre jedoch kaum garantiert gewesen, dass für eine Analyse genügend Ortsnamen (speziell nicht-lexikalisierte) Erwähnung gefunden hätten. Somit wurde im Vorfeld der Datenerhebung eine Sammlung aus kurzen, voneinander unabhängigen Stimulussätzen²² erstellt. Eine Möglichkeit wäre gewesen, den Teilnehmenden lediglich eine Liste von Ortsnamen vorzulegen und sie um deren Umsetzung in der DSGS bitten. Es war jedoch ein Anliegen, den effektiven Gegenstand der Studie für die Informanten so weit wie möglich unbekannt zu lassen, um möglichst zu vermeiden, dass diese aktiv über die Umsetzungsform nachdenken. Um den spontanen Umgang mit dem nicht-lexikalisierten Eigennamen zu erhalten, wurde somit entschieden ganze Sätze zu formulieren. Es entstanden 24 einfache Sätze zufälligen Inhalts mit Ortsnamenvorkommnissen. Um die Aufmerksamkeit von den Ortsnamen wegzulenken, wurden zudem 16 Ablenkungssätze mit anderweitigem, freien Inhalt formuliert. Schlussendlich kam eine Liste aus 40 Sätzen zustande, die den Informanten präsentiert wurden. Anhand dieser Sätzesammlung sollte es den Informanten nicht auf Anhieb möglich sein das genaue Ziel der Studie herauszufinden. Zugleich wurde die nötige Basis für die Erstellung eines Korpus mit einer vorgegebenen Anzahl nicht-lexikalisierte Ortsnamen geschaffen.

3.3.2.2. Die Beschränkung auf Ortsnamen

Wie aus dem Theorieteil der Arbeit hervorgeht, nutzen Gehörlose das Fingeralphabet in erster Linie dann, wenn ein Fremdwort, Fachterminus oder Eigennamen ausgedrückt werden soll, für den es keine Gebärde gibt, oder diese der gebärdenden Person nicht bekannt ist.

Da die Informanten indirekt zur Übersetzung der nicht-lexikalisierten Subjekte gebeten wurden, entfiel die Wahl auf Fremdwörter und Fachbegriffe. Letztere hätten verwirrend auf die Probanden wirken und gegebenenfalls Produktionen mittels Fingeralphabet negativ beeinflussen können (Stocken, Unsicherheit, gebremstes Tempo). Eigennamen boten sich in dieser Hinsicht für diese Form der Untersuchung eher an.

Um das Untersuchungsfeld noch etwas weiter einzuschränken, sollte sich die Studie letztendlich auf Ortsnamen konzentrieren. Im Satzkontext sollte für jeden Informanten klar sein, dass es sich bei den vorkommenden Eigennamen um Ortschaften handelt. Letztere sind jedoch teilweise in der DSGS in lexikalisierte Form aufzufinden und folglich mit einer Gebärde darstellbar. Aus diesem Grund wurden explizit nicht-lexikalisierte Ortsnamen für die Studie gewählt.

²² Siehe Anhang B3 für die komplette Auflistung der für die Studie verwendeten Stimulussätze.

3.3.2.3. Die Wahl der Ortsnamen

Die Ortsnamen wurden aus einer im Internet veröffentlichten Liste ausgewählt.²³ Wie im vorangegangenen Abschnitt erwähnt, könnte die „Fremdheit“ des Eigennamens einen Einfluss auf dessen Umsetzung durch den Informanten in der DSGS haben. Aus diesem Grund wurde die Wahl der Ortschaften auf die Deutschschweiz beschränkt.

Speziell angeboten haben sich Ortsnamen, die Komposita²⁴ darstellen (z.B. *Fraubrunnen*). Ein Grossteil dieser zusammengesetzten Ortsnamen besteht aus zwei Konstituenten, bei denen eine, oder auch beide, freie Morpheme darstellen, die alleine stehen können und einem Wort des deutschen Lexikons entsprechen (*Frau* und *Brunnen*).

Becker (2001) hat die Rolle von Komposita im Rahmen der Gebärdeneubildung untersucht. Sie erläutert, dass lautsprachliche Komposita, bei der „Lehnübersetzung“, 1:1 mit einer Gebärde für jede Konstituente in die Gebärdensprache übernommen werden können. Es ist aber auch möglich mittels Fingeralphabet auf die lautsprachlichen Bestandteile zu verweisen (vgl. S. 152-153). Dieses Verhalten kann auf die Ad-Hoc Übersetzungen, wie sie die Informanten bei den nicht-lexikalisierten Ortsnamen in dieser Studie vornehmen, übertragen werden: Die Komposita-Ortsnamen stellen die Informanten vor die unmittelbare Wahl, den Ortsnamen als Kompositum zu gebärden (Gebärden FRAU + BRUNNEN) oder ihn mittels den erwähnten anderen Umsetzungsformen, unter anderem dem Fingeralphabet, zu produzieren (F-R-A-U-B-R-U-N-N-E-N). An dieser Stelle sei auf die erste Forschungsfrage in Kapitel 2.4 verwiesen, welche die Favorisierung der verschiedenen Umsetzungsformen bei den Früh- und Spätlernern erkunden möchte.

Die Ortsnamen mit Kompositumstruktur unterscheiden sich in Merkmalen, welche die Umsetzung in der DSGS möglicherweise beeinflussen könnten. Daher wurden die Komposita nach folgenden Kriterien in Kategorien eingeteilt²⁵:

- a. **Komposita mit einer Konstituente mit lexikalisiertem Pendant in DSGS**
(z.B. *Eggerberg*)
- b. **Komposita mit zwei Konstituenten mit lexikalisiertem Pendant in DSGS**
(z.B. *Fraubrunnen*)

Die Konstituente eines Kompositums kann in ihrer Erscheinungsform, wenn sie alleine stehend einem Wort des deutschen Lexikons entspricht, oft von der Grundform, wie sie im Lexikon zu lesen ist, abweichen²⁶. Dies ist z.B. der Fall bei den Ortsnamen Hirschthal (*thal* → Tal) oder Steinhausen (-*hausen* → Haus). Da dieser Aspekt die Umsetzung des Eigennamens in der

²³ Quelle: <http://www.schweiz-auf-einen-blick.de/alle-orte/alle-alle.php>

²⁴ Ein Kompositum bezeichnet eine Verkettung von mindestens zwei Wörtern (freie Morpheme), die zusammen ein neues Wort bilden (vgl. Becker, 2001). Ein Morphem ist die kleinste bedeutungstragende Einheit in der Sprache, wobei ein freies Morphem alleine stehen kann (z.B. *Tür*), ein gebundenes Morphem wiederum nur zusammen mit einem weiteren Morphem auftritt (z.B. *-en* in *Frauen*) (vgl. Dudenredaktion, 2001).

²⁵ Die Kategorien sind nicht der Literatur entnommen und wurden zu Arbeitszwecken eigens definiert.

DSGS ebenfalls beeinflussen könnte, wurden diese Ortsnamen in einer gesonderten Kategorie aufgeführt und ausgewertet:

c. Komposita mit einer vom lexikalischen Eintrag abweichenden Konstituente

Zudem wurde noch eine eigene Kategorie für Komposita erstellt, in denen eine Konstituente einen in DSGS lexikalisierten Ortsnamen darstellt (Bern, Chur), da sie womöglich einen Einfluss auf die Umsetzung der zweiten Konstituente ausüben könnte:

**d. Komposita mit einer in DSGS lexikalisierten Ortskonstituente
(z.B. Churwalden)**

Einzelne Ortsnamen können zwei oder gar drei Kategorien zugeordnet werden (Churwalden → b./c./d.). Zu Gunsten der Übersichtlichkeit wurden die Ortsnamen jedoch nur in jeweils eine Kategorie eingeteilt und nur in dieser gezählt und ausgewertet. Jede Kategorie sollte mindestens drei Ortsnamen enthalten.

Die zweite Forschungsfrage hat die Fingeralphabet-Produktionen im Fokus und bedingt dadurch, dass die Informanten diese entsprechend ausführen. Wie aus der zweiten Hypothese vorgeht, liegt die Vermutung nahe, dass das Fingeralphabet als erste Methode gewählt wird, wenn keine lexikalisierte Gebärde für den Begriff zur Verfügung steht.

Da bei den oben genannten Komposita jedoch die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Kompositastruktur in die DSGS übernommen und die Ortsnamen mittels Gebärden dargestellt werden, wurden schliesslich noch 8 weitere Ortsnamen gewählt, die keine Komposita darstellen, und die auch keine mittels DSGS darzustellenden Morpheme enthalten (z.B. Buttikon). Hier ist die Wahl des Fingeralphabets als Umsetzungsform sehr wahrscheinlich. Man hätte auch fiktive Ortsnamen für diesen Zweck kreieren können – andererseits ist die Anzahl der kleinen, nicht jedermann bekannten Orte gross, und die Wahrscheinlichkeit entsprechend gering, dass eine lexikalisierte Variante in der DSGS existiert.

In einem weiteren Schritt musste ausgeschlossen werden, dass die gewählten Ortsnamen in lexikalisierter Form in der DSGS existieren. Hierzu wurde das online DSGS-Lexikon²⁷, sowie das Vokabular der Gebärdensprachkurs CD-ROMs des Schweizerischen Gehörlosenbundes²⁸ konsultiert und nach den entsprechenden Begriffen durchsucht. Diese Datenbanken sind nicht allumfassend und beinhalten nur einen Teil der in der DSGS lexikalisierten Begriffe, sie können jedoch zumindest als Richtlinie gesehen werden.

²⁶ Die möglichen Kompositastrukturen und deren linguistische Hintergründe werden hier nicht explizit erläutert. Sie können bei Interesse in einem Webdokument der Universität Leipzig (Verf.: D. Georgi), unter <http://www.uni-leipzig.de/~georgi/Lehre/DruckWiSe1112/KompositionDruck.pdf> [12.01.2013] im Detail eingesehen werden.

²⁷ Online-Lexikon der Gebärdensprache des Schweizerischen Gehörlosenbundes <http://signsuisse.sgb-fss.ch/> [24.06.2012]

²⁸ Siehe Literaturverzeichnis unter „Schweizerischer Gehörlosenbund“ (2005).

Boyes Braem erstellte im Rahmen des „Multimedia Database Projects“ eine umfangreiche Gebärden-Datenbank, die ca. 4500 DSGS-Gebärden umfasst (vgl. Boyes Braem, 2001). Diese wurde ebenfalls auf das Vorkommen der Ortsnamen durchsucht²⁹.

In keiner der oben genannten Gebärden-Datenbanken oder -Lexika waren die Ortsnamen aufgeführt.

Somit standen insgesamt 28 Ortsnamen³⁰, eingebunden in 24 Sätzen für die Studie zur Verfügung. Drei Ortsnamen wurden im darauffolgenden Satz noch einmal wiederholt, um auch den Effekt der Wiederholung³¹ in die Studie miteinzubeziehen und dessen Auswirkungen auf die Umsetzungsform zu untersuchen.

3.3.3. Videoaufnahmen

Jeder anwesende Informant wurde kurz über den Ablauf der Aufnahmen informiert und per Laptopkamera in Quicktime aufgenommen. Auf eine Aufzeichnung per Videokamera wurde verzichtet, da im GSD-Unterricht häufig Quicktime-Videos zur Analyse eigener Gebärden- oder Dolmetschproduktionen erstellt, und diese in Hinblick auf die Aufnahmequalität als gut und ausreichend für die Analyse eingestuft wurden. Ausserdem schien ein aufgeklappter Laptop alltäglicher und weniger irritierend auf den Informanten zu wirken als eine aufgestellte Kamera. Im Raum waren ausser dem Informanten und dem Leiter der Studie keine weiteren Personen anwesend.

Nun wurden für den Informanten jeweils einzeln nacheinander die Stimulussätze, die im Vorfeld in eine zufällige Reihenfolge gebracht wurden, auf eine Leinwand projiziert. Jeder Satz wurde nur solange eingeblendet, bis der Informant den Satz durchgelesen und dessen Verständnis signalisiert hatte. Es sollte vermieden werden den Satz „abzulesen“. Die Aufnahme wurde zu Gunsten der Übersichtlichkeit für die Auswertung nach jedem fünften wiedergegebenen Satz gestoppt und neu gestartet.

3.5. Analyse

3.5.1. Transkription

Für die Analyse wurde eine Glossen³²-Transkription von der Aufnahme jedes Informanten erstellt. Die Glossen-Transkription gibt Auskunft über Parameter, wie Kopf- und Kinnhaltung, Blick und Augenbewegungen, Ausführungen der dominanten Hand, Ausführungen der nicht-dominanten Hand, Ausführungen mit beiden Händen, Mundform und Mundbild. Da nicht alle Aspekte für die hier dokumentierte Analyse von Bedeutung sind, wurde aufbauend auf diesen

²⁹ Der Zugang zur Datenbank wurde durch eine Mitarbeiterin des Instituts für Computerlinguistik ermöglicht.

³⁰ Die Liste der verwendeten Ortsnamen liegt in Anhang B1 vor. In Anhang B2 werden sie aufgeteilt in den einzelnen Kategorien aufgeführt.

³¹ Siehe Kapitel 2.1.2.4.

³² Eine Glosse bezeichnet eine Etiketle, die einen Hinweis auf die Bedeutung einer Gebärde gibt. Sie stellt jedoch oft keine vollständige Übersetzung dar (vgl. Boyes Braem, 1995a, S.57).

Grundvorgaben eine eigene Transkriptionsform in Excel erstellt. Diese berücksichtigt von den oben genannten Aspekten nur die Glossen (ohne Unterscheidung der dominanten, nicht-dominanten Hand) und das Mundbild. Wie im Transkriptionsbeispiel (Abb.3) ersichtlich ist, wurden den folgenden sechs Kriterien je eine Spalte zugeordnet:

Zeit im Video, Ortsname, Ausführung unmittelbar vor dem Ortsnamen, Ausführung des Ortsnamens, Ausführung unmittelbar nach dem Ortsnamen, Notizen.

Zeit (Min.) (Ortsname in Video)	Ortsname	Vorgehende Information	Ortsname in Video	Nachgehende Information	Notizen
1 0:21 - 0:22	Hirschthal		HIRSCH T-H-A-L hi(r)scht a l	IX_re	Kurzes Nicken am Ende

Abbildung 3: Transkriptionsbeispiel

Da der Fokus der Studie auf der Umsetzung der Ortsnamen liegt, wurde darauf verzichtet die gesamten Sätze zu transkribieren. Es wurden lediglich die Umsetzungsform des Ortsnamens und die vorhergehende, sowie nachfolgende Information notiert, sofern die letzteren in direkten Bezug zum Eigennamen standen. Die transkribierten Begriffe wurden in der dritten bis fünften Spalte der Tabelle eingetragen. Dabei wurde das Gebärdete in Glossen, Umsetzungen mittels Fingeralphabet in Grossbuchstaben und mit Bindestrich getrennt notiert. Das Mundbild wurde gleich darunter vermerkt, wobei darauf geachtet wurde beispielsweise gedehnte Mundbilder entsprechend in Relation zur Gebärde darzustellen. Trat eine zeitgleiche Mundbildbegleitung einer Gebärde auf, so wurde das Mundbild gemittelt unterhalb der Glosse notiert. In der Spalte „Notizen“ wurden Auffälligkeiten, Muster, oder Abweichungen bei den Ortsnamenumsetzungen festgehalten, wobei neben der phonologischen Ebene (manuelle Eigenheiten der Buchstabenausführung) auch weitere Merkmale wie prosodische Elemente (z.B. Nickbewegung oder Innehalten am Ende einer Konstituente) beachtet wurden.

Um detailliertere Informationen im Transkript notieren zu können, für welche keine Darstellungsmittel in den gängigen Glossen-Transkriptionsbeispielen vorlagen, wurden weitere, eigene Notierweisen und Abkürzungen verwendet (z.B. Kursivschreibung von Buchstaben in einer Fingeralphabet-Produktion, wenn diese phonologische Abweichungen zur Standardausführung aufwiesen). Die verwendeten Abkürzungen und Notierweisen können der Legende im Anhang entnommen werden³³.

3.5.2. Analysemethode

3.5.2.1. Analyse zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage

Um der Frage nachzugehen, welche Umsetzungsform die Informanten für die geographischen Eigennamen wählten, wurden diese zur Verdeutlichung noch einmal in eine gesonderte Tabelle

³³ Siehe Anhang II. 1.

kopiert, die nur die nötigsten Informationen darstellen sollten (Ortsname, Ausführung durch Informanten 1-4)³⁴. Fingeralphabet-Produktionen wurden mit einer orangen, und Gebärden, respektive Glossen mit einer blauen Schriftfarbe versehen, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Informanten auf einen Blick ersichtlich zu machen.

Zuerst wurden die Umsetzungen aller Ortsnamen nach Umsetzungsform kategorisiert, gezählt und in einem Diagramm dargestellt. So konnte überblickend festgehalten werden, welche Umsetzungsform von welchem Informanten bevorzugt wurde.

Danach wurden Detailanalysen zu den Umsetzungsformen in den einzelnen Komposita-Kategorien durchgeführt, sowie die Untersuchung des Einflusses des wiederholten Vorkommens von Ortsnamen. Zu diesem Zweck wurden die Ortsnamen-Produktionen aus oben genannter Tabelle gemäss den Kategorien extrahiert.

3.5.2.2. Analyse zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage

Für die Analyse der zweiten Forschungsfrage wurde der Fokus auf die Fingeralphabet-Produktionen gelegt. Ihre Strukturen wurden darauf untersucht, ob sie einem komplett „ausbuchstabierten“ oder nur mittels Anfangsbuchstaben dargestellten Ortsnamen entsprachen. Auf eine Analyse von Fingeralphabet-Fragmenten, respektive der Vollständigkeit der Fingeralphabet-Produktionen, wurde entgegen des ursprünglichen Vorhabens verzichtet. Viele Fingeralphabet-Produktionen wurden sehr schnell ausgeführt und liessen teilweise nicht eindeutig erkennen, ob einzelne Buchstaben umgesetzt wurden, oder nicht. Die Kette der aneinandergereihten Buchstaben einer Fingeralphabet-Produktion kann zudem sehr fließende Übergänge aufweisen, wobei gerade Vokale wie A und E oft mit dem Vorgänger oder dem darauffolgenden Buchstaben verschmelzen. Eine eindeutige und verlässliche Aussage zu diesem Aspekt wäre daher nicht vollumfänglich gewährleistet gewesen. Diesbezügliche Untersuchungen hätten zudem wesentlich genauere Aufnahmen und eine sehr minuziöse Auswertung erfordert, die über den Rahmen dieser Arbeit hinausgegangen wäre. Daneben hätte nicht immer mit Sicherheit ausgeschlossen werden können, dass allfällige Auslassungen nicht auf Lesefehler des Ortsnamens durch den Informanten zurückzuführen wären.

Diese Überlegungen führten schliesslich dazu, diesen Aspekt bei der Auswertung auszuklammern. Fortan werden unter „Ausbuchstabieren“ alle Umsetzungen verstanden, die mit mehr als nur dem Anfangsbuchstaben ausgeführt wurden, ungeachtet dessen, ob diese „ausbuchstabierte“ Form effektiv alle Buchstaben des Eigennamens beinhaltet oder nicht.

³⁴ Siehe Anhang II. 2.

4. Ergebnisse

4.1. Darstellung der Daten und Ergebnisse

Bei der Auswertung der Ergebnisse wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Der Ortsname *Benzau* wurde nicht berücksichtigt, da er von den Spätlernern nicht umgesetzt wurde.
- *Niederwald* wurde ebenfalls ausgeklammert, weil zwei der Informanten die Ortschaft fälschlicherweise als Nidwalden lasen, das in lexikalisierte Form in der DSGS vorliegt.
- *Bodensee* wurde in die Auswertung miteinbezogen. Der Ausdruck liegt zwar in lexikalisierte Form in der DSGS vor, wurde aber nur von einem der Informanten in dieser Form wiedergegeben. Die Umsetzungsformen der anderen Informanten fielen alle unterschiedlich aus, weshalb dieser geographische Eigenname trotzdem in dieser Reihe ausgewertet wurde. Die Umsetzung des Spätlerners, der den Eigennamen mit der lexikalisierten Gebärde wiedergab, wurde zu Gunsten der einfacheren Auswertung der Kategorie „Umsetzung mit Gebärden“ zugeordnet. Bei den Kompositakategorien wurde Bodensee zu den „Komposita mit zwei Konstituenten mit lexikalisiertem Pendant in DSGS“ gezählt.

Somit standen 27 Ortsnamen (drei davon doppelt genannt) zur Analyse zur Verfügung.

4.1.1. Umsetzungsform der Ortsnamen

Das folgende Diagramm zeigt die Umsetzungsform der Ortsnamen durch die einzelnen Probanden auf:

Abbildung 3: Grafische Darstellung der Ortsnamenumsetzungen (alle Informanten)

An dieser Stelle soll erwähnt werden, dass unter „Umsetzung mit Fingeralphabet“ auch diejenigen Produktionen gezählt werden, welche nur aus einem Anfangsbuchstaben des Fingeralphabets bestehen. Eine detailliertere Betrachtung der Fingeralphabet-Produktionen erfolgt in Kapitel 4.1.4.

Zusammengefasst auf die Früh- und Spätlernergruppen sieht die Auswertung wie folgt aus:

Abbildung 4: Grafische Darstellung der Ortsnamenumsetzungen (Vergleich zwischen Früh- und Spätlernern)

Umsetzung mit Fingeralphabet

Aus diesen Diagrammen geht hervor, dass beide Untersuchungsgruppen eine Umsetzung mit dem Fingeralphabet bevorzugen. Im Schnitt benutzten die Spätlerner bei 25 Ortsnamen das Fingeralphabet, die Früh-lerner mit 22-mal nur geringfügig weniger und immer noch deutlich als meist gewählte Umsetzungsform. Mit 21 Fingeralphabet-Produktionen benutzte einer der Früh-lerner am wenigsten diese Form, während mit 26 Fingeralphabet-Produktionen einer der Spät-lerner am meisten auf diese Art der Umsetzung zurückkam.

Kombinierte Umsetzung mittels Fingeralphabet und Gebärde

Eine kombinierte Umsetzung aus Fingeralphabet und Gebärde konnte bei allen Informanten insgesamt zwischen zwei und sechs Mal beobachtet werden, wovon im Schnitt die Spätlerner mit drei Ortsnamen in dieser Umsetzungsform nur wenig hinter den Früh-lerner mit vier Ortsnamen lagen.

Komplette Gebärdenumsetzungen

Die komplette Umsetzung der Ortsnamen mittels Gebärdensprache erfolgte ebenfalls nur vergleichsweise selten. Die Früh-lerner kamen mit durchschnittlich vier Gebärdenumsetzungen auf doppelt soviel, wie die Spätlerner. An dieser Stelle soll jedoch darauf hingewiesen werden,

dass ein Frühlerner und ein Spätlerner, beide mit drei Gebärdenumsetzungen, gleich häufig diese Umsetzungsform verwendeten. Einer der Frühlerner gebärdete fünf Ortsnamen komplett, einer der Spätlerner tat dies nur einmal.

Umsetzungen mit Gebärdenvorkommen

Nimmt man die Ergebnisse der beiden letzteren Kategorien zusammen, kann herausgelesen werden, wie häufig allgemein eine Gebärde bei der Ortsnamenumsetzung benutzt wurde, unabhängig davon, ob eine weitere Konstituente mit Fingeralphabet dargestellt wurde oder nicht. Im Schnitt wurde bei den Frühlernern in acht Ortsnamenumsetzungen eine Gebärde gewählt, währenddessen es bei den Spätlernern fünf waren.

Insgesamt wurden 15 von 26 möglichen Konstituenten mit einer Gebärde dargestellt³⁵. Wie aus Tabelle 2 hervorgeht, griffen die Frühlerner, mit 10 und 11 Konstituenten auf gut doppelt so viele Konstituenten in Gebärdensform zurück, als die Spätlerner mit sechs und fünf. Von den 15 aufgeführten Konstituenten wurden bei den Frühlernern alle einmal und zumindest von einem Informanten gebärdet, bei den Spätlernern waren es sieben.

Tabelle 2: Gebärdete Konstituenten

Konstituente	Frühlerner 1	Frühlerner 2	Spätlerner 1	Spätlerner 2
Bach	x			
Berg	x		x	x
Boden	x	x		
Brunnen	x	x	x	x
Chur	x	x	x	x
Dorf	x	x		
Feld		x		
Frau	x		x	x
Haus		x		
Hirsch	x			
Kauf(en)		x		
See	x	x		x
Stein		x	x	
Wald	x	x		
Zug	x		x	
Total = 15	11	10	6	5

Tabelle 3 zeigt auf, dass die Konstituenten in unterschiedlicher Häufigkeit in den Stimulusätzen auftraten. Wie aus den Zahlen hervorgeht, hätten die 16 Konstituenten insgesamt 24-mal gebärdet werden können. Die Frühlerner gaben im Schnitt etwa die Hälfte aller Möglichkeiten mit Gebärden wieder, die Spätlerner ein Viertel.

³⁵ An dieser Stelle werden nur diejenigen Konstituenten berücksichtigt, die von mindestens einem Informanten, mindestens einmal mit einer Gebärde umgesetzt wurden. Folgende Konstituenten dieser Studie existieren ebenfalls in lexikalischer Form in der DSGS (siehe Online-Lexikon des Schweizerischen Gehörlosenbundes), wurden jedoch von keinem der Informanten gebärdend umgesetzt: Bein, Bern, Burg, Fisch, Kaiser, Ober, Rohr, Rot(hen), Stuhl, T(h)al.

Tabelle 3: Gebärdete Konstituenten (mit Angabe der Vorkommenshäufigkeit)

Konstituente	Vorkommen	Frühlerner 1	Frühlerner 2	Spätlerner 1	Spätlerner 2
Bach	4	1			
Berg	3	1		2	1
Boden	1	1	1		
Brunnen	2	1	2	1	1
Chur	1	1	1	1	1
Dorf	3	2	1		
Feld	1		1*		
Frau	1	1		1	1
Haus(en)	1		1		
Hirsch	1	1			
Kauf(en)	1		1		
See	2	3**	1		1
Stein	1		1	1	
Wald(en)	1***	1	1		
Zug	1	1		1	
Total	24	14	11	7	5

* Im Satz kam der Ortsname Fraubrunnen vor, der Informant gab Feldbrunnen wieder

** Der Ortsname lautet Zugerberg, es wurde jedoch Zugersee wiedergegeben

*** Nur ein Vorkommnis, da der Ortsname Niederwald nicht ausgewertet wird

4.1.2. Umsetzungsform der Ortsnamen nach Komposita-Kategorien

Wie im Methodikteil dieser Arbeit beschrieben, wurden die Ortsnamen nach Merkmalen kategorisiert, die einen Einfluss auf die Umsetzungsart haben könnten. Dabei wurde in einem ersten Schritt berücksichtigt, ob der Ortsname ein Kompositum darstellt. War dies der Fall, wurden diese Ortsnamen in einem zweiten Schritt weiter in vier Komposita-Unterkategorien unterteilt. Diese Kategorien werden bei der Auswertung wieder aufgegriffen und in den nächsten Unterkapiteln einzeln dokumentiert. Zu diesem Zweck wurden die Ortsnamenumsetzungen direkt aus der Transkription übernommen und tabellarisch nach Ortsnamen dargestellt. Die Abfolge der Ortsnamen ist nicht alphabetisch sondern folgt der Chronologie gemäss dem Vorkommen in den Stimulussätzen. Die Schreib-, respektive Notationsweisen der Ortsnamenumsetzungen (Kursivschreibung, Klammersetzung, usw. bezeichnen Auftretensmerkmale der einzelnen Elemente der Fingeralphabet-Produktionen (z.B. phonologische Abweichung von der Standardausführung eines Buchstabens) – diese spielen in diesem Kapitel jedoch keine Rolle und sollen den Leser nicht verwirren³⁶. Zentral ist jedoch die Farbgebung, welche die gewählte Umsetzungsform bezeichnet (orange für Fingeralphabet, lila für Umsetzung mit Anfangsbuchstaben, blau für Gebärde).

Komposita mit einer Konstituente mit lexikalisiertem Pendant in DSGS

Bei den fünf Ortsnamen dieser Kategorie wurden zwei (*Beinwil* und *Eggerberg*) von allen Informanten nur mit dem Fingeralphabet umgesetzt. Bei den restlichen drei Eigennamen variierte die Umsetzung der in DSGS lexikalisierten Konstituenten zwischen Fingeralphabet und der Kombination Fingeralphabet und Gebärde. Letztere Umsetzungsform wurde von einem Frühlerner drei-, von den anderen Informanten einmal benutzt. Dabei wurden folgende

³⁶ In Anhang II. 1. kann die Legende für die Notationsweisen konsultiert werden.

Konstituenten mit einer Gebärde umgesetzt: *Bach*, *Berg*, *Dorf* und *See*, wobei *Berg* in *Eggerberg* wiederum nur mit dem Fingeralphabet dargestellt wurde. Die Konstituente *Bein* im Ortsnamen *Beinwil* wurde ebenfalls von allen Informanten ausschliesslich mittels Fingeralphabet umgesetzt.

Tabelle 4: Ortsnamenumsetzungen bei Komposita mit einer lexikalisierten Konstituente

Ortsname	Frühlerner 1	Frühlerner 2	Spätlerner 1	Spätlerner 2
Wiedlisbach	W-Y-D-L-Y-S BACH	W-I-E-D-L-I-S-B-A-CH	W-I-(E)-D-S-B-A-CH	W-I-E-D-L-Y-S-B-A-CH
Beinwil	B-E-Y-N-W-I-L	B-E-I-N-W-I-L	B-E-(U)-(W)-I-L	B-(E/I)-N-W-I-L
Eggerberg	E-GG-E-R-B-E-R-G	E-G(G)-E-R-B-E-R-G	E-G-(E)-R-(S)-R-G	E-GG-(E)-R-S-W-I-L-L
Dorf Gerzensee	DORF G-E-R-Z-(CH)-N-S SEE	G-(E)-R-Z-(CH)-N-SEE	G-R-(S)-(Z)-(N)-EE	G-(E)-R-Z-(CH)-N-S/EE
Belpberg	(IX)/B-E-L-P BERG	B-E-L-P-B-(E)-(R)-(G)	B-(E)-L/P-B BERG	B-E-L-B BERG_b
FA	2	4	4	4
Komb. FA/Geb	3	1	1	1

Komposita mit zwei Konstituenten mit lexikalisiertem Pendant in DSGS

In dieser Kategorie, die acht Ortsnamen mit einer Doppelnennung zählt, wurden vier (*Fischbach* (mit Wiederholung³⁷), *Kaiserstuhl*, *Oberdorf* und *Rohrbach*) von allen Informanten mit dem Fingeralphabet umgesetzt. Ein Frühlerner wendete hier, und bei einem weiteren Ortsnamen, nur den Anfangsbuchstaben an, worauf in einem späteren Kapitel genauer eingegangen wird. Ebenfalls konstant fiel die Umsetzungsform beim Ort *Fraubrunnen* aus. Obschon von einem Frühlerner als *Feldbrunnen* interpretiert, wählte hier jeder Informant Gebärden zur Umsetzung beider Konstituenten.

Tabelle 5: Ortsnamenumsetzungen bei Komposita mit zwei lexikalisierten Konstituenten

Ortsname	Frühlerner 1	Frühlerner 2	Spätlerner 1	Spätlerner 2
Kaiserstuhl	IX_re/K-Y-S-T-(E)-R-S-T-U-H-L	K-A-I-S-T-(CH)-R-T-S-T-U-H-L	K-A-I-(S/E)-R-S-T-U/H-L	K-A-I-S-E-R-S-T-U-H-L
Oberdorf	O-B-(E)-R-D-O-R-F	O_wackeln D	O-B-E-R-D-A-R-F	O-B-E-R-D O-R-F
Feldbrunnen	F-E-L-D-B-R-(U)-NN-E-N/IX_li	F_wackeln BRUNNEN_c	F-E-D-(B)-(R/U)-(D)-NN	F-(E)-L-D-B-R-(U)-N-E-N
Kaufdorf	RICT./K-A-U-F D-O_DORF	KAUFEN DORF	K-A-U-F-(A)-R-(IX)	K-A-U-F-D-O-R-F
Fraubrunnen	FRAU BRUNNEN_c	FELD BRUNNEN_c	FRAU BRUNNEN_b	FRAU BRUNNEN_c
Rohrbach	R-O-H-R-B-A-CH	(R)-(O)-H-R-B-A-CH	R-(A)-(R)-B-A-CH	R-O-H-R-B-A-CH
Fischbach	F-(I)-L-Z-B-A-CH	F-I-SCH-B-A-CH	F-(A)-(SCH/B)-A-CH	F-I-L-Z-B-A-CH
Fischbach_2	F-I-SCH-B-A-CH	F-I-SCH-B-A-CH	(F)-(U)-A-CH	F-I-SCH B-A-CH
Bodensee	BODEN SEE_re	BODEN	BODENSEE	B-(O)-D-(CH)-N SEE_b
FA	6	5	7	7
Gebärde	2	3	2	1
Komb. FA/Geb	1	1	0	1

³⁷ Auf den Effekt der Wiederholung wird im Kapitel 4.1.3. näher eingegangen.

Bei *Feldbrunnen* und *Kaufdorf* wählten die Spätlerner das Fingeralphabet. Bei den Frühlernern wiederum zeigte sich teilweise eine Umsetzung von einer oder beiden Konstituenten mittels Gebärde. Insgesamt konnten folgende Konstituenten mit Gebärdenumsetzung beobachtet werden: *Boden, Brunnen, Dorf, Frau, Feld, Kauf(en), See*.

Die Konstituenten *Bach, Fisch, Kaiser, Ober, Rohr* und *Stuhl* hätten ebenso gebärdend dargestellt werden können, die Informanten entschieden sich hier jedoch alle für eine Umsetzung mittels Fingeralphabet.

Bodensee stellt hier einen Spezialfall dar und wird, wie in der Einleitung dieses Kapitels erwähnt, als Sonderfall in dieser Kategorie untersucht. Obwohl dieser geographische Eigenname in lexikalisierter Form in der DSGS existiert, war es interessant zu beobachten, dass diese nur von einem Spätlerner verwendet wurde, und die anderen Informanten unterschiedliche Umsetzungen wählten. Ein Frühlerner stellte *Bodensee* als Kompositum der beiden Konstituenten *Boden* und *See* dar, beide mit einer Gebärde. Hier ist speziell interessant, dass die beiden Gebärden in ihrer Ausführung äusserst ähnlich sind. Daher platzierte der Informant die Gebärde BODEN im neutralen Gebärdenraum und drehte sich für die darauffolgende Gebärde SEE leicht nach rechts ab. Der zweite Frühlerner benutzte beim Ortsnamen *Bodensee* nur eine Gebärde, die je nach Auslegung als BODEN oder auch SEE gedeutet werden kann und begleitete diese mit dem Mundbild *bodensee*³⁸. Der zweite Spätlerner trennte die beiden Konstituenten ebenfalls auf, wobei er die erste mit Fingeralphabet und die zweite mit einer Gebärde umsetzte.

Komposita mit einer vom lexikalischen Eintrag abweichenden Konstituente

In dieser Kategorie wurden drei Ortsnamen untersucht, bei denen sich die Konstituenten in ihrer Auftretensweise vom Eintrag im Lexikon unterschieden (*-thal, -hausen, Rothen-*). Theoretisch hätte in diesem Fall jede einzelne Konstituente der drei Komposita mit einer Gebärde umgesetzt werden können.

Tabelle 6: Ortsnamenumsetzungen bei Komposita mit einer vom lexikalischen Eintrag abweichenden Konstituente

Ortsname	Frühlerner 1	Frühlerner 2	Spätlerner 1	Spätlerner 2
Hirschthal	HIRSCH T-H-A-L	H-I-R-SCH-T-H-A-L	H-I-R-SCH T-H-A-L	H-I-R-SCH-T-H-A-L
Steinhausen	S-T-(E)-Y-N- H-(A)-U-S-E-N	STEIN HAUS	STEIN H-A-U-S-(E)-N	S-T-E-I-N- H-A-U-S-E-N
Rothenburg	R-O-T-H-(CH)-N- B-R-G	R-O-T-H-(CH)-N- B/UIR-G	R-O-T-H-(E)-N- B-(A)-R-G	R-O-T-H-(CH)-N- B-R-G
FA	2	2	2	3
Gebärde	0	1	0	0
Komb. FA/Geb	1	0	1	0

³⁸ Hier ist nicht auszuschliessen, dass der Frühlerner diese Ausführung als lexikalisierte Gebärde für *Bodensee* benutzt.

Auf eine Umsetzung beider Konstituenten mittels Gebärde kam einer der Frühlerner einmal zurück. Die kombinierte Umsetzungsform (Gebärde und Fingeralphabet) konnte jeweils einmal bei einem Früh- und einem Spätlerner beobachtet werden. Die restlichen Produktionen wurden alle mit dem Fingeralphabet ausgeführt.

Die Konstituenten, die mindesten einmal mit einer Gebärdenumsetzung gesichtet wurden, waren *Haus(en)*, *Hirsch* und *Stein*. Bei folgenden Konstituenten wurde ausschliesslich das Fingeralphabet verwendet: *Burg*, *Rot(hen)* und *T(h)al*. Somit kamen Konstituenten mit spezieller Erscheinung bei beiden Umsetzungsformen vor.

Komposita mit einer in DSGS lexikalisierten Ortskonstituente

Analog zur vorherigen Kategorie wurden hier drei Komposita untersucht, wobei ebenfalls jede Konstituente ein lexikalisiertes Pendant in der DSGS besitzt. Speziell gewichtet wurden hier die Konstituenten, welche einem geographischen Eigennamen mit lexikalisiertem Gegenüber in der DSGS entsprechen. Andere Merkmale, wie beispielsweise die Schreibweisen der Konstituenten (*-walden*, *Zuger-*) wurden in diesem Fall nicht berücksichtigt.

Tabelle 7: Ortsnamenumsetzungen bei Komposita mit einer lexikalisierten Ortskonstituente

Ortsname	Frühlerner 1	Frühlerner 2	Spätlerner 1	Spätlerner 2
Zugerberg	Z-U-G-(E)-R SEE ZUG_b SEE	Z-U-G-E-R-B-E-R-G	ZUG_b BERG	Z-U-G-(E)-R B-E-G
Churwalden	CHUR WALD	CHUR WALD	CHUR W_GEBIET	CHUR W-A-L/D-(E)-N
Berneck	B-E-R-N-E-K	B-E-R-N-E-C-K	B-E-R-N-E-K	B-E-R-N-E-(CH)-K
FA	1	2	1	2
Gebärde	1	1	1	0
Komb. FA/Geb	1	0	1	1

Berneck wurde von allen Informanten komplett mit dem Fingeralphabet umgesetzt. Bei den beiden anderen Ortsnamen wurden wieder unterschiedliche Umsetzungsformen beobachtet. Obschon die Konstituente *Chur* von allen Informanten mittels Gebärde umgesetzt wurde, fielen die Umsetzungen von *Wald(en)* unterschiedlich aus. Die Frühlerner benutzten hier die entsprechende Gebärde, wobei die Spätlerner einmal die Konstituente buchstabierten, einmal wiederum mit einer Kombination aus dem Anfangsbuchstaben *W* und einer Gebärde, die mit der Glosse GEBIET am besten umschrieben werden kann, umsetzten.

Zugerberg, wurde je bei einem Früh- und Spätlerner ausbuchstabiert, und einmal von einem Spätlerner komplett mittels Gebärden umgesetzt. Einer der Frühlerner produzierte den Ortsnamen zuerst in kombinierter Form (wobei die zweite Konstituente fälschlicherweise als *See* anstatt *Berg* umgesetzt wurde), gleich gefolgt von einer komplett gebärdeten Form. Inhaltlich redundante Umsetzungen dieser Art können in der Gebärdensprache oft beobachtet werden und dienen häufig zum Einführen eines Begriffs. Dies haben auch Sutton-Spence &

Woll in dieser Form beschrieben³⁹. Auf das Ortsnamenbeispiel angewendet, könnte es hier als Einführung der Konstituente *Zug*, respektive des kompletten Ortsnamen *Zugersee* interpretiert werden.

Ausser den beiden Konstituenten *Bern* und *Eck* wurden alle weiteren mindestens einmal mittels Gebärden umgesetzt.

Non-Komposita-Ortsnamen ohne lexikalisiertes Pendant in DSGS⁴⁰

Bei dieser Kategorie wurden erwartungsgemäss bei keinem der Probanden Gebärden beobachtet. Allenfalls hätten Gebärden ähnlich klingender Begriffe, respektive mit ähnlichem Mundbild, Verwendung finden können (wie WITZ für *Vitznau*, um ein fiktives Beispiel zu nennen)⁴¹. Alle zehn Umsetzungen erfolgten mit dem Fingeralphabet. Dabei wurden die Ortsnamen immer ganz ausbuchstabiert, obwohl Doppelnennungen vorkamen. Es hätten allenfalls auch stark gekürzte oder nur mit dem Anfangsbuchstaben dargestellte Formen auftauchen können, was jedoch nicht der Fall war.

4.1.3. Wiederholte Ortsnamen

Johnston & Schembri, wie auch Sutton-Spence & Woll⁴², erläutern, dass Fingeralphabet-Produktionen oft nur noch mit dem Anfangsbuchstaben des Begriffs umgesetzt werden, wenn der Begriff mehrmals im Diskurs vorkommt. In dieser Arbeit wurde versucht den Einfluss der Wiederholung zu simulieren und in die Studie einzubauen. Zu diesem Zweck wurden drei Ortsnamen doppelt genannt, wobei die Zweitnennung im gleich darauffolgenden Satz erfolgte um eine gewisse Kontinuität herzustellen, die derjenigen der natürlichen Diskurse gleicht.

Tabelle 8: Umsetzungen der wiederholten Ortsnamen

Ortsname	Frühlerner 1	Frühlerner 2	Spätlerner 1	Spätlerner 2
Buttikon	B-U-TT-I-K-(CH)-N	B/U-TT-I-K-O-N	B-U-TT-I-K-O-N	B-U-T-I-K-O-N
(FC) Buttikon_2	B-U-TT-I-K-O-N	B/U-TT-I-K-O-N	B-U-TT-I-K-O-N	F-C B-U-T-I/K-(A)-N
Fischbach	F-(I)-L-Z-B-A-CH	F-I-SCH-B-A-CH	F-(A)-(SCH/B)-A-CH	F-I-L-Z-B-A-CH
Fischbach_2	F-I-SCH-B-A-CH	F-I-SCH-B-A-CH	(F)-(U)-A-CH	F-I-SCH B-A-CH
Ipsach	Y-S-P-A-CH	I-P-S-A-CH	I-P-A-CH	I-P-S-A-SCH
Ipsach_2	I-S-P-(A)-CH	I-P-S-A-CH	I-P-S-A-CH	I-S-B-A-CH

Wie man in Tabelle 8 erkennen kann, konnte dieses Phänomen nicht reproduziert werden. Alle Informanten verwendeten durchgehend die gleiche Umsetzungsform, die hier aus reinen Fingeralphabet-Produktionen bestand. Dabei wurden alle Ortsnamen ausbuchstabiert. An dieser Stelle muss jedoch erwähnt werden, dass zwei Informanten zuerst *Filzbach* anstatt *Fischbach* lasen und dies in der zweiten Version korrigierten – folglich handelt es sich nicht

³⁹ Siehe Kapitel 2.1.2.4.

⁴⁰ Aufgrund der einheitlichen Ortsnamenumsetzung bei allen Informanten, wird hier die Tabelle nicht aufgeführt. Sie kann jedoch im Anhang konsultiert werden (Anhang C).

⁴¹ vgl. Hessmann, 1996, S. 227 (Gebärde POSTAMT oder POST für den Ort Potsdam)

⁴² vgl. Johnston & Schembri, 2007, S. 34-39; Sutton-Spence & Woll, 1993, S. 192-198 (Kapitel 2.1.2.4.)

wirklich um eine zweite Umsetzung des gleichen Ortsnamens. Gleiches gilt für die zweite Version von *Ipsach*, die ein Spätlerner als *Isbach* interpretierte.

Weitere Gedanken zu dieser Kategorie und deren Auswertungsmöglichkeiten werden in Kapitel 5 erläutert.

4.1.4. Ausführungsform der Fingeralphabet-Produktionen

Bevor auf die Ergebnisse in dieser Kategorie eingegangen wird, bedarf es an dieser Stelle noch einer Präzisierung der Kategorie „Umsetzung mit Anfangsbuchstaben“. Es muss erwähnt werden, dass diese Umsetzungsform auf manueller Ebene nur einen Buchstaben (höchstens zwei bei Komposita) beinhaltet, und der restliche Teil des Wortes über das Mundbild abgelesen werden muss. Das Fingeralphabet scheint bei dieser Umsetzungsform lediglich einen Verweischarakter aufzuweisen, womit das Mundbild als tatsächlicher Bedeutungsträger hervorgeht. Die korrekte Benennung dieser Umsetzungsform wäre folglich „Umsetzung durch das Mundbild“. Deswegen soll an dieser Stelle noch einmal betont werden, dass hier der Fokus auf dem Fingeralphabet, und somit in erster Linie auf den manuellen Komponenten liegt. Obwohl das Mundbild die bedeutungstragende Einheit darstellt, wird bei dieser Umsetzungsform auf manueller Ebene auf das Fingeralphabet zurückgegriffen, weshalb diese Form weiterhin den Namen „Umsetzung mit Anfangsbuchstaben“ tragen soll.

Grundsätzlich wurden die Fingeralphabet-Produktionen bei allen Informanten in ausbuchstabierter Form beobachtet. Die Umsetzung eines Ortsnamens nur mittels Anfangsbuchstaben kam in der gesamten Studie nur sehr wenig vor. Ein Frühlerner und ein Spätlerner machten bei insgesamt drei Ortsnamen Gebrauch von dieser Umsetzungsform, wie aus Tabelle 9 hervorgeht.

Tabelle 9: Ortsnamenumsetzungen mit Anfangsbuchstaben

Ortsname	Frühlerner 2	Spätlerner 1
Churwalden		CHUR W _GEBIET chur w a l d (e n)
Feldbrunnen	F _wackeln BRUNNEN_c f e l d brunn(en)	
Oberdorf	O _wackeln D o b e r dor	

Beim Frühlerner wurde bei zwei von drei Anfangsbuchstaben eine in kurzen Intervallen erfolgende rechts-links Bewegung der Hand beobachtet, die in der Transkription mit „wackeln“ beschrieben wurde. Beim Spätlerner wurde der Anfangsbuchstabe *W* nur kurz gehalten und sogleich mit einer Gebärde ergänzt. Dies war das einzige Beispiel in der Studie, wo Fingeralphabet und Gebärde in ein und derselben Konstituente Platz fanden. Die Gebärde in dieser Konstituente war jedoch abstrakter Natur und stellte nicht das freie Morphem „Wald“ dar.

Es schien mehr den Kontext des Eigennamens, im Sinne von „geographisches Gebiet/Ortschaft“ zu betonen, und somit semantisch ergänzend zu fungieren.

4.2. Überprüfung der Hypothesen

Die Hypothese zur **ersten** Fragestellung (Früh- und Spätlerner benutzen beide bei der Wiedergabe eines nicht lexikalisierten Eigennamens in der DSGS vorzugsweise das Fingeralphabet) erweist sich grundsätzlich als bestätigt. Die Umsetzungen mit reinem Fingeralphabet traten bei den Früh- und Spätlernern als häufigste Form auf. Die Kombination von Gebärde und Fingeralphabet, sowie die komplette Umsetzung eines Ortsnamens mit Gebärden waren bei beiden Untersuchungsgruppen deutlich weniger präsent und wiesen durch die kleine Anzahl keine markanten Unterschiede auf.

Bei der Umsetzung von Ortsnamen, die keine Komposita darstellten, wählten alle Informanten die Umsetzung mit Fingeralphabet in ausbuchstabierter Form. Folglich unterschieden sich in diesem Aspekt die Produktionen der Früh- und Spätlerner nicht.

Bei den Kategorien der Komposita wichen die Früh und Spätlerner-Produktionen aufgrund der Umsetzungsform zahlenmässig nur wenig voneinander ab, es konnten jedoch Tendenzen bei den Konstituenten der Ortsnamen-Komposita festgestellt werden. Es liess sich eruieren, dass von 26 mittels Gebärde umsetzbaren Konstituenten die Frühlerner im Schnitt 10,5, die Spätlerner 5,5, also rund die Hälfte weniger, gebärdend umsetzten. Die Frühlerner benutzten zudem eine breitere Palette an Konstituenten in Gebärdenform (15), als die Spätlerner (7). Somit kann im Umkehrschluss festgehalten werden, dass sich die Spätlerner bei den einzelnen Konstituenten häufiger des Fingeralphabets bedienten (im Schnitt bei insgesamt 19 von 26), als die Frühlerner (im Schnitt bei insgesamt 11 von 26).

Die **zweite** Hypothese hingegen wurde durch die Ergebnisse der Datenanalyse widerlegt. Früh- und Spätlerner buchstabierten die Ortsnamen grundsätzlich aus. Eine Produktion mit Anfangsbuchstaben wurde lediglich einmal bei einem Spätlerner und zweimal bei einem Frühlerner gesichtet, wobei die anderen Informanten gar nicht auf diese Umsetzungsform zurückkamen. Die Früh- und Spätlerner verhielten sich folglich im Aspekt der Ausführungsform in dieser Studie nahezu gleich.

5. Diskussion

5.1. Beantwortung der Fragestellung

Erste Fragestellung

Die favorisierte Umsetzungsform in dieser Studie beim Umsetzen eines nicht-lexikalisierten Eigennamens war gemäss den Ergebnissen aus Kapitel 4 deutlich das **Fingeralphabet**. Auch wenn die Informanten, mittels Ortsnamen-Komposita, vor die unmittelbare Möglichkeit gestellt wurden Gebärden zu benutzen, präferierten **Früh-, wie auch Spätlerner** immer noch mehrheitlich das Fingeralphabet.

Bei den Umsetzungen der Komposita konnten kombinierte (eine Konstituente gebärdend, die andere mit Fingeralphabet) oder komplett mit Gebärden umgesetzte Formen beobachtet werden – analog zu den wortassoziativen Umsetzungen, wie Hessmann (1996) sie beschrieb (vgl. S. 227). Es liessen sich hierbei aber **bei keiner Gruppe auffälligen Regelmässigkeiten** oder deutliche Muster erkennen, die auf die Favorisierung einer dieser Umsetzungsformen gedeutet hätten. Wie bei der Überprüfung der Hypothesen im vorangehenden Kapitel erläutert, zeigte sich jedoch eine **Tendenz zur Gebärdenumsetzung** einzelner Konstituenten durch die **Früherner**. Dies könnte allenfalls mit der durchdringenden Präferenz der Früherner, Gebärden zu verwenden und weniger nah am geschriebenen deutschen Wort zu bleiben, erklärt werden.

Ein **Zusammenhang zwischen der speziellen Schreibweise** einer Konstituente und der **Umsetzungsform**, wie sie in der Komposita-Kategorie „Komposita mit einer vom lexikalischen Eintrag abweichenden Konstituente“ untersucht wurde, **konnte nicht explizit nachgewiesen werden**. Die mehrheitlich per Fingeralphabet umgesetzten Produktionen könnten allenfalls als Hinweis auf die Favorisierung des Fingeralphabets (bei Früh- und Spätlernern) in diesen Fällen gesehen werden. Die sehr kleine Anzahl an untersuchten Ortsnamen lässt jedoch nur bedingt verallgemeinernde Schlüsse zu – es müsste eine wesentlich grössere Datenmenge analysiert werden, um eine breite Analyse-Basis zu erhalten.

Gleich verhält es sich bei der Kategorie der Komposita mit **lexikalisierte Ortskonstituente** in der DSGS, wo ebenfalls nur drei Ortsnamen untersucht wurden. Auffällig ist hier jedoch, dass alle Informanten die Ortskonstituente *Chur* bei *Churwalden* gebärdend, *Bern* bei *Berneck* wiederum mit dem Fingeralphabet umsetzten. Möglicherweise hatte hier die geographisch-inhaltliche Ebene eine Auswirkung. Drei von vier Informanten erwähnten nach den Aufnahmen im Gespräch, *Churwalden* als Ortschaft zu kennen, und um dessen örtliche Nähe zu Chur zu wissen. Bei *Berneck* war schon im Satz „Berneck bei St. Gallen ...“ impliziert, dass diese Ortschaft sich nicht in der Nähe der Stadt Bern befinden kann. Ein Informant meinte, es sei komisch, diesen Ortsnamen gebärdend umzusetzen, da *Berneck* mit der Stadt Bern eben nichts zu tun hätte. Beim *Zugerberg* fielen die Umsetzungen der Konstituente *Zug* jedoch wieder unterschiedlich unter den Informanten aus, was als Hinweis dafür gesehen werden kann, dass schlicht keine Regelmässigkeit zu finden ist.

Andere Formen der Umsetzung, wie sie gemäss der in Kapitel 2 beschriebenen Theorie hätten vorkommen können (zum Beispiel die Umsetzung mittels deutlichem Mundbild ohne manuelle Gebärde, oder die Umsetzung eines Eigennamens oder dessen Konstituente, mit einer kontextuell ähnlichen Gebärde) konnten weder bei den Früh-, noch bei den Spätlernern beobachtet werden. Dies könnte darauf hinweisen, dass diese Umsetzungsformen vermutlich nicht (oder nicht mehr) sehr häufig auftreten.

Zweite Fragestellung

Wie aus den Ergebnissen hervorgeht, wurde die grosse Mehrheit der Fingeralphabet-Produktionen ausbuchstabiert. Ortsnamenumsetzungen mittels Anfangsbuchstaben wurden in dieser Form bei Früh-, wie Spätlernern nur sehr wenig beobachtet. Zwei Informanten (ein Früh- und ein Spätlerner) benutzten diese nie. Ein Spätlerner kam einmal bei einer Konstituente darauf zurück, jedoch mit Ergänzung durch eine kontextuell passende Gebärde. Und ein Frühlerner nutzte diese Ausführungsform bei zwei Ortsnamen.

Die zweite Fragestellung müsste vom Aspekt des Unterschieds zwischen Früh- und Spätlernern in dieser Hinsicht mit *nicht zutreffend* beantwortet werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass, gemäss Kapitel 3, die ausbuchstabierten Produktionen nicht auf ihre Vollständigkeit überprüft wurden, was für eine umfängliche Beantwortung der Forschungsfrage eigentlich nötig wäre.

In der Literatur wird die Umsetzungsform eines Begriffs mit dem Anfangsbuchstaben, mit Ausnahme von lexikalisierten Begriffen, in Zusammenhang mit Wiederholung erwähnt. Das ständige Ausbuchstabieren desselben Eigennamens oder Fachbegriffs ist für Akteur wie Rezipient auf die Dauer mühselig und anstrengend. Automatisch wird in diesem Fall eine andere Umsetzungsform die ausbuchstabierte Fingeralphabet-Produktion im Diskurs ersetzen. Hierfür bieten sich, wie in Kapitel 2 erläutert wurde, mehrere Möglichkeiten an⁴³. Eine davon ist die Reduktion der Fingeralphabet-Produktion auf den Anfangsbuchstaben. Explizit bei der Wiederholung der Ortsnamen konnte diese Form jedoch nicht beobachtet werden. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Stimulussätze, durch ihre Präsentation (ein Satz nach dem anderen) und auch inhaltlich, einen echten Wiederholungseffekt nur tangieren können. In einem richtigen Diskurs mit durchgängiger Kohärenz hätte der Wiederholungsaspekt möglicherweise mehr Auswirkungen auf die Umsetzungsform der Eigennamen gehabt.

Wie bereits im Methodikteil erwähnt wurde, übernimmt das Mundbild bei der Ausführungsform mit dem Anfangsbuchstaben die bedeutungstragende Funktion – ohne Mundbild wäre der Eigenname als Begriff nicht erkennbar. Boyes Braem (2006) beschreibt, dass sich bei ihrer Forschung zu den Mundbildern herausgestellt hat, dass das Mundbild bei den Spätlernern als eigenständiger Bedeutungsträger wesentlich häufiger verwendet wurde, als bei den Frühlernern (vgl. S. 35). Zieht man diese Erkenntnis in Bezug auf die Früh- und Spätlerner dieser Studie

⁴³ vgl. Johnston & Schembri, 2007, S. 34-39; Sutton-Spence & Woll, 1993, S. 192-198

und die Ausführungsform der Fingeralphabet-Produktionen in Betracht, hätte man im Vorfeld vermuten können, dass die Spätlerner mehr auf diese Ausführungsform zurückgreifen würden. Dies hat sich jedoch nicht bestätigt.

Fazit

Geht man nach den Aspekten „Favorisierung der Umsetzungsform“ und „Ausführungsform der Fingeralphabet-Produktionen“ scheint es keine Rolle zu spielen, ob eine gehörlose Person Früh- oder Spätlerner ist. Es zeigten sich meist auch innerhalb der Gruppen unterschiedliche Umsetzungspräferenzen (mit Ausnahme der hauptsächlich favorisierten Fingeralphabet-Produktionen) und liessen auf keine in sich geschlossene Regelmässigkeit in diesem Bereich zurückschliessen.

5.2. Interpretation und Reflexion der Ergebnisse

Anwendungsbereich

Die Studie möchte mit ihren Ergebnissen mehr als eine dokumentierte Beobachtung verstanden werden denn als eine allgemein gültige Standardaussage. Hier können die Ausführungen Mayrings (2002) beigezogen werden, die betonen, dass bei einer qualitativen Forschungsmethode das Mass der Verallgemeinerbarkeit beschrieben, respektive die Explikation für welche Situationen und Zeiten die Ergebnisse angewandt werden können, gegeben werden muss (vgl. S. 24). Es lässt sich hierbei nicht verkennen, dass es sich bei den situativen Bedingungen dieser Studie um ein sehr künstliches Setting handelt. Die Ergebnisse dürfen nicht ohne Vorbehalt verallgemeinert werden – nicht nur wegen der qualitativen Vorgehensweise dieser Arbeit, sondern weil hierfür einige zusätzliche Faktoren berücksichtigt werden müssen.

Das **Alter der Informanten** dieser Studie ist eines dieser Kriterien. Es handelte sich hier um Personen, die eher der jüngeren Generation zugeordnet werden können, was nur einem Teil aller Gebärdensprachbenutzenden entspricht. Wie Boyes Braem und Hessmann vor rund 20 Jahren erläuterten, zeigte sich schon damals eine Tendenz der jüngeren Generation zur Benutzung des Fingeralphabets⁴⁴. Ältere Gehörlose wären möglicherweise eher auf deutliche Mundbilder ohne manuelle Gebärde zurückkommen und hätten das Gesamtbild der Ergebnisse beeinflusst.

Des Weiteren wurden nur die Produktionen von **Ortsnamen** berücksichtigt, was ebenfalls nur einem kleinen Feld des Sprachgebrauchs entspricht, in dem das Fingeralphabet benutzt werden könnte. Weitere Untersuchungen müssten Aufschluss darüber geben, ob die Umsetzung von Vornamen oder Fachwörtern zu anderen Ergebnissen führt.

⁴⁴ vgl. Boyes Braem, 1995b; Hessmann, 1996

Weitere Faktoren, die einen Einfluss auf die Sprachproduktion der Informanten gehabt haben könnten und mit der Methodik in Verbindung stehen, werden im nächsten Kapitel (5.3.) diskutiert.

Die hier dokumentierte Studie kann nur einen kleinen Teil des gesamten Sprachsystems unter definierten Aspekten untersuchen. Wie bereits erläutert, finden einige Punkte keinen Niederschlag. Vielmehr möchten die Ergebnisse als Hinweis interpretiert werden, wie, wann und in welcher Form das Fingeralphabet verwendet werden *kann*.

Interpretation der Ergebnisse

Es stellen sich viele weiterführende Fragen, wenn man die Ergebnisse der Studie betrachtet. Beispielsweise warum Früh-, wie auch Spätlerner das Fingeralphabet in den meisten Fällen den Gebärden vorzogen. Oder warum in gewissen Fällen gerade die Gebärde das präferierte Umsetzungsmittel darstellte, wie beim Ortsnamen *Fraubrunnen*.

Obwohl keine allgemein gültigen Aussagen getroffen werden können, sollen an dieser Stelle einige Gedanken mit dem Leser geteilt werden, welche die Ergebnisse auf hypothetische Weise unter Einbeziehung der Theorie zu ergründen suchen. Sie müssten in weiteren Schritten und weiterer Forschung auf ihre Falsi-/Verifizierbarkeit untersucht werden.

Semantischer Aspekt

Die Frage nach der Wahl der Umsetzungsform bei den Komposita mit Konstituenten, die in DSGS mit einer Gebärde umsetzbar sind, könnte aus der Sicht eines inhaltlich-semantischen Aspektes begründet werden. Bei den Ortsnamen handelt es sich um Eigennamen, man könnte auch sagen, Label oder Etiketten, die zwar alleinstehende Begriffe beinhalten können, aber auf der inhaltlichen Ebene nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen müssen. So zum Beispiel beim Ortsnamen *Kaiserstuhl*, der mit einem Kaiser als Persönlichkeit oder einem Stuhl als Gegenstand auf der physischen Ebene wenig gemein hat – die Herkunft des Begriffs hat womöglich historische Hintergründe, wie dies bei geographischen Eigennamen häufig der Fall ist. Scheinbar drang bei den Informanten dieser inhaltliche Aspekt bei der Umsetzung dieser Ortsnamen in die DSGS durch. Auch wenn der Informant die Hintergründe um die Namensgebung kennen mag, so ist nicht garantiert, dass das Gegenüber mit den beiden Lexemen in diesem gegebenen Kontext etwas anfangen, und den Begriff sogleich als Ortsnamen erkennen kann⁴⁵. Gerade in der Gebärdensprache, wo Gebärden ikonischen Charakter haben können, könnte die Gebärdenumsetzung der beiden Konstituenten den Rezipienten möglicherweise verwirren oder gar auf eine falsche Fährte führen. Durch die Benutzung des Fingeralphabets wird dem Charakter des Eigennamens Rechnung getragen,

⁴⁵ Wie Hessmann (1996) bereits erwähnte: „Man erkennt nur, was man kennt.“ (S. 223)

und dieser implizit dem Empfänger der Nachricht mitübermittelt. Somit wird dieser weniger das Bild vom Kaiser auf dem Stuhl, als den Namen im geographischen Kontext einordnen können. Kommt man auf die Ortsnamen in dieser Studie zurück, so fällt in der Detailtranskription auf, dass bei allen Informanten, egal ob Früh- oder Spätlerner, oftmals eine Einführung des Eigennamens erfolgte, indem die Gebärde *ORT*, oder *ORT* gefolgt von *NAME*, vor den Eigennamen eingeschoben wurde. Diese semantische Ergänzung ist in der Gebärdensprache häufig zu beobachten und auch nicht durch die Struktur der Stimulussätze bedingt (d.h. dieses Verhalten liess sich auch bei Sätzen beobachten, in denen die Begriffe *Ort* oder *Dorf* nicht explizit im geschriebenen Satz erwähnt wurden). Ist der Eigenname einmal im Vorfeld als solcher „markiert“ und eingeführt worden, kann er ebenso in gebärdeter, wie „gefingertes“ Form umgesetzt werden – denn der Rezipient ist ab dem Moment der Vorinformation auf einen Eigennamen gefasst, und ein Missverständnis auf inhaltlicher Ebene dadurch unwahrscheinlich. Folglich geht in diesem Punkt der oben genannte Begründungsversuch nicht auf. Ein weiterer Hinweis, der diese Theorie widerlegt, ist bei den Umsetzungen des Ortsnamens *Fraubrunnen* zu finden. Er wurde von allen Informanten mittels Gebärden umgesetzt – teilweise auch ohne Einführung durch Gebärden wie *ORT* oder *NAME*.

In Hinblick auf die Konstituenten könnten diese Überlegungen jedoch als Hinweis gesehen werden, warum tendenziell eher Lexeme wie *Dorf*, *Berg* oder *See* gebärdend umgesetzt wurden, in keinem Fall aber *Bein*, *Fisch* oder *Rohr*: die ersteren können kontextuell am ehesten mit „Geographie“ und „Ortschaft“ in Verbindung gebracht werden. Diesem Aspekt schienen die Früh- und Spätlerner gleichermaßen Rechnung zu tragen.

Zeitaspekt

Die Produktion, wie auch das Ablesen eines Fingeralphabet-Begriffs erfordern einen gewissen Aufwand, im Vergleich zu den Gebärden. Eine mögliche Erklärung für das Vorkommen von Gebärden bei der Umsetzung der Eigennamen könnte auf den zeitlichen Aspekt zurückzuführen sein: der Informant benutzt (ganz oder teilweise) eine Gebärde für den Eigennamen um Zeit zu sparen. Einen Anhaltspunkt zu dieser These könnte die Aufteilung der Ortsnamen in den Stimulussätzen liefern, da gewisse Sätze zwei oder gar drei Ortsnamen enthielten. Die Informanten lasen den Satz vor dessen Umsetzung durch und wussten daher, ob sie einen oder mehrere Ortsnamen umsetzen werden.

Kam in einem Satz nur ein Ortsname vor (dies war bei 17 von 30 Sätzen der Fall), war das Verhältnis von reiner Fingeralphabet-Produktion zu Gebärden- (oder Teil-Gebärden-) Umsetzung bei den Frühlernern 15:2, bei den Spätlernern 16:1. Mussten wiederum zwei oder mehrere Ortsnamen umgesetzt werden, war das Verhältnis 7:6 bei den Früh-, und 9:4 bei den Spätlernern⁴⁶. Daraus ergibt sich, dass die Theorie des Zeitaspektes ein Anhaltspunkt sein könnte. Das Fingeralphabet war zwar, unabhängig davon, wie viele Ortsnamen im Satz genannt

⁴⁶ Siehe Tabellen in Anhang II. 4.

wurden, immer noch die favorisierte Umsetzungsform – beim Vorkommen von zwei oder mehr Ortsnamen im selben Satz, tauchten jedoch bei Früh- und Spätlernern mehr Gebärden auf, tendenziell bei den Frühlernern noch etwas mehr als bei den Spätlernern.

Dieser Ansatz müsste grundsätzlich in einem gesonderten, und auf diesen Aspekt ausgerichteten Setting auf seine Validität überprüft werden.

5.3. Kritische Reflexion der Methodik

Wie im Methodikteil dieser Arbeit erläutert, war es von Nöten den spontanen Rahmen klein zu halten, um dem Untersuchungsgegenstand kontrollieren zu können. So war es nicht möglich die Informanten beim natürlichen und spontanen Sprachgebrauch zu filmen, und es musste ihnen eine schriftliche Vorlage gegeben werden. Wie aus der Aufstellung der in Kapitel 2 vorgestellten Studien von Boyes Braem, und auch Hessmann, hervorgeht, waren beide auf die Spontaneität der Diskurse ihrer Informanten bedacht (vgl. Boyes Braem, 1995a, S. 11-12; Hessmann, 1996, S. 222). Dies war in diesem Fall jedoch nur begrenzt möglich. Deshalb muss hier erwähnt werden, dass die intuitive Produktion von Eigennamen bei jedem Informanten andere Resultate hätte hervor bringen können.

Weitere situative Faktoren können die sprachliche Produktion der Informanten beeinflusst haben. So standen beispielsweise die Informanten bei den Aufnahmen allein vor der Laptopkamera ohne menschliches Gegenüber. Der Rezipient spielt in der Gebärdensprache jedoch eine grosse Rolle, da der Gebärdende seine Formulierungen allenfalls anpasst, wenn der Rezipient z.B. durch nonverbale Signale (Kopfnicken, Mimik) Nicht-Verstehen oder Zweifel signalisiert, oder wenn der Gebärdende ein anderes Sprachniveau beim Gegenüber vermutet⁴⁷. Im Gespräch nach der Durchführung der Studie mit einem der Informanten, erwähnte dieser ebenfalls, dass die Wahl der Umsetzungsform eines geographischen Eigennamens stark vom Gegenüber abhängen kann – sogar bei lexikalisierten Begriffen. Sprechen beispielsweise zwei Gehörlose miteinander, die in einem Ort aufgewachsen sind, benutzen sie wahrscheinlich die lexikalisierte Gebärde für den Ortsnamen. Sprechen sie wiederum mit einer anderen Person über diesen Ort, die aus einem weiter entfernten Landesteil stammt, werden sie möglicherweise eher auf das Fingeralphabet zurückgreifen, da nicht garantiert ist, dass diese Person die lexikalisierte Gebärde für die Ortschaft kennt.

Es wäre möglich gewesen, eine gehörlose Person als Zuschauer zu involvieren. Durch die künstliche Ausgangslage des vorgegebenen Textes hätte es jedoch wahrscheinlich keinen oder nur einen kleinen Einfluss auf die Natürlichkeit der Situation und auf die Sprache der Informanten gehabt.

⁴⁷ vgl. Boyes Braem (1995a), S. 3. Siehe auch S. 39-41 (ebd.), in Bezug auf das Anpassungsverhalten und die Rückmeldungssignale zwischen den Früh- und Spätlernern.

Auch Baker et al. (2000) beschreiben, dass es sich empfiehlt eine Studie, welche die Sprache eines gehörlosen Informanten als Forschungsgegenstand hat, in einem natürlichen Umfeld zu gestalten. Die Anwesenheit einer hörenden Person kann bereits einen Einfluss auf die sprachliche Performanz des Informanten haben. Ausserdem erbringt eine im Labor oder Institut durchgeführte Studie noch einmal künstlichere Ergebnisse, als in einer natürlicheren Umgebung, wie zum Beispiel bei einem der Informanten zu Hause (vgl. Baker et al., 2000, S. 10-12). Durch die verschiedenen Wohnorte der Probanden und die technischen Vorgaben (zwei Laptops, Projektor, Leinwand, etc.), wäre es in dieser Studie sehr umständlich gewesen, auf diesen Aspekt einzugehen. Die Hochschule für Heilpädagogik wurde schlussendlich auch aufgrund der guten technischen Infrastruktur als Durchführungsort für die Studie gewählt.

5.4. Ausblick

Diese Arbeit bietet einen kleinen Einblick in das Benutzungsfeld des Fingeralphabets. Durch die Beantwortung von zwei Forschungsfragen wurden am Schluss viele weiterführende Fragen aufgeworfen, was bezeichnend für das komplexe Miteinander von vielen einzelnen Faktoren, darunter linguistische, persönliche, situative, und vielen mehr, ist, die eine Sprache beeinflussen. Die Sprache lässt sich nur begrenzt in gesonderter Form vom Menschen untersuchen, unterliegt vielen Einflüssen und einem stetigen Wandel – was für die Forschung viele Herausforderungen mit sich bringt, aber ebenso viele neue, spannende Erkenntnisse bereit hält. Es ist sicherlich eine Möglichkeit die einzelnen Elemente dieses Komplexes zu erfassen, zu extrahieren und unter die Lupe zu nehmen – letztendlich ist es jedoch ungemein wichtig den Horizont breit zu halten und das Element als Teil des ganzen Systems zu sehen.

Im Zusammenhang mit dem Fingeralphabet gibt es noch etliche Bereiche, die Möglichkeiten für weitere Forschung bieten. Hier sind einige solcher Fragen aufgelistet, die in weiteren Studien untersucht werden könnten, und auch Bereiche tangieren, die in dieser Arbeit nicht berücksichtigt wurden:

- Wie unterscheiden sich Fingeralphabet-Produktionen von Früh- und Spätlernern in Bezug auf deren Phonologie?
- Welche prosodischen Merkmale weisen Fingeralphabet-Produktionen auf? Decken sie sich mit den prosodischen Elementen der DSGS?
- Wie gut werden Fingeralphabet-Produktionen verstanden? Von welchen Faktoren hängt deren Verständnis ab?
- Wie stehen gehörlose Gebärdensprachbenutzende zum Fingeralphabet? Wie sehen sie dessen Rolle und Status in der Gebärdensprache?

In der heutigen Zeit von Internet, sozialen Medien und globaler Vernetzung öffnen sich immer mehr Plattformen für internationale Kontakte jeglicher Art, von denen auch Gehörlose profitieren. Immer mehr Gehörlose nehmen zudem die Möglichkeit wahr sich in den verschiedensten

Fachbereichen fortzubilden, was mit einer Fülle von Fachwörtern einhergehen kann, die im Gebärdensprachlexikon noch inexistent sind. Es ist daher tendenziell eine Zunahme des Fingeralphabet-Gebrauchs unter Gebärdensprachbenutzenden zu erwarten – auch wenn ebenfalls davon ausgegangen werden kann, dass sich das Gebärdensprachlexikon um etliche Einträge erweitern und so manche Ad-Hoc Fingeralphabet-Produktionen ablösen wird. Wie jedoch im Theorieteil dieser Arbeit beschrieben, schliesst auch die Lexikalisierung eines Begriffs das Fingeralphabet nicht aus. Es bleibt daher zu hoffen, dass weiterhin im Bereich des Fingeralphabets geforscht wird und die oben gestellten Fragen eines Tages beantwortet werden.

6. Literatur

6.1. Literaturverzeichnis

Becker, C. (2001). Gebärdenbildungsprozesse in der Deutschen Gebärdensprache. Zur Rolle von Komposita. In H. Leuninger & K. Wempe (Hrsg.), *Gebärdensprachlinguistik 2000. Theorie und Anwendung* (S. 147-167). Hamburg: Signum.

Boyes Braem, P. (1995a). *Eine Untersuchung über den Einfluss des Erwerbsalters auf die in der deutschsprachigen Schweiz verwendeten Formen von Gebärdensprache*. Zürich: VUGS (Hrsg.), Informationsheft, 27.

Boyes Braem, P. (1995b). *Einführung in die Gebärdensprache und ihre Erforschung* (3. überarbeitete Auflage). Hamburg: Signum.

Boyes Braem, P. (2001). A multimedia bilingual database for the lexicon of Swiss German Sign Language. *Sign Language & Linguistics*, 4(1/2), 133-143.

Boyes Braem, P. (2006). *Forschung zum Mundbild in den Gebärdensprachen der Gehörlosen: Die Funktionen der Mundbilder in der Gebärdensprache von Früh- und Spätlernern der Deutschschweizerischen Gebärdensprache DSGS*. Zürich: VUGS (Hrsg.), Informationsheft, 43, S. 19-70.

Boyes Braem, P. & Sutton-Spence, R. (2006). *Forschung zum Mundbild in den Gebärdensprachen der Gehörlosen: Einleitung in die Thematik der Mundmuster*. Zürich: VUGS (Hrsg.), Informationsheft, 43, S. 7-17.

Carmel, S.J. (1982). *International Hand Alphabet Charts*. (2. Auflage). Rockville, Maryland: Studio Printing Inc.

Dudenredaktion (Hrsg.) (2001). *Duden. Das Fremdwörterbuch*. (7. neu bearbeitete und erweiterte Auflage). Mannheim: Dudenverlag.

Grosjean, F. (2010). *Bilingual. Life and Reality*. Cambridge: Harvard University Press.

Hänel-Faulhaber, B. & Morford, J.P. (2011). Homesigners as Late Learners: Connecting the Dots from Delayed Acquisition in Childhood to Sign Language Processing in Adulthood. *Language and Linguistics Compass*, 5 (8), 525-537.

Hessmann, J. (1996). Eigennamen in der Deutschen Gebärdensprache. *Das Zeichen. Zeitschrift für Sprache und Kultur Gehörloser*, 36, 221-230.

Johnston, T. & Schembri, A. (2007). *Australian Sign Language. An introduction to sign language linguistics*. New York: Cambridge University Press.

Jussen, H. & Krüger, M. (1975). *Manuelle Kommunikationshilfen bei Gehörlosen – Das Fingeralphabet*. Berlin: Marhold.

Mayring, Ph. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung* (5., überarbeitete und neu ausgestattete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.

Mulrooney, K.J. (2002). Variation in ASL Fingerspelling. In Lucas, C. (Hrsg.), *Turn-Taking, Fingerspelling, and Contact in Signed Languages* (S. 3-23). Washington: Gallaudet University Press.

Padden, C. & Gunsauls, D. (2003). How the Alphabet Came to Be Used in a Sign Language. In *Sign Language Studies Vol. 4* (S. 10-33). Washington: Gallaudet University Press.

Schweizerischer Gehörlosenbund SGB-FSS. (2005). *Gebärdensprachkurs Deutschschweiz* (Stufen 1-4). [CD-ROM]. Zürich: GS-Media.

Sutton-Spence, R. & Woll, B. (1993). The Status and Functional Role of Fingerspelling in BSL. In Marschark, M. & Clark, M.D. (Hrsg.), *Psychological Perspectives on Deafness* (S. 185-208). Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Valli, C. & Lucas, C. (2005). *Linguistics of American sign language. An introduction* (4th edition). Washington: Gallaudet University Press.

6.2. Internetverzeichnis

Baker, A., van den Bogaerde, B., Coerts, J., Woll, B. (2000). *Methods and procedures in sign language acquisition studies*.

Internet:

<http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/intersign/workshop4/baker/baker.html> [07.04.2012].

Haug, T. (2011). *Adaptation and Evaluation of a German Sign Language Test*.

Internet:

http://hup.sub.uni-hamburg.de/opus/volltexte/2011/111/pdf/HamburgUP_Haug_Adaptation.pdf [24.02.2012].

Online-Lexikon der Gebärdensprache des Schweizerischen Gehörlosenbundes SGB-FSS.

Internet:

<http://signsuisse.sgb-fss.ch/> [24.06.2012].

7. Abbildungen und Tabellen

7.1. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Raum zur Benutzung des Fingeralphabets	9
Abbildung 2: Gebärdensprachlexikon	13
Abbildung 3: Transkriptionsbeispiel	31
Abbildung 4: Grafische Darstellung der Ortsnamenumsetzungen (alle Informanten)	33
Abbildung 5: Grafische Darstellung der Ortsnamenumsetzungen (Früh- und Spätlerner im Vergleich).....	34

7.2. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kriterien der Früh- und Spätlerner	16
Tabelle 2: Gebärdete Konstituenten	35
Tabelle 3: Gebärdete Konstituenten (mit Angabe der Vorkommenshäufigkeit).....	36
Tabelle 4: Ortsnamenumsetzungen bei Komposita mit einer lexikalisierten Konstituente	37
Tabelle 5: Ortsnamenumsetzungen bei Komposita mit zwei lexikalisierten Konstituenten	37
Tabelle 6: Ortsnamenumsetzungen bei Komposita mit einer vom lexikalischen Eintrag abweichenden Konstituente	38
Tabelle 7: Ortsnamenumsetzungen bei Komposita mit einer lexikalisierten Ortskonstituente ...	39
Tabelle 8: Umsetzungen der wiederholten Ortsnamen	40
Tabelle 9: Ortsnamenumsetzungen mit Anfangsbuchstaben	41

Anhang I

A Fingeralpheb

- A1 Das einhändige Fingeralphabet der DSGS
- A2 Das zweihändige Fingeralphabet

B Stimulussätze

- B1 Liste der nicht-lexikalisierten geographischen Eigennamen (alphabetisch)
- B2 Zuteilung der nicht-lexikalisierten Ortsnamen nach Kategorien
- B3 Sammlung der Stimulussätze

C Tabelle der Non-Komposita-Umsetzungen

D Informantenbögen

- D1 Fragebogen
- D2 Einverständniserklärung

A Fingeralphabet

A1 Das einhändige Fingeralphabet der DSGS

Quelle: http://www.federazione-sordi.ch/download/Alphabet-Plakat_A3_de_120704_web.pdf [25.01.2013]

A2 Das zweihändige Fingeralphabet

Quelle: <http://www.bslsurrey.co.uk/fingerspelling.html> [25.01.2013]

B Stimulussätze

B1 Liste der nicht-lexikalisierten geographischen Eigennamen (alphabetisch)

Beinwil (SO)

Belpberg (BE)

Beznau (Ortsteil Döttingen, AG)

Berneck (SG)

Buttikon (AG)

Churwalden (GR)

(Dorf) Gerzensee (BE)

Döttingen (AG)

Eggerberg (VS)

Emmetten (LU)

Eschenz (TG)

Feldbrunnen (SO)

Fischbach (LU)

Fraubrunnen (BE)

Hirschthal (AG)

Ipsach (BE)

Kaiserstuhl (AG)

Kaufdorf (BE)

Niederwald (VS)

Oberdorf (SO)

Rohrbach (BE)

Rothenburg (LU)

Sisseln (AG)

Steinhausen (ZG)

Tuggen (SZ)

Vitznau (LU)

Wiedlisbach (BE)

Zugerberg (ZG)

B2 Zuteilung der nicht-lexikalisierten geographischen Eigennamen nach Kategorien

Komposita mit einer Konstituente mit lexikalisiertem Pendant in DSGS

Beinwil

Belpberg

Eggerberg

Gerzensee

Wiedlisbach

Komposita mit zwei Konstituenten mit lexikalisiertem Pendant in DSGS

Feldbrunnen

Fraubrunnen

Fischbach

Kaiserstuhl

Kaufdorf

Niederwald

Rohrbach

Komposita mit einer vom lexikalischen Eintrag abweichenden Konstituente

Hirschthal

Rothenburg

Steinhausen

Komposita mit einer in DSGS lexikalisierten Ortskonstituente

Berneck

Churwalden

Zugerberg

Non-Komposita-Ortsnamen ohne lexikalisiertes Pendant in DSGS

Benzau

Buttikon

Döttingen

Emmetten

Eschenz

Ipsach

Tuggen

Sisseln

B3 Sammlung der Stimulussätze

1. Das Lieblingsessen der Kinder sind Eis und Pizza.
2. **Hirschthal** ist rund 8km von Aarau entfernt.
3. Der Abteilungsleiter ist sehr streng mit seinen Mitarbeitern.
4. Die Postleitzahl von **Wiedlisbach** ist 4537.
5. Kennst Du den Ort Namens **Sisseln**?
6. Zwei von drei Computern im Büro arbeiten langsam.
7. Die Schule in **Kaiserstuhl** musste leider geschlossen werden.
8. Vom **Zugerberg** sieht man schön auf **Steinhausen**.
9. Der Planet Mars ist etwa halb so gross wie die Erde.
10. **Ipsach** ist nicht weit von Biel.
11. Aber in **Ipsach** spricht man eher Deutsch als Französisch.
12. Die Lehrerin schreibt ihre E-Mailadresse an die Wandtafel.
13. Von **Oberdorf** bis **Feldbrunnen** fährt man etwa 10 Minuten mit dem Auto.
14. Vorgestern hat Sarah von ihrem gesparten Geld eine neue Kaffeemaschine gekauft.
15. Wir machten einen Ausflug nach **Beinwil**, weil es dort eine schöne Kirche hat.
16. Auf meinem Pult zu Hause ist ein riesiges Chaos.
17. Die Gemeinde **Döttingen** ist bekannt für das Kernkraftwerk in **Benzau**.
18. Ein Drittel der Schweizer Bevölkerung ist übergewichtig.
19. In **Churwalden** gibt es eine tolle Rodelbahn.
20. Im Zirkus hat es 6 Seehunde.
21. In **Rothenburg** wurde eine neue IKEA Filiale eröffnet.
22. Wir haben Ferien in **Tuggen** gemacht.
23. Die erste Briefmarke der Welt wurde 1840 ausgegeben.
24. In Schwyz gibt es ein Dorf, das heisst **Buttikon**.
25. Der FC **Buttikon** hatte viele Erfolge in der letzten Saison.
26. Heute wird es trotz Quellwolken sonnig und es bleibt trocken.
27. Wikipedia ist ein freies Online-Lexikon, das in vielen Sprachen verfügbar ist.
28. **Berneck** bei Sankt Gallen liegt nahe der Grenze zu Österreich.
29. Meine Tante wohnt in **Eggerberg** im Wallis.
30. Die wichtigsten Seiten im Buch wurden mit einem Post-It markiert.
31. Ich fuhr mit dem Velo zuerst von **Kaufdorf** nach **Fraubrunnen** und dann weiter nach **Rohrbach**.
32. Die Sportart Golf wird an der Olympiade 2016 wieder eingeführt.
33. Kennst Du das Dorf **Fischbach** in Luzern?
34. Ich war schon mehrmals in **Fischbach** und es ist ein sehr schöner Ort!
35. Popcorn, Cola und Eis gehören in jedes Kino.
36. Das Örtchen **Niederwald** liegt im Wallis.

37. Das Buch war so spannend, dass ich es innerhalb von einem Tag zu Ende gelesen habe.

38. Susanne hat zuerst in **Emmetten** und dann in **Vitznau** gewohnt.

39. **Eschenz** liegt am Bodensee.

40. Wir starteten unsere Fahrradtour beim Dorf **Gerzensee** und fuhren auf den **Belpberg**.

C Tabelle der Non-Komposita-Umsetzungen

Ortsname	Frühlerner 1	Frühlerner 2	Spätlerner 1	Spätlerner 2
Sisseln	S-I-SS-E-L-N	S-I-SS/E-L	S-I-SS-L-N	S-I-SS-E-L-N
Ipsach	Y-S-P-A-CH	I-P-S-A-CH	I-P-A-CH	I-P-S-A-SCH
Ipsach_2	I-S-P-(A)-CH	I-P-S-A-CH	I-P-S-A-CH	(B) I-S-B-A-CH
Döttingen	D-Ö-TT-Y-N-G	D-Ö-TT-I-N-G-(E)-N	D-Ö-T-I-G-(E)-N	D-Ö-T-I-N-G-(CH)-N
Tuggen	T-U-GG-(CH)-N	T-U-GG-(CH)-N	T-U-GG-E-N	T-U-G-(CH)-N
Buttikon	B-U-TT-I-K-(CH)-N	B/U-TT-I-K-O-N	B-U-TT-I-K-O-N	B-U-T-I-K-O-N
(FC) Buttikon_2	B-U-TT-I-K-O-N	B/U-TT-I-K-O-N	B-U-TT-I-K-O-N	F-C B-U-T-I-K-(A)-N
Emmetten	E-MM-E-TT-(CH)-N	E-MM-E-N-T-(CH)-N	(E)-(M(M))-E-T-(A) -N	E-M-E-T-(E)-N
Vitznau	V-I-Z-N-A-U	V-I-(T)-Z-(N)-A-U	V-I-Z-N-A-U	W-I-T-Z-N-A-U
Eschenz	E-SCH-E-N-Z	E-SCH-E-N-Z-(CH)-N	E-SCH-(E)-N-Z	E-SCH-N-E-Z

Bemerkungen

Zu Gunsten der Leserlichkeit werden in dieser Tabelle Dehnungsvorkommen einzelner Buchstaben nicht aufgezeigt. Diese sind in der Gesamttabelle ersichtlich (Anhang II).

D Informantenbögen

D1 Fragebogen

Informanten-Fragebogen⁴⁸

1. Zur Person (wird vertraulich behandelt)

Name : _____

Adresse : _____

Alter : _____

E-Mailadresse : _____

2. Hörstatus

hörend schwerhörig gehörlos

Wenn gehörlos oder schwerhörig, seit wann?

- seit Geburt
- unter 6 Jahre
- 6 – 10 Jahre
- 10 – 18 Jahre
- über 18 Jahre

3. Familie

Geben Sie bitte den Hörstatus der aufgeführten Personen in Ihrer Familie an.

Mutter	<input type="checkbox"/> hörend	<input type="checkbox"/> schwerhörig	<input type="checkbox"/> gehörlos
Vater	<input type="checkbox"/> hörend	<input type="checkbox"/> schwerhörig	<input type="checkbox"/> gehörlos
Geschwister	<input type="checkbox"/> hörend	<input type="checkbox"/> schwerhörig	<input type="checkbox"/> gehörlos
Grosseltern	<input type="checkbox"/> hörend	<input type="checkbox"/> schwerhörig	<input type="checkbox"/> gehörlos
Tanten/Onkel	<input type="checkbox"/> hörend	<input type="checkbox"/> schwerhörig	<input type="checkbox"/> gehörlos
Cousin/Cousine	<input type="checkbox"/> hörend	<input type="checkbox"/> schwerhörig	<input type="checkbox"/> gehörlos
Partnerin/Partner	<input type="checkbox"/> hörend	<input type="checkbox"/> schwerhörig	<input type="checkbox"/> gehörlos
Eigene Kinder	<input type="checkbox"/> hörend	<input type="checkbox"/> schwerhörig	<input type="checkbox"/> gehörlos
Sonstige: _____	<input type="checkbox"/> hörend	<input type="checkbox"/> schwerhörig	<input type="checkbox"/> gehörlos

⁴⁸ Als Grundlage für diesen Fragebogen diente das Formular von Haug (2011) (vgl. S. 303-304).

Können die aufgeführten Personen in Ihrer Familie Gebärdensprache oder haben sie zumindest Kenntnisse der Gebärdensprache?

- | | | | | |
|-------------------|--------------------------|----|--------------------------|------|
| Mutter | <input type="checkbox"/> | ja | <input type="checkbox"/> | nein |
| Vater | <input type="checkbox"/> | ja | <input type="checkbox"/> | nein |
| Geschwister | <input type="checkbox"/> | ja | <input type="checkbox"/> | nein |
| Grosseltern | <input type="checkbox"/> | ja | <input type="checkbox"/> | nein |
| Tanten/Onkel | <input type="checkbox"/> | ja | <input type="checkbox"/> | nein |
| Cousin/Cousine | <input type="checkbox"/> | ja | <input type="checkbox"/> | nein |
| Partnerin/Partner | <input type="checkbox"/> | ja | <input type="checkbox"/> | nein |
| Eigene Kinder | <input type="checkbox"/> | ja | <input type="checkbox"/> | nein |
| Sonstige: _____ | <input type="checkbox"/> | ja | <input type="checkbox"/> | nein |

3. Spracherwerb

Meine Erstsprache ist:

- Deutschschweizerische Gebärdensprache (DSGS)
- Hochdeutsch
- Schweizerdeutsch
- andere: _____

Wann haben Sie die Deutschschweizerische Gebärdensprache (DSGS) gelernt?
Im Alter von:

- unter 6 Jahren
- 6 – 10 Jahren
- 10 – 18 Jahren
- über 18 Jahren

Von wem haben Sie die Gebärdensprache gelernt (Mehrfachnennungen möglich)?

- von meinen Eltern (und/oder anderen Familienangehörigen)
- von meinen Geschwistern
- von gehörlosen Freunden im Kindergarten
- von gehörlosen Freunden in der Schule
- gehörlose Erwachsene
- Gebärdensprachkurse
- andere: _____

4. Schulbildung

Haben Sie eine Schule für Gehörlose besucht?

- ja (welche?): _____
- nein

5. Gebärdensprachgebrauch

Wann und wo benutzen Sie im Alltag Gebärdensprache (Mehrfachnennungen möglich)?

- in der Familie
- mit Freunden
- in gehörlosen Gruppen (z.B. Vereine)
- mit Arbeitskollegen
- mit Ausbildungskollegen
- mit anderen: _____

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

(Ort, Datum, Unterschrift)

D2 Einverständniserklärung

Einverständniserklärung

Hiermit bin ich _____ (Name) einverstanden, dass Balázs Gloetzer die Daten aus den erstellten Filmaufnahmen und dem Austauschgespräch für seine Bachelorthese, sowie deren Präsentation an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich nutzen kann.

Die Videoaufnahmen und deren Transkriptionen werden nach vorgeschriebenen Richtlinien anonymisiert.

Alle erhobenen Daten sind lediglich dem begleitenden Dozenten Prof. Dr. phil Tobias Haug, der Expertin, sowie Balázs Gloetzer zugänglich. Das Material wird nicht veröffentlicht und nicht an weitere Personen weitergereicht.

Ort, Datum, Unterschrift

Anhang II

Transkriptionen

1. Transkriptionslegende
2. Tabelle der transkribierten Ortsnamenumsetzungen
3. Detailtranskriptionen

Ortsnamenanzahl pro Satz

4. Umsetzungsform nach Anzahl Ortsnamen pro Satz

1. Transkriptionslegende

	Darstellungsform	Beispiel
Fingeralphabet	Grossbuchstaben mit Trennzeichen	E-SCH-E-N-Z
Abweichung von der Standardausführung	Kursivschreibung	E-GG-E-R-B-E-R-G
Verschmelzung zweier FA-Buchstaben	Schrägstrich	-U/H-
Gedehnter/gezogener FA-Buchstabe	<u>gedehnt</u>	-U <u>gedehnt</u>
Notizen zum selben Buchstaben in einem Wort	(1) / (2) / (3) (usw.)	B-E-R-N-E-C-K In Notizen: E (1), E (2)
Notizen zum Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleinen Finger	<u>2/3/4/5</u>	In Notizen: Finger <u>2/4</u> gekrümmt
Pause/Innehalten	Leerschlag	H-I-R-SCH T-H-A-L
Glosse	Grossbuchstaben	SEE
Varianten einer Gebärde**	<u>a / b / c</u> (usw.)	BRUNNEN <u>b</u>
Index	IX	ORT <u>IX</u>
Formbeschreibung	fb	(fb-)KRAFTWERK
Raumverben (sich bewegen)	sbw	sbw <u>GEHEN NACH</u> Person
Wiederholung einer Gebärde	Plus-Zeichen	ORT++
Mundbild*	Kleinbuchstaben	berg
gedehntes Mundbild	Unterstrich	b e n z a u
Nicht deutlich erkennbar	Klammern	(E), (e n)
Mehrfachvorkommen/Wiederholungen	<u>2 / 3</u> (usw.)	Fischbach, Fischbach <u>2</u>
Verortung im Raum	<u>li / re</u>	IX <u>li</u>

*Die Notation der Mundbilder erfolgt direkt unterhalb des mit Mundbild begleiteten Begriffs. Zusammengeschriebene und gemittelt unter dem Begriff notierte Mundbilder indizieren, dass das Mundbild zeitgleich mit der Gebärde ausgeführt wurde. Ansonsten kann die Position des Mundbildes (oder dessen Teils) als Hinweis dafür gesehen wurde, wann in Relation zur Gebärde das Mundbild ausgeführt wurde.

**Die Gebärde gemäss dem Online-Lexikon des Schweizerischen Gehörlosenbundes wird als Standardvariante gesehen. Ein angehängtes „b“ bezeichnet eine andere, zweite, ein „c“ eine dritte Variante.

2. Tabelle der transkribierten Ortsnamenumsetzungen

Ortsname	Frühlerner 1	Frühlerner 2	Spätlerner 1	Spätlerner 2
Hirschthal	HIRSCH T-H-A-L	H-I-R-SCH-T-H-A-L	H-I-R-SCH T-H-A-L	H-I-R-SCH-T-H-A-L
Wiedlisbach	W-Y-D-L-Y-S BACH	W-I-E-D-L-I-S-B-A-CH	W-I(E)-D-S-B-A-CH	W-I-E-D-L-Y-S-B-A-CH
Sisseln	S-I-SS-E-L-N	S-I-SS/E-L	S-I-SS-L-N	S-I-SS-E-L-N
Kaiserstuhl	IX_re/K-Y-S-T-(E)-R-S-T-U-H-L	K-A-I-S-T-(CH)-R-T-S-T-U-H-L	K-A-I-(S/E)-R-S-T-U/H-L	K-A-I-S-E-R-S-T-U-H-L
Zugerberg	Z-U-G-(E)-R SEE ZUG_b SEE*	Z-U-G-E-R-B-E-R-G	ZUG_b BERG	Z-U-G-(E)-R B-E-G
Steinhausen	S-T-(E)-Y-N-H(A)-U-S-E-N	STEIN HAUS	STEIN H-A-U-S-(E)-N	S-T-E-I-N-H-A-U-S-E-N
Ipsach	Y-S-P-A-CH	I-P-S-A-CH	I-P-A-CH	I-P-S-A-SCH
Ipsach_2	I-S-P(A)-CH	I-P-S-A-CH	I-P-S-A-CH	(B) I-S-B-A-CH
Oberdorf	O-B-(E)-R-D-O-R-F	O_wackeln D	O-B-E-R-D-A-R-F	O-B-E-R-D O-R-F
Feldbrunnen	F-E-L-D-B-R-(U)-NN-E-N/IX_li	F_wackeln BRUNNEN_c	F-E_ged.-D-(B)-(R/U)-(D)-NN	F-(E)-L-D-B-R-(U)-N-E-N
Beinwil	B-E-Y-N-W-I-L	B-E-I-N-W-I-L	B-E-(U)-(W)-I-L	B-(E/I)-N-W-I-L leicht ged.
Döttingen	D-Ö-TT-Y-N-G	D-Ö-TT-I-N-G-(E)-N	D-Ö-T-I-G-(E)_gedehnt-N	D-Ö-T-I-N-G-(CH)-N
Benzau	ORT_b/B-(E)-N-Z-A-U	B-E-N-Z-A-U	x	x
Churwalden	CHUR WALD	CHUR WALD	CHUR W_GEBIET	CHUR W-A-L/D-(E)-N
Rothenburg	R-O-T-H-(CH)-N-B-R-G	R-O-T-H-(CH)-N-B/UR-G	R-O-T-H-(E)-N-B-(A)-R-G	R-O-T-H-(CH)-N-B-R-G
Tuggen	T-U-GG-(CH)-N	T-U-GG-(CH)-N	T-U-GG-E-N	T-U-G-(CH)-N
Buttikon	B-U-TT-I-K-(CH)-N	B/U-TT-I-K-O-N	B-U-TT-I-K-O-N	B-U-T-I-K-O-N
(FC) Buttikon_2	B-U_leicht_ged.-TT-I-K-O-N	B/U-TT-I-K-O-N	B-U-TT-I-K-O-N	F-C B-U-T-I/K-(A)-N
Berneck	B-E-R-N-E-K	B-E-R-N-E-C-K	B-E-R-N-E-K	B-E-R-N-E-(CH)-K
Eggerberg	E-GG-E-R-B-E-R-G	E-G(G)-E-R-B-E-R-G	E-G-(E)-R-(S)-R-G	E-GG-(E)-R-S-W-I-L le.ged.-L
Kaufdorf	RICHT./K-A-U-F D-O_DORF	KAUFEN DORF	K-A-U-F-(A)-R-(IX)	K-A-U-F-D-O-R-F
Fraubrunnen	FRAU BRUNNEN_c	FELD BRUNNEN_c	FRAU BRUNNEN_b	FRAU BRUNNEN_c
Rohrbach	R-O-H-R-B-A-CH	(R)-(O)-H-R-B-A-CH	R-(A)-(R)-B-A-CH	R-O-H-R-B-A-CH
Fischbach	F-(I)-L-Z-B-A-CH	F-I-SCH-B-A-CH	F-(A)-(SCH/B)-A-CH	F-I-L-Z-B-A-CH
Fischbach_2	F-I-SCH-B-A-CH	F-I-SCH-B-A-CH	(F)-(U)-A-CH	F-I-SCH B-A-CH
Niederwald	N-I-D-W-A-L-D-N	N-I-E-D-(E)-R-W-A-L-D	N-I-D-(A)-W-A-(L)/D	NIDWALDEN
Emmetten	IX_re/E-MM-E-TT-(CH)-N	E-MM-E-N-T-(CH)-N	(E)-(M(M))-E-T-(A)_gedehnt-N	E-M-E-T-(E)-N
Vitznau	V-I-Z-N-A-U	V-I(T)-Z-(N)-A-U	V-I-Z-N-A-U	W-I-T-Z-N-A-U
Eschenz	E-SCH-E-N-Z	E-SCH-E-N-Z-(CH)-N	E-SCH-(E)-N-Z	E-SCH-N-E-Z
Fingeralphabet	21	23	24	26
Gebärde	3	5	3	1
FA/Geb komb.	6	2	3	3

*Die erste gesichtete Umsetzungsform wird gewertet (in diesem Fall wird die Umsetzungsform folglich als „FA/Geb komb.“ gezählt)

Bemerkungen

Die Abfolge der Ortsnamen entspricht dem chronologischen Vorkommen in den Stimulus-sätzen.

3. Detailtranskriptionen

Bemerkungen

- Das ursprüngliche Ziel der Arbeit war es, im Rahmen der zweiten Forschungsfrage, genauer darauf einzugehen, wie sich die Fingeralphabet-Produktionen der Früh- und Spätlerner unterscheiden könnten – mit Berücksichtigung von phonologischen und prosodischen Aspekten, sowie der Korrelation zwischen den Mundbildern und den Fingeralphabet-Produktionen. Im Laufe der Arbeit stellte sich jedoch heraus, dass eine Einschränkung vorgenommen werden musste, um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen. Die Detailtranskriptionen waren zu diesem Zeitpunkt schon erstellt und liefern daher in der Spalte „Notiz“ Bemerkungen, die diese Aspekte abdecken.
- Um einen kompletten Eindruck über die Fingeralphabet-Nutzung zu erhalten, wurden in den Detailtranskriptionen neben den Ortsnamen auch alle weiteren Begriffe transkribiert, die mit dem Fingeralphabet dargestellt wurden (z.B. *Kilometer* bei Frühlerner 1, im ersten Videosegment)
- Lexikalisierte Ortsnamen wurden der Vollständigkeit halber ebenfalls transkribiert und sind mit einem beigeen Hintergrund hinterlegt.
- Frühlerner 2 bekundete etwas Mühe mit dem Verständnis der Ortsnamen zu haben, weshalb die Sätze bei ihr länger eingeblendet wurden. Diese Person las die Sätze mit Ortsnamen durch und buchstabiert sie häufig noch während dem Lesen einmal für sich. Diese "Aufwärm-Umsetzungen" wurden ohne weitere Markierungen transkribiert, soweit sie auf den Aufnahmen erkennbar waren. Sie sind in der Detailtranskription mit einem grünen Hintergrund hinterlegt. Notizen wurden nur dann genommen, wenn ein spezielles Vorkommnis gesichtet wurde. Im Normalfall wird die Hand weit unten gehalten und kurz und schnell "gefingert".
Diese Ausführungen flossen nicht in die Auswertung mit ein.

3.1. Frühlerner 1

Zeit (Min.) (Ortsname in Video)	Ortsname	Vorgehende Information	Ortsname in Video	Nachgehende Information	Notizen
1					
0:21 - 0:22	Hirschthal		HIRSCH T-H-A-L hi(r)scht a l	IX_re	Kurzes Nicken am Ende
0:24	Aarau		AARAU a r a u		
0:26	Kilometer		K-M k i l o m e r		M Finger_5 gestreckt
0:45 - 0:47	Wiedlisbach		W-Y-D-L-Y-S BACH w i d l i s b a c h	IX_re	W Finger_4 nicht ganz gestreckt Y l + gestreckter Daumen Leichte Nickbewegung nach "Wiedlis-" und ebenso bei "-bach"
1:01 - 1:03	Siseln	STADT NAME	S-I-SS-E-L-N s i s e l n		Gesenktes N mit leichtem Nicken
2					
0:18 - 0:20	Kaiserstuhl		IX_re/ K-Y-S-T-(E)-R-S-T-U-H-L k a i s e r s t u h l	IX_re	IX_re/K verschmelzen (Hinbewegung IX-Handform, Zurückbewegung K- Handform) Y l + gestreckter Daumen T Ausrichtung Handfläche gegen vorne (E) knapp angedeutet H zeigt schräg nach oben Leichte Nickbewegung am Ende
0:31 - 0:33	Zugerberg	VON von	Z-U-G-(E)-R SEE ZUG_b SEE* z u g e r s e e z u g (e r) s e e	IX_re e	Z nur "Dach" des Z wird angezeigt G knapp angezeigt, zeigt schräg nach oben, Finger_2 nicht durchgestreckt (E) nicht explizit erkennbar (verschwindet zwischen G und R) Wiederholung, zweite Ausführung in voller Gebärdensform ZUG_b SEE* Für "Zug" benutzt die Informantin die Gebärde ZUG_b.

0:35 - 0:37	Steinhausen		S-T-(E)-Y-N-H-(A)-U-S-E-N s c h t e i n h a u s (e)n		(E) nicht explizit erkennbar Y I + gestreckter Daumen N fast senkrecht (ergonomisch) (A) nicht explizit erkennbar (verschwindet zwischen H und U) U gestreckter Daumen Kopf am Ende gesenkt
0:45	Mars	PLANET planet	PLANET_b MARS m a r s	IX_re	
0:56 - 0:57	Ipsach		Y-S-P-A-CH i s p a c h	IX_re	Y I + gestreckter Daumen P fast senkrecht (ergonomisch) Mundbild ch bis in den Index (IX_re) gedehnt CH leicht betont, leichte Nickbewegung
0:59	Biel	VON von	BIEL b i	IX_li (e)l	
3					
0:06 - 0:07	Ipsach_2	IX_re	I-S-P-(A)-CH i s p a c h		I Daumen angewinkelt (nicht so stark wie bei der ersten Ausführung), Ausführung "zwischen I und Y" P ASL-P (A) knapp erkennbar, zwischen P und CH CH Ausrichtung Handfläche gegen vorne Sehr feine Nickbewegung am Ende
0:27 - 0:29	Oberdorf	VON von	O-B-(E)-R-D-O-R-F o b e r d o r f	BIS_örtl. b i s	B Handflächenorientierung (leicht links) (E) kurz angedeutet, Finger_2 auf Daumen O sehr geschlossen (nahe einem E) R Daumen abgespreizt Feine Nickbewegung am Ende
0:30 - 0:32	Feldbrunnen		F-E-L-D-B-R-(U)-NN-E-N/ f e l d b r u n e n	IX_li	D deutlich gesenkt, leicht gehalten (Segmentierung von "Feld" und "brunnen") (U) knapp erkennbar vor dem NN N/IX_li N nur sehr kurz ausgeführt, gleich gefolgt vom IX_li, Mundbild weiter gezogen
0:42 - 0:43	Sarah	IX_re	S-A-R-A-H s a a	IX_re	Feine Nickbewegung am Ende

0:57 - 0:58	Beinwil	IX_vome_li	B-E-Y-N-W-I-L b e i n w i l	Y I + angewinkelter Daumen (lockere Daumenhaltung) N wird gesenkt, danach auf der "niedereren" Ebene fortgefahren Ganz leichte Nickbewegung am Ende
4				
0:17 - 0:18	Döttingen	GEMEINDE gemeinde	D-Ö-TT-Y-N-G d ö t t i n g e	Y I + angewinkelter Daumen (lockere Daumenhaltung) N quasi senkrecht (ergonomisch) E-N fehlt, wird aber mundbildlich dargestellt. Mundbilddehnung bis in den Index (IX_re) Nickbewegung beim Index
0:28 - 0:30	Benzau		ORT_b/ B(E)-N-Z-A-U b e n z a u	ORT_b/B verschmelzen (B -Handform wird noch während der Bewegung von ORT_b nach B eingenommen) (E) wird nur kurz angedeutet, dann gleich die N -Handform eingenommen Z nur "Dach" des Z wird angezeigt
0:46 - 0:48	Churwalden	IX_re	CHUR WALD chur walden	CHUR Dominante Hand nicht in CH -Handform (eher locker geöffnet) Deutliche Nickbewegung am Ende
5				
0:07 - 0:09	Rothenburg	DA	R-O-T-H-(CH)-N-B-R-G r o t e n b u r g	R Daumen abgespreizt O sehr geschlossen (nahe einem E) T Ausrichtung Handfläche gegen vorne (CH) E mit Finger_4/5 angezogen (ähnlich CH), beeinflusst von vorangehendem H , "Vorgänger" vom darauffolgenden N Ganz leichte Nickbewegung nach N (Segmentierung von "Rothen" und "burg") U fehlt, wird beim Aufösen der Hand von B nach R "verschluckt" Deutliche Nickbewegung am Ende
0:17 - 0:19	Tuggen	IX_re	T-U-GG-(CH)-N t u g g e n	T Ausrichtung Handfläche gegen vorne (CH) dito Rothenburg Nickbewegung und Blinzeln am Ende
0:37	Schwyz	IX_re	SCHWYZ schwyz	

0:40 - 0:42	Buttikon	DORF IX_re NAME d o r f n a m e	B-U-TT-I-K-(CH)-N b u t t i k e n	TT Ausrichtung Handfläche gegen vorne I Daumen angewinkelt (leicht), Ausführung "zwischen I und Y" (CH) dito Rothenburg O Informantin signalisiert Unsicherheit bei der Endung des Ortsnamen
0:50 - 0:51	(FC) Buttikon_2	FUSSBALL CLUB f u s s b a l l c l u b	B-U_leicht_gedehmt-TT-I-K-O-N IX_re b u t t i k o n	U_leicht_gedehmt vermutlich als Gegenbewegung zum gleich darauf folgenden Doppel-T TT Ausrichtung Handfläche gegen vorne I Daumen angewinkelt (leicht), Ausführung "zwischen I und Y" O sehr geschlossen (nahe einem E) Deutliche Nickbewegung am Ende
6				
0:30 - 0:31	St. Gallen	IX_re	ST. GALLEN s a (g a)	GRENZE_IX l e n
0:32 - 0:34	Berneck	NAME	B-E-R-N-E-K b e r n e k	IX_GRENZE_IX_ grenz
0:35 - 0:36	Österreich	_HINTER_Grenze	ÖSTERREICH ö s t e r e i c h	
0:43	Wallis	IX_re	WALLIS w a l l (i s)	
0:44 - 0:46	Eggerberg	NAME	E-GG-E-R-B-E-R-G e (g e) r b e r g	Das e vom Mundbild zu Eggerberg beginnt schon bei der Gebärde NAME E kurz und undeutlich ausgeführt R sehr kurz ausgeführt Leichtes Nicken und Blinzeln nach "Egger", sowie leicht gesenkter Kopf am Ende
7				
0:10 - 0:12	Kaufdorf		RICHTUNG/ K-A-U-F D-O_DORF k a u f d o r f	RICHTUNG/K verschmelzen (K-Handform wird noch während der Bewegung von RICHTUNG nach K eingenommen) A Handflächenorientierung (links)

0:14 - 0:15	Fraubrunnen	sbw_GEHEN_NACH FRAU BRUNNEN_c	DANN dann	U ähnelt in der Handform eher einem K (Daumen locker, leicht abgespr., Finger_2&3 nicht nebeneinander) F-D 1. F betont, 2. Pause, da Information Unsicherheit ob dem zweiten Teil des Kompositums zeigt D-O_DORF Verschmelzung von FA-Konstrukt und Gebärde
0:16 - 0:18	Rohrbach	NACH nach f r a u brunnen R-O-H-R-B-A-CH r o r b a (ch)		BRUNNEN_c unbekannte Gebärde für "Brunnen", evtl. Dialekt Deutliche Nickbewegung am Ende R Daumen leicht abgespritzt O sehr geschlossen (nahe einem E) A Handflächenorientierung schon leicht gegen links, fließender Übergang zum CH CH betont am Ende
0:43 - 0:45	Fischbach	DORF NAME d o r f F-()-L-Z-B-A-CH f i l z b a ch		() nicht explizit ausgeführt, fließender Übergang von F zu L Z "Boden" des Z wird nicht dargestellt (Form wie eine nachgezeichnete "7")
	Luzern	x		
0:55 - 0:56	Fischbach_2	IX_re F-()-L-S-B-A-CH f i l (s) b a ch		() nicht explizit ausgeführt, fließender Übergang von F zu L CH leicht betont, leichte Nickbewegung am Ende
1:05 - 1:07	(korrigiert Ortsnamen) Fischbach_3	F-I-SCH-B-A-CH f i sch b a ch		I Daumen angewinkelt (leicht), Ausführung "zwischen I und Y"
	8			
0:13 - 0:15	Niederwald*	NAME n (i) d w a l den N-I-D-W-A-L-D-W		* Fälschlicherweise als Nidwalden interpretiert. I Daumen angewinkelt (leicht), Ausführung "zwischen I und Y" W Finger_4 nicht ganz gestreckt E (2) fehlt, fließender Übergang von D zu N , E nur mundbildlich dargestellt N quasi senkrecht (ergonomisch) Nickbewegung und Blinzeln am Ende

0:15 - 0:16	Wallis	WALLIS w a l l i s	IX_re l i s	
0:33 - 0:34	Susanne	S-U-S-A-MM-E s u s a n n e	IX_re	U gestreckter Daumen N fast senkrecht (ergonomisch) Nickbewegung und Blinzeln am Ende
0:36 - 0:38	Emmetten	IX_re/ E-MM-E-TT-(CH)-N e m e t t e n		IX_re/E E-Handform wird noch während der Bewegung von IX_re nach E eingenommen) MM Finger_5 auf gleicher Ebene mit Fingern_2/3/4 (CH) E mit Finger_4/5 angezogen (ähnlich CH), "Vorgänger" vom darauffolgenden N N und Kopf werden deutlich gesenkt
0:40 - 0:44(m)	Vitznau	IX_vorne V-I-Z-N-A-U v i z n a u _____		I Daumen gestreckt, Ausführung "zwischen I und Y" Z "Boden" des Z wird nicht dargestellt (Form wie eine nachgezeichnete "7") N fast senkrecht (ergonomisch) u__"u"-Mundbild lange gezogen (Informantin evtl. unsicher)
0:48 - 0:50	Eschenz	E-SCH-E-N-Z e s c h e n z	IX_re	-
0:51 - 0:52	Bodensee*	BODEN SEE_re boden see		* nicht-lexikalisierte Form angewandt, getrennt in Sinneinheiten "Boden" und "See"
1:05 - 1:08	Dorf Gerzensee	ORT_b DORF G-E-R-Z-(CH)-N-S SEE dorf g e r z e n s e e	DANN und dann	E Handflächenorientierung leicht gegen links, Daumen nicht angezogen R Daumen leicht abgestreckt (locker) Z nur "Dach" des Z wird angezeigt (CH) E mit Finger_4/5 angezogen (ähnlich CH, aber Handfläche gegen vorne ausgerichtet), "Vorgänger" vom darauffolgenden N Kopf wird deutlich gesenkt bei der Gebärde SEE
1:10 - 1:12	Belpberg	sbw_GEHEN_NACH_(IX) B-E-L-P BERG b e l p b e r g		(IX)/B Fließender Übergang von der produktiven Vorgängergebärde ins B, beim Rückpositionieren der Hand in die FA-Haltung wird das B bereits ausgeführt

3.2. Frühlerner 2

Zeit (Min.) (Ortsname in Video)	Ortsname	Vorgehende Information	Ortsname in Video	Nachgehende Information	Notizen
1					
0:18 - 0:20	Hirschthal		H-I-R-SCH-T-H-A-L i r s c h t a l		
0:27	Aarau		AARAU a r	BIS_örtl. a u bis	
0:28 - 0:30	Hirschthal		H-I-R-SCH-T-H-A-L hi (r) s c h t a	BIS_örtl. l	R Daumen leicht abgestreckt (locker) T Ausrichtung Handfläche gegen vorne A Handflächenorientierung schon leicht gegen links, fließender Übergang zum L
0:51 - 0:53	Wiedlisbach		W-I(E)-D-L-S-(B-A-CH) w i e d l i s b a (c h)		W Finger_2&4 nicht ganz gestreckt
0:58 - 1:01	Wiedlisbach	IX in	W-I-E-D-L-I-S-B-A-CH w i e d l i s b a (c h)		W Finger_2&4 nicht ganz gestreckt I (1) Finger_4 nicht ganz angezogen I (2) Daumen angewinkelt (leicht); Ausführung "zwischen I und Y" A Handflächenorientierung schon leicht gegen links, fließender Übergang zum CH Nickbewegung bei CH
1:12 - 1:15	Sisseln	ORT NAME ort na	S-I-SS/E-L s i s e l	KENNEN DU	SS/E Verschmelzung (Übergang zu E während Verdoppelung des S) Leichte Senkung des Kopfes bei L L_"l"-Mundbild lange gedehnt, bis zum Ende des Satzes
2					
0:27 - 0:28	(fängt an, korrigiert sogleich)				
0:28 - 0:32	Kaiserstuhl		K-A-I-S-T-(CH)-R-T-S-T-U-H-L k a i s e r (t?) s c h (t) u l	IX_re	A Handflächenorientierung leicht gegen links Ts Ausrichtung Handfläche gegen vorne oder nur leicht gegen links (CH) E mit Finger_4/5 angezogen (ähnlich CH) Leichte Nickbewegung bei H-L

0:42 - 0:43	Zugerberg	(ev. ZUG)BERG zuger berg	(ev. ZUG) nicht klar ersichtlich, ob ev. die Gebärde ZUG benutzt wird
0:45	Steinhausen	STEIN_a (HAUS) stein hausen	STEIN_a ohne nicht-dominante Hand (HAUS) nur angedeutet
0:56 - 0:59	(Zugerberg_1)	BERG IX_re berg Z-U-G-(CH)-R-B-E-R-E-R (bricht ab) z u g e (r) b e r	Z "Boden" des Z wird nicht dargestellt (Form wie eine nachgezeichnete "7") G Handflächenorientierung gegen unten (legend), Finger_2 zeigt schräg gegen oben (CH) E mit Finger_4/5 angezogen (ähnlich CH), nur knapp vor dem R erkennbar
1:03 - 1:06	(beginnt Beispielsatz neu) Zugerberg_2	BERG IX_re berg Z-U-G-E-R-B-E-R-G z u g e (r) b e r	Z dito erste Ausführung Gs Handflächenorientierung gegen unten (legend) E eher "offen" (Finger nicht angezogen), Handflächenorientierung leicht gegen links R Finger_4 nur leicht gebogen Nickbewegung bei G
1:09 - 1:10	Steinhausen	STEIN HAUS steinhaus(en)	
1:23 - 1:24	Planet (Mars)	P-L-A-N-E-T planet	P senkrecht
1:29 - 1:31	(beginnt Beispielsatz neu) Mars	M-A-R-S mars	
1:38 - 1:42	Ipsach	I-P-S-A-CH ipsa (ch)	
1:46 - 1:47	Ipsach	I-P-S-A-CH o ipsa (ch)	S-A Handflächenorientierung leicht gegen links Leichte, schnelle Nickbewegung bei CH
1:49	Biel	BIEL bi	
		IX_re 	
0:12 - 0:13	"eher" (Begriffsklärung)	E-H-E-R e h e (r)	E eher "offen" (Finger nicht angezogen), Handflächenorientierung leicht gegen links R Finger_4 nur leicht gebogen

0:17 - 0:18	Ipsach_2	ORT_IX i p s a (ch)	ditto oben
0:40 - 0:41	Oberdorf	O oberdorf	
0:42 - 0:43	Feldbrunnen	F feldbrunnen	
0:49 - 0:50	(wiederholt beide Ortsnamen nochmal)		
0:52 - 0:53	Oberdorf	ORT ort	IX_li f
0:54 - 0:55	Feldbrunnen	li_BIS_(örtl.)_re bis	F_wackeln BRUNNEN_c f e l d brunn(en)
1:25 - 1:26	Sarah	S_wackeln PERSON_IX_re s a r a	
1:47 - 1:49	Beinwil	RICHTUNG b e i n w i l	Ganzer Ortsname mit Handflächenorientierung leicht gegen links I (1) Finger_4 nicht ganz angezogen W Finger_2&4 nicht ganz gestreckt I (2) Daumen angewinkelt (leicht), Ausführung "zwischen I und Y"
0:20	Döttingen	D döt	
0:28 - 0:31	(Döttingen_1)	D-Ö-TT-II (bricht ab) d ö t t i	
0:36 - 0:38	Döttingen_2	STADT(a)_IX(a) g e m e i n d e	I-N / (E)-N Handflächenorientierung links G Handflächenorientierung gegen unten (liegend) (E) nicht explizit erkennbar (verschwindet zwischen G und N) Leichte, schnelle Nickbewegung bei IX(a)

0:42 - 0:44	Benzau	ORT	B-E-N-Z-A-U b e n z a u _____	B-E-N Handflächenorientierung links Z "Boden" des Z wird nicht dargestellt (Form wie eine nachgezeichnete "7") u _____ Mundbild für "u" lange gehalten
1:02 - 1:04	Churwalden	IX_re a l d	CHUR WALD chur w	ORT_re wird kurz gehalten
5				
0:10 - 0:13	(Rothenburg_1)	IX_re_(gegen unten)	R-O-T-H-(CH)-N (bricht ab)	H Handflächenorientierung gegen schräg unten (in der Achse leicht gedreht) (CH) E mit Finger_5 angezogen (ähnlich CH)
0:19 - 0:22	(beginnt Beispielsatz neu) Rothenburg_2	IX_re_(gegen unten) in	(r) o t e n R-O-T-H-(CH)-N-B/U/R-G (r) o t e n b u (r) (g)	H dito oben (CH) dito oben B/U/R Während dem "Öffnen" des B s wird das U (sehr kurz) und das R ausgeführt (Verschmelzung) U/R Finger_4 locker, halb gestreckt Stetige, leichte Nickbewegungen während "burg"
0:31 - 0:32	Tuggen	RICHTUNG_re er(ien)	T-U-GG-(CH)-N t u g e n	U Finger_4 locker, halb gestreckt (CH) E mit Finger_5 angezogen (ähnlich CH)
1:08 - 1:09	Schwyz	IX_re	SCHWYZ_b schwiz	SCHWYZ_b S und Y (wird gesenkt) - evtl. Dialektgebärde für Schwyz
1:11 - 1:13	Buttikon	DORF NAME d o r f	B/U-TT-I-K-O-N b u t i (k) o n	B/U Während dem "Öffnen" des B s wird das U ausgeführt (Verschmelzung) U Finger_4 locker, halb gestreckt TT Ausrichtung Handfläche gegen vorne, Verdoppelung durch Anheben von Finger_2 (2-3 mal) K sehr kurz ausgeführt, Handfläche gegen schräg oben
1:23 - 1:24	(FC) Buttikon_2	FUSSBALL CLUB fussball club	B/U-TT-I-K-O-N b u t i (k) o n	Grundsätzlich gleiche Ausführung wie beim ersten Mal TT Verdoppelung (durch Anheben von Finger_2) nur angedeutet Kurze Nickbewegung bei K-O

6	
0:35 - 0:38	<p>Wikipedia</p> <p>W-I-K-I-P-E-D-(I)-A w i (k) i p e d (i) a</p> <p>W Finger_2&4 nicht ganz gestreckt / Finger_4 locker, halb gestreckt K sehr kurz ausgeführt, Handfläche gegen schräg oben P zeigt schräg gegen oben (ergonomisch) E Handflächenorientierung links (I) knapp angedeutet</p>
0:49 - 0:51	<p>Berneck</p> <p>ORT</p> <p>ort</p> <p>B-E-R-N-E-C-K</p> <p>b e r n e k</p> <p>Es Handflächenorientierung leicht gegen links R Finger_4 locker, halb gestreckt K Handflächenorientierung leicht gegen oben Kurze, feine Nickbewegungen bei/nach K</p>
0:52 - 0:53	<p>St. Gallen</p> <p>KANTON GEHÖREN k a n t o n</p> <p>ST. GALLEN sa(n) gall(en)</p>
0:55	<p>Österreich</p> <p>IX_re</p> <p>ÖSTERREICH österreich</p>
1:03 - 1:04	<p>Eggerberg</p> <p>ORT</p> <p>ort</p> <p>E-G(G)-(E)-R e g e r b e r</p> <p>G Handflächenorientierung gegen unten (liegend)</p>
1:08 - 1:10	<p>Eggerberg</p> <p>IX_re_(gegen unten)</p> <p>e g e r b e r (g)</p> <p>E-G(G)-E-R-B-E-R-G</p> <p>Gs Handflächenorientierung gegen unten (liegend) Es Handflächenorientierung leicht gegen links Rs Finger_4 locker, halb gestreckt Kurze, feine Nickbewegungen bei/nach B-E-R</p>
1:10 - 1:11	<p>Wallis</p> <p>KANTON k a n</p> <p>WALLIS t o n wallis</p>
7	
0:22 - 0:23	<p>Kaufdorf</p> <p>K (DORF) kaufdo</p>
0:25 - 0:26	<p>Kaufdorf_2</p> <p>KAUFEN DORF kauf dorf</p>

0:26 - 0:27	Fraubrunnen	FRAU BRUNNEN_c frau brunnen	BRUNNEN_c wie GEFÄSS/SCHÜSSEL
0:27	(Rohrbach)	R rorba	
0:33 - 0:34	Kaufdorf	KAUFEN DORF kauf dorf	KAUFEN DORF räumlich eher links ausgeführt
0:35 - 0:36	Fraubrunnen	IX_li IX_li_BIS_(örtl.)_re feld brunn(en)	BRUNNEN_c wie GEFÄSS/SCHÜSSEL
0:41 - 0:43	Rohrbach	IX_re_BIS_(örtl.)_vorne_re r o r b	R Finger_4 locker, halb gestreckt
1:08 - 1:09	Fischbach	(F)-SCH-(B)-(A)-CH f i sch b a ch	
1:15 - 1:16	Fischbach	DORF NAME d o r f _____ F-I-SCH-B-A-CH f i sch b a (ch)	I Finger_4 locker, halb gestreckt A Handflächenorientierung schon leicht gegen links, fließender Übergang zum CH Leichte Nickbewegungen während der Ausführung des Ortsnamens
1:17	Luzern	IX (diese) LUZERN l u z	KENNEN DU e r n
1:28 - 1:30	Fischbach_2	GEHEN_re+ schon F-I-SCH-B-A-CH f i sch b a (ch)	I dito erste Ausführung SCH-B-A Handflächenorientierung leicht gegen links Leichte Nickbewegungen während der Ausführung des Ortsnamens
8			
0:09 - 0:10	(Niederwald)	N nidw	
0:13 - 0:15	Niederwald	ORT_IX o r t N-I-E-D-(E)-R-W-A-L-D n i e d e r w a l d	R Finger_4 locker, halb gestreckt W Finger_2&4 nicht ganz gestreckt
0:16 - 0:18	Wallis	KANTON k a n WALLIS t o n w a l l i s	
0:35 - 0:36	Ermetten	M-(E)-T-(E)-N e m e t t e n	

	S-U-S-A-NN-E s u s a n	IX_re_PERSON	
0:39 - 0:41	Susanne	IX_re_PERSON	
0:43 - 0:45	Emmetten e m e(n)t en	IX_re E-MM-E-N-T-(CH)-N	7 Ausrichtung Handfläche leicht gegen links (CH) E mit Finger_5 angezogen (ähnlich CH) Kopf deutlich gesenkt bei N
0:48 - 0:50	Vitznau f i z (n) a u	V-I-(T)-Z-(N)-A-U	7 Daumen angewinkelt (leicht) (T) sehr kurz ausgeführt (N) nicht explizit erkennbar
0:56 - 0:57	Eschenz (undeutlich) eschne/eschen		
0:59 - 1:01	Eschenz o	ORT E-SCH-E-N-Z-(CH)-N	Z "Boden" des Z wird nicht dargestellt (Form wie eine nachgezeichnete "7") (CH) E mit Finger_5 angezogen (ähnlich CH)
1:02 - 1:03	Bodensee bodensee	BODEN* bodensee	*unterscheidet sich nur gering von SEE, könnte daher auch als SEE interpretiert werden
1:10 - 1:11	Dorf Gerzensee g e r z e n	G-(E)-R-(Z)-(E)-N SEE g e r z e n	
1:13 - 1:14	Belpberg b e l p	B-E-L-P b e l p	
1:14 - 1:15	Dorf Gerzensee_2 g e r z e n	G-(E)-R-(Z)-(CH)-N g e r z e n	(CH) E mit Finger_5 angezogen (ähnlich CH)
1:23 - 1:26	Dorf Gerzensee g e r z e n s e	IX+ G-(E)-R-Z-(CH)-N SEE IX g e r z e n s e	(E) sehr geschlossen, ähnlich einem O R Finger_4 locker, halb gestreckt Z "Boden" des Z wird nicht dargestellt (Form wie eine nachgezeichnete "7") (CH) E mit Finger_4/5 angezogen (ähnlich CH) Nickbewegungen während "see"
1:31 - 1:32	Belpberg b e l b e r (g)	IX_oben "WINKEN" B-E-L-P-B-(E)-(R)-(G) b e l b e r (g)	"WINKEN" Hand auf FA-Position, alle Finger werden kurz bewegt (signalisiert "ich überlege" o.Ä.) (E)-(R)-(G) sehr schnell und knapp ausgeführt

3.3. Spätlerner 1

Zeit (Min.) (Ortsname in Video)	Ortsname	Vorgehende Information	Ortsname in Video	Nachgehende Information	Notizen
1					
0:20 - 0:24	Hirschthal	ORT GEBIET ort	H-I-R-SCH T-H-A-L h i r s c h t a l		Pause nach "Hirsch" H-I-R-S-C-H tendiert zu "Betonung" Kopf wird am Ende gesenkt
0:25 - 0:26	Aarau		AARAU aarau		
0:52 - 0:54	Wiedlisbach		W-I-(E)-D-S-B-A-CH w i (e) d l i s b a c h		(E) schwierig erkennbar "i" wird (mundbildlich) in S integriert, kaum auffällig Anfangs und Schlusszeit korrelieren, allgemein fließend gebärdet
1:06 - 1:08	Sisseln		S-I-SS-L-N s i s e l n		tendiert anfangs leicht zu "Betonung" SS "schluckt" E
2					
0:15 - 0:18	Kaiserstuhl	ORT ort	K-A-I-(S/E)-R-S-T-U/H-L k a i s e r s t u l		Nickbewegung nach "Kaiser" und "s-t-l" (S/E) undeutlich, ähnelt einer Kombination aus S und E U/H Verschmelzung (schräg nach oben zeigendes H)
0:26 - 0:28	Zugerberg		ZUG_b BERG z u g e r b e r g		ZUG_b Evtl. Dialekt, im SGB-Lexikon erfolgt die Gebärde durch einen anderen Ausführungsort
0:31 - 0:33	Steinhausen		STEIN H-A-U-S-(E)-N s t e i n h a u s e n		
	<i>Mars</i>		x		
0:49 - 0:51	Ipsach		I-P-A-CH i p a c h		P zeigt leicht gegen oben (vermutlich ergonomischer) S fehlt (Ort wahrscheinlich unbekannt)
0:52	Biel		BIEL biel		

3					
0:02 - 0:04	Ipsach_2	ORT ort	I-P-S-A-CH i p s a ch	P deutlich gegen unten (tendiert zu "Betonung") Kopf wird am Ende gesenkt	
0:27 - 0:28	Oberdorf	ORT ZWEI ort zwei	O-B-E-R-D-A-R-F o b e r d o r f	schnell-fließend B zeigt leicht gegen links (vermutlich ergonomischer) R Daumen abgespreizt	
0:29 - 0:30	Feldbrunnen		F-E_gedehnt-D-(B)-(R/U)-(D)-NN f e l d b r u n n e n	sehr schnell, ineinanderfließend 3 Raumsegmente (F-E E-D-(B)-(R/U) (D)-NN) (B)-(R/U) undeutlich erkennbar und schwer unterscheidbar (verschmilzt) Kopf wird während "brunnen" gesenkt	
0:44 - 0:45	Sarah	FRAU PERSON f r a u	S/A-R-A-H s a r a	Kopf wird am Ende gesenkt	
0:58 - 0:59	Beinwil	ORT_b+ ort	B-E-(U)-(W)-I-L b e i n w i l	sehr schnell-fließend, mb dadurch leicht verzögert U "I-N" nicht identifizierbar, eher eine Art U (W) nur angedeutet, Form eher wie B L mit Finger_3/4 sind mit aufgestellt	
4					
0:15 - 0:16	Döttingen		D-O-T-/G(E)_gedehnt-N d ö t t i g e n	Doppel-T / N evtl. nicht gelesen und/oder Ort unbekannt I mit leicht mitgebogenen Fingern_3/4 (Ergonomie/Tempo) (E) nicht gut erkennbar, aber wahrscheinlich vorhanden. Mit Dehnung. Kopf wird am Ende gesenkt	
0:34 - 0:36	Benzau Churwalden		x CHUR W_GEBIET c h u r w a l d (e n)	Gebärde + W + Gebärde GEBIET W begleitet von leichter Winkbewegung	

5									
0:10 - 0:12	Rothenburg	WO GEBIET? wo	R-O-T-H-(E)-N-B-(A)-R-G r o t e n b u r g	(E) vorhanden (knapp erkennbar), seitlich (links) abgedreht (A) Hand kurz geschlossen, wie eine Art "Ruheposition" oder "Neutralposition" Kopf wird nach G gesenkt (G wird auch etwas länger gehalten). Dieser Punkt ist auch Satzende. Feine Nickbewegung nach "Rothen" (feine Nickbewegung)					
0:20 - 0:22	Tuggen	WO ORT_b wo	T-U-GG-E-N t u g g e n						
0:39 - 0:40	Schwyz	KANTON k a n	SCHWYZ_GEBIET t o n s c h w i						
0:43 - 0:45	Buttikon	ORT ORT_b NAME o r t n a m e	B-U-TT-I-K-O-N b u t t i k o n	Moderates Tempo TT ASL-T Feine Nickbewegung am Ende					
0:55 - 0:56	(fängt an, korrigiert sogleich) (FC) Buttikon_2	FUSSBALL CLUB fussball club	B-U-TT-I-K-O-N b u t t i k o n	TT DSGS-T B-U-TT tendiert zu "Betonung" Leichte Nickbewegungen nach "Bu-" und am Ende					
6									
0:27 - 0:28	Berneck		B-E-R-N-E-K b e r n e k	Schnelles Tempo E Finger_5 abgespreizt (Finger 2/3/4 nicht in einer Linie) Kopf wird am Ende gesenkt					
0:31	St. Gallen	NAHE nahe	ST. GALLEN st. gallen						
0:32	Österreich		ÖSTERREICH österreich						
0:41 - 0:43	Eggerberg		E-G-(E)-R-(S)-R-G e g e r b e r	Schnelles Tempo (E) nicht explizit erkennbar (S) "B-E" nicht vorhanden, an dieser Stelle ist die Hand halb geschlossen (ähnlich S) G zeigt gegen oben (ähnlich L, Daumen nur leicht abgespreizt) Kopf wird bei "berg" leicht gesenkt					

0:44	Wallis	WALLIS wallis		
	7			
0:09 - 0:11	Kaufdorf	K-A-U-F-(A)-R-(IX) k a u f d o r f	RICHTUNG IX_li	A wie D ohne Finger_2 R Hand offen (IX) "Vorbote" vom darauffolgenden IX_li, ersetzt F Kopf wird bei "dorf" leicht gesenkt
0:12 - 0:13	Fraubrunnen	FRAU BRUNNEN_b f r a u b r u n n e n	DANN dann	BRUNNEN_b wie GRAB, evtl Dialekt
0:15 - 0:16	Rohrbach	R-(A)-(R)-B-A-CH r o r b a (ch)	DREI ORT_b++ drei ort	Beide R Hand offen Beide A leicht gezogen CH lange gehalten (betontes Ende)
0:38 - 0:39	Fischbach	F-(A)-SCH/B-A-CH f i s c h b a c h	ORT_b+ ort	SCH/B B mit abgespreiztem Daumen Kopf wird bei "bach" gesenkt
0:44 - 0:45	(beginnt Beispielsatz neu) Fischbach_2	F-(A)-(SCH/B)-A-CH f i s c h b a c h	ORT_b+ IX ort	F Daumen & Finger_2 überkreuzt (SCH/B) kürzer als vorher, abgespreizter Daumen, leicht gegen li, lockere Hand
0:47	Luzern	LUZERN l u z e r n	KANTON k a n t o n	
0:55 - 0:56	Fischbach_3	(F)-(U)-A-CH f i s c h b a c h	sbw_GEHEN_NACH_Person s c h ö n g e b i e t o r t	(F) nur noch knapp angedeutet (U) Hand offen, Daumen abgespreizt
	8			
0:07 - 0:09	Niederwald	N-I-D-(A)-W-A-(L)/D n i d e w a l d	ORT KLEIN IX o r t k l e i n	I Finger_5 gekrümmt W Finger_2/3/4 nicht gespreizt (L)/D L noch knapp erkennbar (Daumen wird "demonstrativ" angezogen) Kopf wird bei "wald" gesenkt
0:10	Wallis	WALLIS w a l l i s	KANTON k a n t o n	
0:31 - 0:33	Susanne	S-U-S/A-NN-E s u s a n n e	FRAU PERSON NAME f r a u p e r s o n n a m e	Kopf wird am Ende gesenkt E am Ende vom Doppel-N (rechts)

0:34 - 0:35	Emmetten	(E)-(M(M))-E-T-(A)_gedehnt-N e m m e t e n	WOHNEN wohnt	Schnelles Tempo, lockere Handhaltung, leichte Linksneigung (E) angedeutet (M(M)) M nicht ganz deutlich als M erkennbar, Verdoppelung durch leichte Dehnung angedeutet (A)_gedehnt Handform entspricht keinem E, Dehnung deutet auf das verdoppelte T hin N am Schluss gesenkt, Kopf senkt sich ebenfalls gegen Schluss
0:37 - 0:39	Vitznau	I-V-I-Z-(M)-A-CH v i z n a u	DANN ZÜGELN dann	Beim V wird Kopf deutlich gesenkt -> signalisiert "ab hier" Z "Boden" des Z wird nicht dargestellt (Form wie eine nachgezeichnete "7") (M) knapp erkennbar, da quasi senkrecht (ergonomisch) Kopf wird am Ende gesenkt
0:40 - 0:42	(korrigiert) Vitznau_2	V-I-Z-N-A-U v i z n a u		Z dito oben N dito oben, sogar leicht gegen oben (U) U "betont", auch mit Körperhaltung (Kopf nach vorne)
0:46 - 0:48	EschENZ	E-SCH-(E)-N-Z e s c h e n z	IX ORT_b+ NAH selber ort nahe	SCH wie B mit abgespreiztem Daumen Z dito oben Kopf wird am Ende gesenkt
0:50 - 0:51	Bodensee	BODENSEE bodensee		
1:03 - 1:05	Dorf Gerzensee	G-R-(S)-(Z)-(N)-EE g e r z e n s e e	ORT_b WO? w o	G zeigt schrägt hinauf (S)-(Z)-(N) sehr undeutlich erkennbar, oder jeweils knapp angedeutet Kopf wird bei "see" gesenkt
1:07 - 1:09	Belpberg	B-(E)-L/P-B BERG b e l p b e r g	sbw_HINAUF_FAHREN	(E) Daumen nicht über andere Finger gelegt (analog Buchstabe A) L/P P mit abgespreiztem Daumen

3.4. Spätlerner 2

Zeit (Min.) (Ortsname in Video)	Ortsname	Vorgehende Information	Ortsname in Video	Nachgehende Information	Notizen
1 0:24 - 0:27	Hirschthal		H-I-R-SCH-T-H-A-L (h)j r sch ta		T Ausrichtung der Hand gegen vorne - allgemeine Debatte darüber, welche Ausrichtung "richtig" ist unter GL Leichtes Nicken nach "Hirsch" mb zu "thal" erfolgt erst bei L Tempo langsam, aber flussend (kein Stocken)
	Aarau		x		
1:00 - 1:04	Wiedlisbach	VON v o n	W-I-E-D-L-Y-S-B-A-CH w i d l i s b a (ch)		Y I + gestreckter Daumen (bleibt vom vorangehenden L) A Handflächenorientierung schon gegen links, "Vorbereitung" für kommendes CH B-A-CH tendiert zu Betonung Kopf wird am Ende gesenkt, CH wird gesenkt
1:12 - 1:15	Sisseln	ORT_b++ NAME o r t n a m e	S-I-SS-E-L-N s i s s e l n		SS Verdoppelung durch leichte "Klopfbewegung" (wie Betonung) angezeigt N geht sehr deutlich nach unten
2 0:18 - 0:21	Kaiserstuhl	IM i n	K-A-I-S-E-R-S-T-U-H-L k e i s e r s t u h u		K und T Ausrichtung Handfläche (dito Hirschthal) H zeigt schräg links hinauf (anstatt gewöhnlich horizontal), möglicherweise durch vorangehendes U beeinflusst Kopf geht am Ende leicht nach vorne
0:28 - 0:31	Zugerberg	IX	Z-U-G-(E)-R-B-E-G z u g e r b e r g BERG_b		Z nur "Dach" des Z wird angezeigt G (1) zeigt schräg links hinauf (anstatt gewöhnlich horizontal), möglicherw. durch vorangehendes U beeinflusst (E) nur "angetönt" zwischen G und R G (2) Daumen gestreckt

0:35 - 0:38	Steinhausen	GEBIET_oben_re	S-T-E-I-N-H-A-U-S-E-N s c h t e i n h a u s e n	R_B Kurzes Innehalten zwischen "Zuger" und "berg" BERG_b folgt auf buchstabierte Version (b da von oben hinab, anstatt gewöhnlicherweise von unten nach oben) N (2) länger gehalten als N (1)
0:46 - 0:48	<i>Mars</i>	KUGEL	M-A-R-S m a r s	M Handflächenorientierung (links)
0:58 - 1:01	Ipsach		I-P-S-A-SCH i p s a (ch)	A Handflächenorientierung links Leichtes Nicken am Ende und betontes SCH
	Biel	VON von	BIEL b i l	
	3			
0:06 - 0:09	Ipsach_2		(B) I-S-B-A-CH i s b a (ch)	(B) Information überlegt Schreibweise und hält dabei Hand in B/C ähnlicher Form Handflächenausrichtung "fließt" von geradeaus (I) nach links (CH) Leichtes Nicken und betonen am Ende
0:30 - 0:32	Oberdorf	IX	O-B-E-R-R-D O-R-F o b e r d o r f	B-E und O Handflächenausrichtung (links statt geradeaus) Pause nach D (Mundbild noch bei "r" von "ober")
0:33 - 0:36	Feldbrunnen		F-(E)-L-D-B-R-(U)-N-E-N f e l d b r u n (n) e n	(E) schnell produziert, aber noch erkennbar D stark betont (kurzes "Stolpern") B Handflächenorientierung links (U) wird von vorangehendem R und darauffolgendem N "geschluckt" (NN) womöglich nur visuell nicht produziert, Mundbild deutet auf Verdoppelung Letztes N lange gehalten
0:48 - 0:50	<i>Sarah</i>		S-A-R-A-H s a r a	H weiter rechts platziert, länger gehalten)

1:03 - 1:05	Beinwil	B-E(I)-N-W-I-L_leicht_gedehtnt b e i n w i l	E/I verschmelzen (wie I mit nicht ganz gestrecktem Daumen) L_leicht_gedehtnt und gehalten (möglichsterweise Signal für kommenden Neustart)
1:12 - 1:13	(beginnt Beispielsatz neu) Beinwil_2	B-(E/I)-N-W-I-L_leicht_gedehtnt b e i n w i l	B Handflächenorientierung links (E/I) verschmelzen (dito oben, etwas undeutlicher) / daumen nicht ganz angezogen
0:14 - 0:18	Kraftwerk	K-R-A-F-T W-E-R-K k r a f t w e r k	Pause zwischen "Kraft" und "werk"
0:20 - 0:23	Döttingen	D-Ö-T-I-N-G-(CH)-N d ö t t i n g e n	T Handflächenorientierung (CH) E mit Finger_4/5 angezogen (ähnlich CH), "Vorgänger" vom darauffolgenden N N am Ende gesenkt und lange gehalten
0:38 - 0:40	Benzau Churwalden	x CHUR W-A-L/D-(E)-N c h u r w a l d e n	L/D verschmelzen (kein eindeutiges L, noch D) (E) nur knapp angedeutet (Vorgänger von N , Finger schon entsprechend bereit)
0:53 - 0:55	Seehund	S-EE HUND s e e h u n d	
0:05 - 0:07	Rothenburg	R-O-T-H-(CH)-N-B-R-G r o t e n b u r g	O und T Handflächenorientierung H und G zeigt schräg links hinauf (anstatt gewöhnlich horizontal) (CH) E mit Finger_4/5 angezogen (ähnlich CH), beeinflusst von vorangehendem H , "Vorgänger" vom darauffolgenden N U fehlt, wird beim Auflösen der Hand von B nach R "verschluckt" G etwas gehalten

0:17 - 0:19	Tuggen	IM WO?	T-U-G-(CH)-N t u g e n	G zeigt schräg links hinauf (anstatt gewöhnlich horizontal) (CH) E mit Finger_4/5 angezogen (ähnlich CH), "Vorgänger" vom darauffolgenden N N am Ende länger gehalten
0:35 - 0:36	Schwyz		SCHWYZ s c h w y z	
0:38 - 0:40	Buttikon	NAME ORT name	B-U-T-I-K-O-N b u t t i k o n	T, K und O Handflächenorientierung B-U-T tendiert zu Betonung N am Ende gesenkt und länger
0:48 - 0:50	(fängt an, korrigiert sogleich) (FC) Buttikon_2		F-C B-U-T-I-K-O-N f c b u t i k o n	F-C klar betont B Handflächenorientierung (leicht links) T, K und O Handflächenorientierung N am Ende gesenkt und länger
0:56 - 0:58	(beginnt Beispielsatz, neu) (FC) Buttikon_3		F-C B-U-T-I-K-(A)-N f c b u t i k o n	C klar betont B Handflächenorientierung (leicht links) T und K Handflächenorientierung I/K verschmelzen (Finger_5 des I bleibt oben beim K) (A) O nicht deutlich produziert (ähnlich einem leicht links gedrehtem A) N am Ende leicht gehalten
6				
0:28 - 0:29	Wikipedia_2 (zweiter Anlauf)		W WIKIPEDIA w i k i p e d i a	
0:43 - 0:45	Berneck	NAME ORT name ort	B-E-R-N-E-(CH)-K b e r n e k	Handflächenorientierung bei ganzem Ortsnamen leicht links (nicht explizit markiert) (CH) CH ähnliche Konstruktion anstatt C (vom vorangehenden E beeinflusst) K Handflächenorientierung K am Ende deutlich gesenkt und gehalten, Kopf ebenfalls gesenkt
	St. Gallen		x	
0:47	Österreich		ÖSTERREICH ö s t e r r e i c h	

0:48 - 0:49	Schweiz	SCHWEIZ sch w e i z		
0:56 - 0:59	Eggerberg	E-GG-(E)-R-S-W-I-L_leicht gedehnt-L e g e r s w i l		GG Verdoppelung durch leichtes seitliches Ziehen (E) verschwindet zwischen dem G und R L_leicht gedehnt-L wirkt mehrfach verdoppelt (Dehnung und Betonung)
	Wallis	x		
7				
0:17 - 0:20	Kaufdorf	K-A-U-F-D-O-R-F (kja u f d o r f)	GEHEN_NACH_b	K Handflächenorientierung O schnell und sehr geschlossen Beide F betont, am Ende Kopf ganz leicht gesenkt
0:22 - 0:23	Fraubrunnen	FRAU BRUNNEN_c frau brunnen	BIS_b b i s	BRUNNEN_c wie GEFÄSS/SCHÜSSEL
0:25 - 0:28	Rohrbach	R-O-H-R-B-A-CH r o r b a(ch)	ABLAUF_DANN und dan	O Handflächenorientierung A Handflächenorientierung schon leicht gegen links, "Vorbereitung" für kommandes CH CH betont
0:49 - 0:52	Fischbach	F-I-L-Z-B-A-CH f i l (z) b a(ch)	NAME ORT n a m e	I Daumen schon gestreckt (für nachfolgendes L) B-A Handflächenorientierung schon gegen links (B leicht), "Vorbereitung" für kommandes CH CH leicht betont
	Luzern	x		
1:00 - 1:02	Fischbach_2	F-I-SCH-B-A-CH f i sch b a(ch)	GEHEN_NACH_b	Kurze Pause zwischen SCH und B A Handflächenorientierung schon leicht gegen links, "Vorbereitung" für kommandes CH CH leicht betont und gehalten

8					
0:08 - 0:10	Niederwald	EIN ORT GEBIET_b ort	NIDWALDEN nid walden	Fälschlicherweise als Nidwalden interpretiert. GEBIET_b in der Vertikalen NIDWALDEN wie OBWALDEN, OB mit N-Handform	
	Wallis		x		
0:48 - 0:49	Susanne		S-U-S-A-NN/E s u s a n (e)	NN/E Übergang von N zu E während Verdoppelung des N	
0:52 - 0:54	Emmetten		E-M-E-T-(E)-N emmetten	T Handflächenorientierung (E) Vorgänger von N, Finger schon entsprechend bereit N am Ende leicht betont und gehalten MM / TT nicht explizit verdoppelt, möglicherweise nur visuell nicht dargestellt	
0:55 - 0:57	Vitznau		W-I-T-Z-N-A-U w i (z) n au	I daumen nicht ganz angezogen T Handflächenorientierung Z "Boden" des Z wird nicht dargestellt (Form wie eine nachgezeichnete "7") U betont, durch deutliches seitliches Platzieren	
1:03 - 1:05	Eschenz	NAME ORT name	E-SCH-N-E-Z e sch n e z	Kurzes Nicken nach Z	
1:06 - 1:08	Bodensee		B-(O)-D-(CH)-N SEE_b b o d e n s e e	B Handflächenorientierung (leicht links) (O) nur sehr kurz angedeutet (CH) E mit Finger_4/5 angezogen (ähnlich CH), "Vorgänger" vom darauffolgenden N SEE_b unbekannte Gebärde für "See" (evtl. Dialekt) (BODENSEE existent, Informantin greift als Strategie auf FA zurück)	
1:26 - 1:29	Dorf Gerzensee	WO START LOS "WINKEN" wo	G-(E)-R-Z-(CH)-N-S-EE g e r z e n s e e	"WINKEN" Hand auf FA-Position, alle Finger werden kurz bewegt (signalisiert "ich überlege" o.Ä.) (E) wird vom vorangehenden G und darauffolgenden R "geschluckt" Z nur "Dach" des Z wird angezeigt	

<p>1:31 - 1:33 1:33 - 1:36</p>	<p>(fängt an, korrigiert sogleich) Belpberg</p>	<p>B-E-L-P-B-E-R-G b el (p) e (r)g BERG_b</p>	<p>(CH) E mit Finger_4/5 angezogen (ähnlich CH), "Vorgänger" vom darauffolgenden N E am Ende lange gehalten B-E (beide Male) Handflächenorientierung (leicht links) G Daumen gestreckt und am Ende kurz gehalten</p>
<p>1:53 - 1:54</p>	<p>(beginnt Beispielsatz neu) Dorf Gerzensee_2 WO ORT START w o</p>	<p>G-(E)-R-Z-(CH)-N-S/EE g er z en s ee DANN</p>	<p>(E) nur knapp angedeutet R fließt über ins Z Z nur "Dach" des Z wird angezeigt (noch kürzer als beim ersten Mal) (CH) E mit Finger_4/5 angezogen (ähnlich CH), "Vorgänger" vom darauffolgenden N S/EE Verdoppelung des E beginnt bereits beim S (welches dafür weiter links platziert wird)</p>
<p>1:57 - 2:00</p>	<p>Belpberg_2 WO ORT</p>	<p>B-E-L-B BERG_b b el (b/p) e (r)g</p>	<p>B-E Handflächenorientierung (leicht links), E nur sehr knapp angezeigt B kurz betont</p>

4. Umsetzungsform nach Anzahl Ortsnamen pro Satz

Frühlerner 1

	1 Ortsname pro Satz	1< Ortsnamen pro Satz
Umsetzung mit FA	14	7
komplett/tlw. mit Geb	3	6

Frühlerner 2

	1 Ortsname pro Satz	1< Ortsnamen pro Satz
Umsetzung mit FA	16	7
komplett/tlw. mit Geb	1	6

Frühlerner zusammen

	1 Ortsname pro Satz	1< Ortsnamen pro Satz
Umsetzung mit FA	15 (88%)	7 (54%)
komplett/tlw. mit Geb	2 (12%)	6 (46%)

Spätlerner 1

	1 Ortsname pro Satz	1< Ortsnamen pro Satz
Umsetzung mit FA	16	8
komplett/tlw. mit Geb	1	5

Spätlerner 2

	1 Ortsname pro Satz	1< Ortsnamen pro Satz
Umsetzung mit FA	16	10
komplett/tlw. mit Geb	1	3

Spätlerner zusammen

	1 Ortsname pro Satz	1< Ortsnamen pro Satz
Umsetzung mit FA	16 (94%)	9 (76%)
komplett/tlw. mit Geb	1 (6%)	4 (24%)